

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Psychomotoriktherapie 1216

Bachelor-Arbeit

Biografiearbeit

in der

Psychomotoriktherapie

Biografiearbeit zur Unterstützung der Identitätsbildung bei Kindern mit Migrationshintergrund

Eingereicht von: Trix Binswanger

Begleitung: Brigitta Boveland

Abgabe: 22. Februar 2016

„Die Frage nach der eigenen Identität, d.h. die Frage wer ist ‚ich selbst‘?, kann nicht mehr mit einem verhältnismässig einfachen Schema beantwortet werden, wie sie noch in der Generation unserer Grosseltern von den psychologischen Schulen vertreten und in Wissenschaft und Alltag angenommen worden war. Die Antwort ist heute komplex und im Sinne eines permanent offenen Prozesses zu geben. Dies bedeutet für viele Menschen eine grundsätzliche Verunsicherung.“ (Herzka, 2000).

„Die Globalisierung hat sich in den letzten Jahren nicht nur beschleunigt, sondern qualitativ ausgeweitet, so sehr, dass sich die den Menschen in seinem Kern betreffende Frage, wer ist das ‚ich selbst‘?, neu stellt und neue Antworten zu suchen sind Ohne individuelle Identität führt Globalisierung zur Massengesellschaft, in der die Würde des einzelnen Menschen verloren geht ...“ (ebd.).

ABSTRACT

In der Praxis der Psychomotorik finden sich viele Kinder mit Migrationshintergrund. Für die Unterstützung ihrer Identitätsentwicklung und Verortung in der Welt existieren keine etablierten psychomotorischen Konzepte. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob sich Biografiearbeit als Interventionsform dafür eignen könnte. Dafür wurde in der Literatur nach Hinweisen und Begründungen gesucht, die eine solche biografische Arbeitsweise in der Psychomotoriktherapie und mit Kindern mit einem Migrationshintergrund rechtfertigen. Es wurden viele Hinweise dafür gefunden. Diese werden in der Arbeit aufgezeigt und anhand von konkreten Beispielen verdeutlicht. Das Problem ist, dass die Biografiearbeit in ihrer konkreten Anwendung sehr vielfältig gestaltbar ist. Sie lässt sich kaum als Leitfaden manualisieren, wodurch der wissenschaftliche Nachweis ihrer Wirkung erschwert ist.

DANK

Ich möchte mich ganz herzlich bei Brigitta Boveland bedanken, die sich durch meine Begeisterung anstecken liess und mich zum Weiterdenken anregte. Die mich beständig auf den roten Faden der Arbeit hinwies und mir doch zugestand, dass es *meine* Arbeit werden soll, hinter der ich stehen kann und die mich begeistern soll. Ich hoffe sehr, dass die Endfassung sie auch begeistern wird. Ebenfalls bedanke ich mich bei den Personen, die sich Zeit genommen haben, meine Arbeit sorgfältig durchzulesen und wertvolle Rückmeldungen zu geben. Einen besonderen Dank richte ich an alle Personen, die mich in irgendeiner Form während des Arbeitsprozesses unterstützt haben; und ganz speziell bedanke ich mich bei meiner Familie, ohne deren Einsatz und manchmal Verzicht diese Arbeit nicht zustande gekommen wäre.

INHALTSVERZEICHNIS

ABSTRACT	3
DANK	4
INHALTSVERZEICHNIS	5
1. EINLEITUNG	7
1.1 Fragestellung	7
1.2 Ziel der Arbeit	8
1.3 Arbeitshypothese, methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit	8
2. BIOGRAFIEARBEIT	10
2.1 Allgemeines	10
Der Begriff Biografiearbeit und seine Geschichte	10
Arbeitsfelder der Biografiearbeit	11
Ziele der Biografiearbeit	11
Konkrete Arbeitsweisen	14
2.2 Biografiearbeit mit Kindern	15
Biografiearbeit mit Kindern in England	15
Biografiearbeit im deutschsprachigen Raum und in der Schweiz	17
Kritik an der Biografiearbeit mit Kindern	18
Wieso Biografiearbeit mit Kindern?	19
Bei welchen Problemstellungen eignet sich Biografiearbeit mit Kindern?	21
Wie wird mit einem Kind biografisch gearbeitet?	22
3. PSYCHOMOTORIK	25
3.1 Allgemeines	25
3.2 Die körper- und bewegungsorientierte Herangehensweise	25
3.3 Der Verstehende Ansatz von Jürgen Seewald	27
4. BIOGRAFIEARBEIT UND PSYCHOMOTORIK	32
5. MIGRATION	34
5.1 Allgemeines	34
5.2 Statistiken	35
5.3 Kinder mit Migrationshintergrund	36
Erschwerende Voraussetzungen	40
Mögliche Schwierigkeiten	41
Stärken und Ressourcen	44
Voraussetzungen für den schulischen Erfolg	44
5.4 Biografiearbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund	45
Konkrete Umsetzung	47
6. IDENTITÄT	52
6.1 Allgemeines	52
6.2 Identität des Kindes	57
Identitätsentwicklung	60
6.3 Biografiearbeit zur Unterstützung der Identitätsentwicklung	63
7. MIGRATION UND IDENTITÄT	65

8. ZUSAMMENFÜHRUNG DER ERGEBNISSE	67
1. Frage	67
Zusammenführung und Beschreibung der Ergebnisse	67
Persönliche Interpretation und Reflexion	68
Diskussion und kritische Reflexion	69
2. Frage	69
Zusammenführung und Beschreibung der Ergebnisse	70
Persönliche Interpretation und Reflexion	70
Diskussion und kritische Reflexion	72
3. Frage	72
Zusammenführung und Beschreibung der Ergebnisse	72
Persönliche Interpretation und Reflexion	73
Diskussion und kritische Reflexion	73
9. DISKUSSION UND KRITISCHE REFLEXION	74
9.1 Diskussion der wichtigsten Ergebnisse	74
9.2 Konsequenzen für die Praxis	75
9.3 Ausblick	75
9.4 Kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprozess	75
LITERATURVERZEICHNIS	76
TABELLENVERZEICHNIS	80
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	80
ANHANG	82
A. Ideen	83
B. Beispiele	89
C Tabelle 2	107
D. Textergänzung	108
Das Selbstkonzept in der Psychomotorik	108

Vor Beginn der Ausführungen soll erwähnt sein, dass die Autorin dieser Arbeit auf geschlechtsneutrale Formulierungen achtet. Vereinzelt wird aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet, wobei beim Begriff Psychomotoriktherapeut (und allgemein: Therapeut) die weibliche Form verwendet wird, da in diesem Beruf mehrheitlich Frauen arbeiten. Sämtliche Bezeichnungen gelten für beiderlei Geschlechter. Für den etwas ‚sperrigen‘ Begriff ‚Kinder mit Migrationshintergrund‘ wird zum Teil der Begriff Migrationskinder benutzt. Andrea Lafranchi nutzt ihn im Sinne von ‚Kinder der Migration‘ (vgl. Lafranchi, 2002, S. 44).

1. EINLEITUNG

Der Beweggrund für das Verfassen der vorliegenden Arbeit ist in meiner ursprünglichen Begeisterung für die Biografiearbeit zu sehen. Diese hat drei Ursprünge:

- ein grosses Interesse an der Geschichte, Lebensweise, Lebensform, den Werten und Normen anderer Menschen
- die vielen Kinder mit Migrationshintergrund, denen ich in Praktikas und Hospitationen begegnete und bei denen ich immer ein gewisses ‚Gespalten-Sein‘ zwischen Kulturen wahrnahm
- im Rahmen einer Abklärung lernte ich ein Pflegekind kennen, bei dem ebenfalls ein ‚Gespalten-Sein‘ Thema war. Als uns kurz darauf in einer Vorlesung das Thema Biografiearbeit mit Pflegekindern vorgestellt wurde, war ich sofort davon begeistert, nicht zuletzt, weil ich eine grosse Affinität für kreatives Arbeiten und Gestalten habe

Die Biografiearbeit als Interventionsform in die Psychomotorik zu integrieren, erschien sofort passend. Ob sich dies durch die Literatur bestätigen lassen würde und wie die Umsetzung für dieses Berufsfeld aussehen müsste, soll durch die vorliegende Bachelorarbeit untersucht werden. Da es sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie gibt und im Rahmen der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin keine Interventionsform vermittelt wurde, die sich explizit für die Therapie dieser Kinder anbietet, wird in einer erweiterten Fragestellung das Thema Kinder mit Migrationshintergrund behandelt. Es wird davon ausgegangen, dass die Identitätsbildung dieser Kinder durch ihr Gespalten-Sein beeinträchtigt sein könnte, und so wird auch die Frage, ob die Biografiearbeit hier unterstützend wirken könnte, behandelt. Durch die im Laufe der Arbeit an diesem Thema drastisch verschärfte Flüchtlingsthematik ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund in unserem Berufsfeld noch ansteigen wird. Dies macht es speziell wichtig, möglichst viele Interventionsformen zur Verfügung zu haben, die sich für diese Kinder eignen. Eine davon könnte die Biografiearbeit sein.

So ergibt sich eine sehr weitgefassete Fragestellung für diese Arbeit, was sie umfangreich und breit ausgelegt werden lässt. Da die Thematik aber als sehr wichtig erachtet wird und noch keine Verbindung zwischen der Biografiearbeit und der Psychomotoriktherapie gemacht wurde, soll sie als Grundlagen-Auslegung dienen.

Zur besseren Übersicht wurde die Fragestellung in drei ausformulierte Fragen unterteilt:

1.1 Fragestellung

- 1. Frage:** Eignet sich Biografiearbeit als Interventionsmethode für die Psychomotoriktherapie?

2. Frage: Kann die in der Psychomotoriktherapie angewandte Biografiearbeit Kinder mit Migrationshintergrund in ihrer Entwicklung unterstützen? Im Speziellen in ihrer Identitätsentwicklung?

3. Frage: Wie kann Biografiearbeit in der Psychomotoriktherapie umgesetzt werden?

1.2 Ziel der Arbeit

Es kommt immer wieder vor, dass man als Psychomotoriktherapeutin das Gefühl hat, mit einem Kind im Therapieprozess nicht weiter zu kommen. Handelt es sich bei dem Kind um eines, in dessen Leben die Thematik des ‚Gespalten-Seins‘ eine Rolle spielt, insbesondere um eines mit Migrationshintergrund, eines, das in seiner Entwicklung der Identität unterstützt werden soll, so bietet sich mit der Biografiearbeit vielleicht eine neue Interventionsform an. Ich hoffe, mit der vorliegenden Arbeit Berufskolleginnen und -kollegen in ihrer Praxis unterstützen zu können und ihnen und den betroffenen Kindern eine attraktive und spannende Interventionsform zu eröffnen.

Die Darlegung dieser Methode, die meine Neugier auf Menschen und ihre Geschichten mit einer gestalterisch-kreativen Arbeitsform verbindet, wird ihr voraussichtlich einen sinnvollen Platz in meinem zukünftigen Beruf geben.

1.3 Arbeitshypothese, methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Aufgrund erster Kenntnisse über die Biografiearbeit und eigenen Überlegungen zu ihrer Anwendung in der Psychomotorik bestand die Hypothese, dass sich die 1. Frage und 2. Frage positiv beantworten lassen würden. In einem ersten Schritt wurden die Fachliteratur und die aktuellen Forschungsbestände zu den unten erwähnten Themenbereichen durchforstet.

Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich folgendermassen:

Es werden zuerst die vier grundlegenden Themenbereiche *Biografiearbeit*, *Psychomotorik*, *Migration* und *Identität* behandelt. Jeder wurde mit Bezug auf die Biografiearbeit verfasst und erhebt in sich selber keinen Anspruch auf allgemeine Vollständigkeit. Dadurch, dass sich mittels biografischer Arbeit sehr vieles bearbeiten lässt und sich vieles auf die Identitätsbildung auswirkt, sind die Kapitel umfangreich. Ich bemühte mich sehr darum, die Lesefreundlichkeit und Leserführung zu gewährleisten.

- **Biografiearbeit**

Da davon ausgegangen wird, dass zur Arbeitsform Biografiearbeit aufgrund der erstmaligen Verbindung mit der Psychomotorik am wenigsten Vorwissen besteht, wurde diese sehr ausführlich beschrieben. Den Lesenden soll ein Grundlagenwissen zur Biografiearbeit vermittelt werden.

Es wird dargelegt, was genau Biografiearbeit ist. Der Fokus liegt auf biografischem Arbeiten mit Kindern. Arbeitsformen und Ziele werden beschrieben, dem Wahrheitsgehalt wird nachgegangen und Grenzen dieser Form des Arbeitens werden aufgezeigt.

- **Psychomotorik**

Themen und Ziele der Psychomotoriktherapie werden aufgezeigt und die Biografiearbeit dazu in Verbindung gebracht. Der Verstehende Ansatz von Jürgen Seewald wird erläutert, denn er liefert Argumente für die Biografiearbeit.

Ab hier werden jeweils innerhalb des Textes persönliche Schlussfolgerungen und Verbindungen zur Biografiearbeit hergestellt. Diese sind als kleine Exkurse mit dem Titel ‚Biografiearbeit‘ vom Haupttext abgegrenzt.

- **Migration**

Zunächst werden Zahlen und Statistiken zum Thema Migration dargelegt, soweit sie für diese Arbeit relevant sind. Anschliessend wird dem Thema *Kinder mit Migrationshintergrund* vertiefter nachgegangen. Mögliche Schwierigkeiten und Risiken, aber auch Ressourcen werden genannt und es wird eine kurze Bezugnahme zum schulischen Erfolg gemacht.

- **Identität**

Es werden Theorien und Konzepte dargelegt, um anschliessend ergründen zu können, ob die Entwicklung der Identität sich durch die Biografiearbeit unterstützen lässt.

Jeweils nach zwei Bereichen folgt eine Verbindung, also Biografiearbeit und Psychomotoriktherapie sowie Migration und Identität.

Mittels Zusammenfassung der in der Literatur gefundenen Aussagen und Verbindungen der vier Themenbereiche werden dann die Fragen beantwortet. Im Rahmen der Beantwortung der dritten Frage wurden konkrete Beispiele und Ideen für die Biografiearbeit in der Psychomotorik durchgeführt. Die Ausführungen dazu befinden sich im Anhang. Zur Veranschaulichung finden sich innerhalb des Textes Abbildungen von Beispielen, die mit Therapiekindern durchgeführt wurden. Aus Datenschutzgründen sind ihre Gesichter auf den Fotos verdeckt. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung und Interpretation der wichtigsten Ergebnisse und zentralen Erkenntnisse sowie einer kritischen Diskussion. Im Anhang finden sich neben den Ideen und Beispielen eine Tabelle und ein Kapitel zum Thema Selbstkonzept in der Psychomotoriktherapie.

2. BIOGRAFIEARBEIT

Bei der Literaturrecherche zu dieser Arbeit wurde kein Text gefunden, der die Kombination von Psychomotorik und Biografiearbeit ausführlich behandelt. Aus diesem Grund wurde ein ausführliches Kapitel mit allgemeinem Grundlagenwissen zum Thema geschrieben, das sich für den interessierten Leser oder die interessierte Leserin im Anhang befindet. Es folgen hier Auszüge daraus, die sich auf die Fragestellung der Arbeit beziehen. Einleitend werden einige allgemeine Informationen zur Biografiearbeit gegeben, dann geht es um die Biografiearbeit mit Kindern und am Schluss des Kapitels werden die im Rahmen dieser Arbeit wichtigsten Elemente der Biografiearbeit zusammengefasst.

2.1 Allgemeines

Der Begriff *Biografiearbeit* ist nicht eindeutig definiert und abgegrenzt. Trotzdem wird er zunehmend verwendet (siehe einstündige Kontext-Sendung im Sommer 2015 im Schweizer Radio SRF2).

Der Begriff Biografiearbeit und seine Geschichte

Schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde erkannt, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie sinnvoll und wichtig ist (vgl. Moritz; zitiert nach Rath, 2011, S. 90). So findet sich hier der Ursprung der Biografiearbeit. Lattschar und Wiemann definieren Biografiearbeit heute folgendermassen:

„Biografiearbeit ist eine strukturierte Methode in der pädagogischen und psychosozialen Arbeit, die Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und alten Menschen ermöglicht, frühere Erfahrungen, Fakten, Ereignisse des Lebens zusammen mit einer Person ihres Vertrauens zu erinnern, zu dokumentieren, zu bewältigen und zu bewahren. Dieser Prozess ermöglicht Menschen, ihre Geschichte zu verstehen, ihre Gegenwart bewusster zu erleben und ihre Zukunft zielsicherer zu planen“ (Lattschar & Wiemann, 2013).

Die Biografiearbeit ist also eine Form der Selbstreflexion der Biografie, die strukturiert und in einem professionellen Setting erarbeitet wird. Sie strebt eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart an, wodurch, wie Ryan und Walker es bildlich beschreiben, sich eine Brücke in die Zukunft bauen lässt (vgl. Ryan & Walker, 2007, S. 76). Ein wichtiges Element der Biografiearbeit ist die Dokumentation dessen, was über die Vergangenheit erfahren und verstanden wurde. Der Prozess wird mit kreativen Mitteln symbolisch wiedergegeben, wodurch die Biografie oder Teile davon in Form eines Produktes sichtbar und greifbar werden. Ich nenne dies eine ‚Veräusserlichung‘ des Erlebten oder der Biografie und benutze diesen Ausdruck im weiteren Verlauf der Arbeit in diesem Kontext.

Wenn es um Erinnerungen geht, stellt sich die Frage nach dem Wahrheitsgehalt des Erinnerten.

Autobiografische Erinnerungen und Berichte sind nie eine Reproduktion der tatsächlichen Lebensereignisse (vgl. Rath, 2011, S. 97). Ereignisse aus der Vergangenheit werden aus dem aktuellen Moment heraus beleuchtet und emotional gefärbt, was die Erinnerung zu etwas Dynamischem macht. Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt wird in der Biografiearbeit nicht gestellt. Das, was vom Individuum subjektiv erinnert wird, prägt in dieser Form auch seine Gefühle und Handlungen in der Gegenwart und beeinflusst wiederum die Zukunft und weitere Erinnerungen.

Die Biografiearbeit ist multidisziplinär und diversifiziert sich laufend auf neue Zielgruppen. Sie kann einzeln, in Gruppen oder mit Paaren durchgeführt werden – mit Menschen jeden Alters und in den verschiedensten Praxisfeldern (Familie, Arbeit, Schule, Altersheim, Therapie usw.). In der konkreten Durchführung ist sie variabel und mit verschiedenen Methoden kombinierbar. Heute wird der Begriff oft genutzt und doch gibt es (noch) keine gültige Theorie dazu und auch keine empirische Forschung zu ihrer Wirkung (vgl. Hölzle, 2011a, S. 35).

Bettina Dausien kommentiert kritisch, dass mit dem Begriff Biografiearbeit „sehr Unterschiedliches bezeichnet wird, angefangen von esoterisch anmutenden Kursen zur Selbstfindung über therapeutische Angebote und langjährig erprobte Ansätze der Erwachsenenbildung bis zu Verfahren der narrativen Gesprächsführung“ (Dausien, 2005, S. 7).

Im Bereich der sozialen Arbeit und Pädagogik gewinnt die Biografiearbeit zunehmend an „(handlungsleitender) Relevanz“ (vgl. Griese & Griesehop, 2007, S. 8). Ihr Wert wird in diesem Praxisfeld heute weitgehend erkannt.

Arbeitsfelder der Biografiearbeit

Biografiearbeit wird in verschiedenen Arbeitsfeldern angewandt und genutzt: In der Arbeit mit Kindern, im Speziellen mit Pflege- und Adoptivkindern, mit Menschen mit einer (geistigen) Behinderung, mit Menschen mit Migrationshintergrund, mit benachteiligten Jugendlichen, mit Menschen in geschlossenen Einrichtungen oder verbreitet mit alten und/oder an Demenz erkrankten Menschen.

Ziele der Biografiearbeit

In diesem Kapitel werden allgemeine Ziele der Biografiearbeit genannt, um einen Hintergrund für die Bezugnahme zu den Kindern bereitzustellen. Viele der Ziele lassen sich direkt auf Kinder mit oder ohne Migrationshintergrund übertragen. Dies wird im Kapitel 5.3 *Kinder mit Migrationshintergrund*, respektive im Kapitel 2.2 *Biografiearbeit mit Kindern* genauer erläutert.

Finden und festhalten, woher man kommt

In der Biografiearbeit sucht man in der Vergangenheit nach Erlebnissen und Fakten über sich und allenfalls auch über Eltern, Grosseltern und Vorfahren. Auch das Ansammeln von Wissen über geschichtliche Begebenheiten, die Einbettung in kulturelle und politische Zusammenhänge und über geografische Orte gehören dazu. Heinz S. Herzka sieht in diesem Bereich der Biografiearbeit in der heutigen, globalisierten Zeit die grösste Relevanz: Im Festhalten von Daten und Geschichten der Vergangenheit für sich selber und als Dokumentation und Aufzeichnung eines Teils der Familiengeschichte für später daran Interessierte (vgl. Herzka, 2000).

Integration der Lebensgeschichte und manchmal schwieriger Lebensabschnitte

Es kann passieren, dass sich ein Mensch durch die Biografiearbeit plötzlich an ein Ereignis erinnert, das er bis anhin verdrängt und somit nicht abgeschlossen hat, wodurch es nicht integriert werden konnte. Solche Erinnerungen bergen immer das Risiko, plötzlich aktiviert zu werden und zu einer akuten Krise zu führen. Im Rahmen einer begleiteten Biografiearbeit kann man sich einem Ereignis bewusst erneut zuwenden, es aus der Gegenwart und aktuellen Situation heraus genau anschauen und deuten und es so in die eigene Lebensgeschichte integrieren. Auf diese Weise kann Biografiearbeit eine heilende Dimension haben, gehört aber ins psychotherapeutische Praxisfeld (vgl. Kizilhan, 2005, S. 143).

Aufdeckung transgenerationaler Traumata

Durch Biografiearbeit und die gestellten Fragen können lange zurückliegende Traumatisierungen aufgedeckt werden, manchmal auch solche, die von einem Elternteil auf die Nachkommen weitergegeben wurden. Sie werden in der psychotherapeutischen Literatur heute oft erwähnt. Wenn ein Trauma nicht bewältigt wurde, dann werden „Ängste und Abwehrmechanismen weiter gereicht, ohne dass dies ein intentionaler Akt wäre. Der ‚Pakt des Schweigens‘ wirkt über die Nachfahren weiter. Er geht als Sozialisierungserfahrung in den Erfahrungsschatz ein. Die Entstehung oder Ursache ist kaum mehr erkennbar“ (Ruhe, 2014, S. 71).

Mit dem Erkennen solcher familiären Dynamiken und transgenerationaler Traumata kann einer fortlaufenden Weitergabe entgegengewirkt werden.

Eine solch weitreichende Problematik sprengt den Rahmen unseres Berufsauftrags und kann nicht alleine durch Biografiearbeit behandelt werden. In der Literatur wird mehrfach betont, dass Biografiearbeit keine Psychotherapie ersetzt (vgl. Ryan & Walker, 2007, S. 119). Ich erwähne dieses Ziel, weil in der Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund solche Thematiken vorliegen können.

Sinnsuche, Sinngebung, Sinnklärung

Es ist ein Bedürfnis des Menschen, in seinem Leben nach Sinn und Kohärenz zu suchen. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann man darin nach Ursa-

chen für Begebenheiten und Gefühlszustände der Gegenwart suchen. Diese Sinnggebung, respektive Sinnklärung, schafft einen Zusammenhang, eine Kohärenz was Sicherheit und Zuversicht vermittelt und sich positiv auf das (zukünftige) Handeln auswirkt (vgl. Griese & Griesehop, 2007, S. 103).

Bewusstmachung und Schaffung von Ressourcen

Die heute in den sozialen und psychologischen Berufen verbreitete Ressourcenorientierung¹ gilt als wesentlicher Wirkfaktor zur Stimulierung von konstruktiven Veränderungs- und Bewältigungsprozessen (Grawe, 1995, S. 135). Auch in der Biografiearbeit wird das Prinzip der Ressourcenorientierung verfolgt. Es wird der Blick mehrheitlich auf in der Vergangenheit bewältigte Aufgaben und positive Ereignisse gerichtet. Durch das Festhalten des Gefundenen werden diese Potenziale in der Gegenwart zugänglicher und im Selbstbild verankert. Durch die Biografiearbeit werden zudem ‚biografische Ressourcen‘ geschaffen. Diese entstehen durch die Schaffung von Kohärenz und Sinnzusammenhängen in der eigenen Geschichte.

Verbindung schaffen zwischen Handeln, Denken und Fühlen

In der Biografiearbeit richtet man den Blick nicht explizit auf objektive Realitäten, sondern darauf, was wie vom Individuum abgespeichert wurde und welche Gefühle es damit assoziiert. Der Sinn, die Ursachen und die Zusammenhänge, die das Individuum selber in seinem Handeln, Denken und Fühlen sieht und findet, sind ausschlaggebend. Sie werden durch die Biografiearbeit gesucht.

Daraus lässt sich ableiten, dass in der Biografiearbeit ein Zusammenhang zwischen der denkenden und fühlenden Psyche und dem handelnden Körper als Grundannahme gilt. Neue Studien belegen diese Verbindungen zwischen Körper und Psyche (vgl. Hauschild und Wüstenhagen, 2013, S. 1–11) und mögen eine Ursache dafür sein, dass Biografiearbeit heute mehr Aufmerksamkeit bekommt und häufiger genutzt wird.

Unterstützung der (Weiter-)Entwicklung

Die Auseinandersetzung mit und die Aufarbeitung der individuellen Lebensgeschichte hat einen Einfluss auf den ganzen Menschen, auf seine psychische und physische Gesundheit. Ruhe drückt es so aus: Das Individuum erfährt „eine Persönlichkeitsentwicklung, die mit Selbständigkeit und Eigenaktivität einhergeht“ (Ruhe, 2014, S. 25) und wird so in seiner gesamten Entwicklung unterstützt.

¹ Ausrichtung auf die Entdeckung und Nutzung individueller Potenziale und Stärken statt einer defizitorientierten Ausrichtung, bei der die Schwächen im Vordergrund stehen.

Konkrete Arbeitsweisen

Auch in diesem Abschnitt werden allgemeine Arbeitsweisen erläutert, die sich noch nicht speziell auf Kinder beziehen.

Eine innere Haltung der Achtsamkeit, Einfühlungsvermögen und ein respektvoller Umgang mit Nähe und Distanz führen zum Vertrauen, das die Biografiearbeit voraussetzt. Eine ethische Grundhaltung, die auf Verschwiegenheit und Einverständnis beruht, ist notwendig (vgl. Ruhe 2014, S. 40–45). Ausserdem müssen biografisch Arbeitende nicht nur die Grenzen des Gegenübers erkennen, beachten und respektieren, sondern auch die eigenen professionellen und persönlichen Grenzen kennen und beachten (vgl. Ruhe, 2014, S. 25). Es gilt zu merken, wann eine psychologische Fachperson beizuziehen ist oder man selber einer Supervision bedarf.

Die Arbeit basiert auf strukturierten Methoden und ist eingebettet in einen längeren Betreuungs- und/oder Beratungsprozess, denn es ist wichtig, sich für diese Arbeit Zeit zu nehmen (vgl. Hölzle, 2011a, S. 32). In einem gemeinsamen, kooperativen und dialogischen Prozess wird mit dem Klienten ein verstehender Zugang zu seiner Vergangenheit und seinem Erleben entwickelt (vgl. Ruhe, 2014, S. 24). Das genuine Interesse und die Unterstützung der Therapeutin führen zu einer vermehrten Bereitschaft, genauer auf sein Leben zu schauen und auch Schwieriges hervorzubringen und anzugehen.

Biografiearbeit beinhaltet immer einen kreativen Zugang zur eigenen Lebensgeschichte. Es entsteht ein Produkt, das Teile des eigenen Lebens festhält. Dadurch werden diese Teile endgültiger und ‚wahrer‘, bekommen einen ganz eigenen Wert.

Der konkrete kreative Akt ist wichtig. Carl Rogers sagt, dass sich in der Kreativität die Tendenz des Menschen findet, sich selbst verwirklichen und sein Potential entfalten zu wollen (vgl. Rogers, 1990, S. 240–241).

Durch die Nutzung von kreativen Medien und Ausdrucksformen, die auch das Körperliche und die Wahrnehmung mit einbeziehen, und durch das entstandene Produkt kommt eine reflexive Distanz zu den biografischen Themen und Ereignissen und den damit assoziierten Gefühlen zustande. Das ermöglicht, mehr zuzulassen und unter Umständen an unbewusst Abgespeichertes heranzukommen, das über ein normales Gespräch nicht zugänglich wäre (vgl. Petzold & Orth, 2007, S. 19). Neue Aspekte können so wahrgenommen und grössere (Kohärenz und Sinn-) Zusammenhänge gesehen werden.

Zusätzlich werden durch das kreative Arbeiten Ressourcen aktiviert, denn das Individuum erlebt sich als aktiv, lebendig, sinnstiftend und schöpferisch (vgl. Hölzle, 2011b, S. 84–85).

Als kreative Medien eignen sich jegliche Materialien und jede Art der (auch körperlichen) Ausdrucksform, die den Klienten ansprechen und anregen. Sie sollen verschiedene Sinnesmodalitäten betreffen und positive Assoziationen ermöglichen und verdeutlichen. Hier einige Beispiele (in keiner Weise eine vollständige Aufzählung): Aufschreiben von Texten aller Art, dreidimensionales Gestalten mit Holz oder Ton, Collagen aus Bildern, Fotografien, Gestalten von Bildern, Masken und Symbolen, Herstellen von Lebensbüchern, Puppenspiel, Tanz, Theater, Kochen und vieles mehr.

Während des Prozesses der Produktherstellung und auch danach, anhand des Produktes selbst, bieten sich Möglichkeiten für reflektierende Gespräche (vgl. ebd.), die wichtig sind und das Erarbeitete weiter verankern.

Die Nutzung von kreativen Medien verfolgt zusammengefasst folgende Ziele:

- Erinnerungen, Assoziationen und Emotionen auslösen und aktivieren
- biografisch relevante Themen bearbeiten und/oder bewältigen (vgl. Hölzle, 2011b, S. 80)
- Ausdrücken und Festhalten von für den Klienten relevanten Ereignissen und Gegebenheiten, damit diese nicht verloren gehen

2.2 Biografiearbeit mit Kindern

In diesem Abschnitt wird viel bisher Erläutertes, das auch für die Arbeit mit Kindern gilt, durch spezifische, für die Arbeit mit Kindern wichtige Themen und Vorgehensweisen ergänzt. Eingeleitet wird durch eine Beschreibung einer in England verbreiteten Methode, die als Grundlage der deutschsprachigen Biografiearbeit betrachtet werden kann und von der sich vieles für Kinder mit Migrationshintergrund ableiten lässt.

Biografiearbeit mit Kindern in England

In England und Wales ist Biografiearbeit im Adoptionswesen gesetzlich vorgeschrieben. Für diese Arbeit mit Pflege- und Adoptivkindern gibt es ein differenziertes Modell, das seit Jahrzehnten methodisch ausgearbeitet und zielgerichtet während den Übergängen von einem Heim in eine neue Familie eingesetzt wird. Dabei stellt das Kind mit Hilfe des Sozialarbeiters ein „Life Story Book“, ein Lebensbuch, her (vgl. Frampton, 2011, S. 123–133). Dies ist ein mit Fakten, Erinnerungsstücken, Geschichten und veräusserlichten Emotionen gefülltes Buch. Es enthält alles, was man über das Kind weiss, was vorhanden ist oder aufgetrieben werden konnte: Dokumente, Stationen der Herkunft und Vergangenheit, Fotografien und Namen von Orten und Menschen, welche das Kind auf seinem bisherigen Lebensweg betreut oder begleitet haben, Erinnerungsstücke und auch Aufzeichnungen von Fragen, Gefühlen, Träumen und Ängsten des Kindes (vgl. Frampton, 2011, S. 124). Das Ziel dieses Buches ist das Festhalten und Einordnen vergangener Lebensereignisse und dazugehören-

der Emotionen des Kindes und kann, sofern das Kind einverstanden ist, auch von den Adoptiv- oder Pflegeeltern eingesehen werden.

Als übergeordnete Ziele der Biografiearbeit werden Folgende genannt (vgl. Frampton, 2011, S. 126):

- Stärkung des Selbstwertes und der Selbstachtung des Kindes
- Förderung der Entwicklung einer stabilen Identität
- Förderung der Fähigkeit zur Selbstreflexion
- Verbesserung der Kommunikations- und Selbstbestimmungskompetenzen (vgl. ebd.)
- Verbesserung der Beziehungsfähigkeit

1993 haben Ryan und Walker das Buch ‚Life Story Work – A Practical Guide to Helping Children Understand Their Past‘ veröffentlicht. Ein Buch über Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen, das heute als Standardwerk bezeichnet werden kann. Das darin festgehaltene Ziel ist, die Defizite von Kindern, die in Heimen oder Pflege- respektive Adoptivfamilien aufwachsen, zu mildern oder auszugleichen. Dazu entwickelten sie einen praxisorientierten und wenig theoriegeleiteten, schlanken Ansatz (vgl. Ruhe, 2014, S. 27). 1997 wurde dieses Buch unter dem Titel ‚Wo gehöre ich hin? Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen‘ ins Deutsche übersetzt. Damit wurde die britische Form der Biografiearbeit im deutschsprachigen Raum bekannt.

Konkrete Beispiele

Um sich die konkrete Arbeitsweise besser vorstellen zu können, werden einige Beispiele aus dem Buch von Ryan und Walker aufgeführt:

Das Lebensbuch (vgl. Ryan & Walker, 2007, S. 56–75)

Mit jedem Kind wird ein Lebensbuch erarbeitet. Es besteht aus vom Kind gestalteten Seiten zu den Themenbereichen: ‚Das bin ich‘, ‚Meine Familie und meine Herkunft‘, ‚So stelle ich mir meine Zukunft vor‘. Zum Schluss werden die Seiten zu einem Buch gebunden. Dieses gehört dem Kind und kann im Laufe seines Lebens als Informationsquelle genutzt werden.

Elemente, respektive Titel der Seiten des Buches können sein:

- Woher ich komme (eigene Darstellung, z.B. eine Mutter mit einem Bauch, in dem ein Baby ist)
- Meine Geburtsurkunde (falls vorhanden das Original oder eine Kopie, ansonsten kann auch eine hergestellt werden)
- Das bin ich (Fotos, Zeichnungen, Beschreibungen der eigenen Person in der Gegenwart)
- Mein Stammbaum (selber hergestellt oder auch mit Hilfe eines Computerprogramms)

- Wer ist wer (Zeichnungen oder Fotos von relevanten Personen, wenn möglich mit Namen und erklärenden Beziehungslinien oder auch eigenen Gefühlen ihnen gegenüber etc.)
- Meine eigene Landkarte (gezeichnet oder gedruckt, auf der die bisherigen Stationen des Lebens markiert werden)
- Meine Lebensgrafik (eine Tabelle, in der die Monate und Jahre des bisherigen Lebens markiert sind und in die das Kind wichtige Ereignisse und Vorkommnisse seines Lebens eintragen kann, allenfalls auch bevorstehende)
- Besuch der Vergangenheit (Fotos und/oder Zeichnungen einer möglichen Reise an die Orte seiner Vergangenheit)
- Fotografien von mir von früher (vielleicht mit erklärenden Texten und/oder Zeichnungen)
- So stelle ich mir meine Zukunft vor (‚Was ich einmal werden möchte‘, ‚Auf das freue ich mich‘ etc.)

Das Reden über Gefühle kann für Kinder schwierig sein. Da empfehlen die Autoren Folgendes (vgl. Ryan & Walker, 2007, S. 48–55):

Fragebögen mit konkreten Fragen oder angefangenen Sätzen benutzen:

- Ich mag mein ...
- Ich hasse es, wenn ...
- Ich habe Angst vor ...
- Ich hoffe, dass ...

Oder heiklere Fragen:

- Welchen Menschen magst du am liebsten?
- Welchen Menschen magst du am wenigsten gern?
- Welche Person kannst du überhaupt nicht ansehen?

Fragen über die Zukunft, die zur Biografiearbeit dazu gehören:

- Wenn ich gross bin, werde ich in ... leben.
- Wenn ich dieses Kinderheim verlasse, werde ich mich ... fühlen.
- Wenn ich in eine neue Familie komme, wird mir das zu ... verhelfen.

Das Kind zeichnen lassen (vgl. ebd.):

- „Zeichne ein Bild von dir und den Dingen, die du am liebsten magst.“
- „Zeichne ein Bild von etwas, das du hasst oder das dich wütend macht.“

Biografiearbeit im deutschsprachigen Raum und in der Schweiz

Im Vergleich zum englischsprachigen Raum hat sich die Biografiearbeit im deutschsprachigen Raum noch nicht etabliert. Es wird erkannt, dass die Biografiearbeit eine wertvolle, er-

giebige und hilfreiche Methode sein kann, insbesondere bei fremdplatzierten Kindern, Kindern von psychisch kranken Eltern oder traumatisierten Kindern. Sie scheint die Integration des Erlebten in die eigene Identität massgeblich zu unterstützen, wodurch dieses nicht abgekapselt oder verdrängt werden muss (vgl. Rath, 2011, S. 104). Experimentelle Belege oder Wirkungsforschungen, die einen positiven Effekt im Vergleich zu einer nicht- oder anders behandelten Vergleichsgruppe aufzeigen würden stehen aber auch in der Arbeit mit Kindern noch aus (vgl. ebd.).

In der Schweiz werden im Rahmen der Betreuung von Pflegekindern und ihrem Umfeld Kurse mit dem Inhalt *Biografiearbeit* angeboten, sowohl für Gruppen von Pflegekindern, wie auch für ihre Eltern und Pflegeeltern.

Mit den Kindern wird Biografiearbeit praktisch umgesetzt. Auf der Homepage der Pflegekinder-Aktion Schweiz werden folgende Ziele für den Kurs angegeben:

- Integration der Geschehnisse in die Identität des Kindes.
- Dem Kind ‚seine Geschichte geben‘, da viele von ihnen von ihren Wurzeln abgeschnitten sind.
- Die hilfreiche Erkenntnis ermöglichen, dass es auch andere Kinder mit einer ähnlichen und ebenfalls ungewöhnlichen Lebensgeschichte gibt.

Diese Ziele können für jedes Kind mit einem Hintergrund, der Unklarheiten und ein Gespalten-Sein zulässt (Migration, Scheidung, psychisch kranke Eltern, nicht bei den Eltern wohnen etc.), unterstützend sein.

So gibt es auch Kinder- und Jugendpsychologen, die unter anderem diese Methode anwenden. An Schulen gibt es vereinzelt Lehrer, die sich mit biografischem Arbeiten auseinandersetzen und Elemente daraus in ihren Unterricht einfließen lassen.

Kritik an der Biografiearbeit mit Kindern

Es gibt Forschungsergebnisse zu frühen Kindheitserinnerungen, die belegen, dass Kinder noch kein bewusstes autobiografisches Gedächtnis besitzen (vgl. Rath, 2011, S. 100). Dieses ist Voraussetzung für ein Bewusstsein der Zeit und ihrer Kontinuität, was jüngeren Kindern demzufolge noch fehlt. Kinder leben ausschliesslich in der Gegenwart und wissen nicht um die Ganzheit ihres Lebens. Ihre Erinnerungen an früher bestehen aus „Erinnerungsinself“, Bruchstücken oder zusammengefügt Fragmenten von Ereignissen. Es sind meist solche, die mit starken Emotionen verbunden sind (vgl. Grüsser, 1989; zitiert nach Hammer, 2001, S. 144). Dies beschreibt auch Freud: Erinnerungen aus der frühen Kindheit haben oft einen „fragwürdigen oder rätselhaften Wert“ (Freud; zitiert nach Rath, 2011, S. 91). Den Kindern fehlt weiter die Fähigkeit, zwischen subjektiven und objektiven Faktoren, zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden zu können. Piaget sagt, dass für viele Kinder unter acht Jahren noch keine klare Grenzziehung zwischen Innen und Aussen möglich ist (vgl.

Rath, 2011, S. 96). Für eine Zusammenhangsbildung zwischen Vergangenheit und Gegenwart braucht es beide Fähigkeiten: ein Bewusstsein der Zeit und ihrer Kontinuität und eine klare Unterscheidung zwischen Innen und Aussen.

Während der Grundschulzeit erreicht die „Gedächtnisstärke“ der Kinder den grössten Zuwachs. Dies führt unter anderem dazu, dass jetzt auch „periphere Details“ von Ereignissen über einen längeren Zeitraum erinnert werden können (vgl. Fuhs, 2000, S. 91). Doch eine verfestigte, fortlaufende Kontinuität haben Erinnerungen erst in der Adoleszenz. Die Jugendlichen besitzen dann ein autobiografisches Gedächtnis und somit autobiografische Kompetenzen (vgl. Habermas & Paha; zitiert nach Ramseyer & Rohner, 2011, S. 99).

Das alles schliesst meines Erachtens aber nicht aus, dass sinnvolle Biografiearbeit mit Kindern gemacht werden kann. Es gilt zwar zu beachten, dass die in Lebensbüchern dokumentierten Erzählungen nicht mit der realen Geschichte und dem realen Leben der realen Personen verwechselt werden darf (vgl. Rath, 2011, S. 97). Aber es geht, wie weiter oben erläutert, für die Unterstützung durch Biografiearbeit um das *subjektive Erleben* des Kindes, und darin sind auch „erfundene“ Geschichten und einzelne Erinnerungsfragmente gefühls- und handlungsleitend.

Ein wirklich ernstzunehmender Kritikpunkt ist allerdings folgender: Es gibt Studien, die belegen, dass man Erinnerungen im Nachhinein einsuggerieren kann (vgl. Rath, 2011, S. 97). Kinder sind besonders anfällig dafür. Ihre grosse Suggestibilität bewirkt, dass sie auch Dinge sagen, von denen sie denken, dass die Erwachsenen sie hören wollen (vgl. ebd.). Dies hat zur Folge, dass man beim biografischen Arbeiten mit Kindern eigene Vorstellungen, Wünsche und Ideen zur Geschichte, dem Umfeld und der Person des Kindes jederzeit möglichst unter Kontrolle haben muss. Dafür muss genau reflektiert werden, wo man solche hat, um sich gegebenenfalls mit ihnen auseinandersetzen zu können. Es gilt, Suggestionen möglichst zu vermeiden.

Wieso Biografiearbeit mit Kindern?

Die unter *Ziele der Biografiearbeit* genannten Punkte ab Seite 11 dieser beziehen sich auch auf Kinder und können diese Arbeitsweise begründen. Weitere, auf Themen der Kinder ausgerichtete Gründe können folgende sein:

Stärkung des Selbstkonzeptes

Für Kinder ist es schwierig, über sich selbst zu reden und ein Verständnis über dieses ‚Selbst‘ zu bekommen. In der Biografiearbeit erkundet und dokumentiert man mit dem Kind dessen Person, sein alltägliches Leben und seine Biografie. Es geht darum, mit ihm genauer zu erfassen und zu beschreiben, wer es ist, wodurch es eine Vorstellung des eigenen ‚Selbst‘ bekommt. Dazu erfasst man:

Äusserliches: Aussehen (äussere Merkmale wie die Augenfarbe, Haarfarbe, Grösse etc.), Gewohnheiten, Hobbys, Interessen, Vorlieben, Eigenschaften und Dinge, die es an sich mag und ähnliches.

Gefühle: Durch die Auseinandersetzung mit den Gefühlen (Reflexion und Darstellung) gelangen diese vermehrt ins Bewusstsein des Kindes.

Sein Leben: Was hat es alles geschafft? Was war schwierig? Was einfach? Was läuft gut? Was ist schön? Der Fokus liegt auf den positiven Dingen, was das Kind mit Zuversicht erfüllen kann.

Auf diese Weise kann man bei Kindern wirkungsvoll ein positives Selbstkonzept fördern, was zu einer psychischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz) beiträgt (vgl. Wiemann, 2011, S. 115–122).

Ängste abbauen

Bei der biografischen Arbeit kann es vorkommen, dass bis jetzt vage Bewusstes, Erahntes und Fantasiertes ans Licht kommt. Dinge, die durch das Umfeld vom Kind ferngehalten wurden. Kinder aber, die von ihren Bezugspersonen abhängig sind, spüren und erkennen oft viel mehr, als diesen bewusst ist (vgl. Ryan & Walker, 2007, S. 46). Sie können das Erahnte aber nicht benennen oder genauer nachfragen, weil nicht darüber gesprochen wird. Durch die Fantasie kann das Verschwiegene in der Vorstellung des Kindes viel grösser und schwerwiegender werden als die Realität. Ängste werden ausgelöst (vgl. Griese & Griesehop, 2007, S. 35). Endlich können jetzt Fragen gestellt und Antworten gefunden werden; Tatsachen und Probleme werden beim Namen genannt, unbekannte oder unverstandene Teile der Biografie werden geklärt (vgl. Kizilhan, 2005, S. 26). Mit der Realität können Kinder in der Regel viel besser umgehen und fühlen sich nicht mehr so alleine mit ihren Ängsten, weil sie jetzt mit dem Umfeld geteilt werden können.

Förderung des Lebensmutes und der Zuversicht

Durch das Betrachten von Ereignissen und Gegebenheiten in den verschiedenen Zeitdimensionen bekommt das Kind eine gewisse Vorstellung davon, was diese für es persönlich beinhalten und bedeuten.

Die negativen Erlebnisse und Ereignisse werden ebenso angeschaut, ins Leben eingeordnet und auf diese Weise integriert, wie man auch die positiven Gegebenheiten betrachtet. Letztere werden stärker in den Mittelpunkt und Fokus gerückt, wodurch Zuversicht und Lebensmut des Kindes gefördert werden (vgl. Wiemann, 2011, S. 115–122).

Erfragen und Festhalten der Vergangenheit

In der Biografiearbeit mit Kindern werden diese dazu angeregt und dabei unterstützt, ihren noch lebenden Verwandten Fragen über die Vergangenheit und die Familiengeschichte zu stellen. So merken sie, dass die ältere Generation gerne über früher spricht und man jeder-

zeit Fragen zur Vergangenheit stellen kann. Durch das Festhalten dessen, was sie in Erfahrung bringen, entsteht eine Aufzeichnung über ihre Vorfahren, respektive über ihre eigene Geschichte, die erhalten bleiben kann. Geschichte verbindet mit den Vorfahren und Nachkommen und mit der Gemeinschaft, der man angehört. Sie gibt Sicherheit, weil sie der eigenen Verortung in der Welt hilft, sie stiftet Identität (vgl. Herzka, 1995).

Klärung von Zugehörigkeiten

Jedes Kind möchte in seinem jeweiligen Umfeld dazugehören und möglichst nicht auffallen oder anders sein. Im Rahmen von Biografiearbeit kann die Zugehörigkeit, respektive ein sich ausgeschlossen fühlen oder Anderssein, thematisiert und angeschaut werden. Das Kind kann Differenzenerfahrungen formulieren und visuell darstellen. Es wird geklärt, wo das Kind wieso dazugehört, respektive was wo nötig ist, um weniger aufzufallen. Dadurch bekommt das Kind Strategien, die ihm erlauben, seine Rolle und Zugehörigkeit im jeweiligen Umfeld ein Stück weit selber unter Kontrolle zu haben oder genau zu wissen, wieso es allenfalls nie ganz gleich sein kann. Dies gibt ihm ein Gefühl von Selbstwirksamkeit gegenüber der Ohnmacht, welche die Unklarheit auslösen kann. So wird es gestärkt und selbstsicherer (vgl. Lippuner & Bachmann, 2015).

Stärkung des Selbstwerts

Jedes Kind erfährt dadurch, dass jemand sich ernsthaft für seine Person und seine Geschichte interessiert und sich gemeinsam mit ihm damit auseinandersetzt, eine Würdigung und Wertschätzung seiner Person und wird dadurch gestärkt (vgl. Ruhe, 2014, S. 38–39).

Bei welchen Problemstellungen eignet sich Biografiearbeit mit Kindern?

Biografiearbeit kann im Sinne Herzkas also zur Festhaltung der Vergangenheit und Familiengeschichte für alle Kinder sinnvoll sein (Herzka, 2000). Bei verschiedenen Problemstellungen und Ausgangslagen kann sie auch zur Überwindung von Schwierigkeiten und Förderung der Resilienz angewendet werden (vgl. Wiemann, 2011, S. 115–122).

Als hilfreich wird sie bei allen Kindern erachtet, die zwischen zwei verschiedenen Welten leben und deren Zugehörigkeit mit Loyalitätskonflikten oder Unklarheiten verbunden sind, zum Beispiel:

- Pflege- und Adoptivkinder
- Migrationskinder
- Kinder, die teilweise oder immer in einer Institution leben
- Scheidungskinder
- Kinder, deren Eltern sehr unterschiedlichen Hintergründen entstammen und keine übereinstimmenden Erziehungsmethoden haben

- Kinder, deren Familien zerstritten sind
- Kinder, die sehr viel fremdbetreut sind
- Kinder, deren Familien häufig den Wohnsitz und das Umfeld wechseln

Bei der Arbeit mit einem Kind, das ein sehr negatives Selbstbild hat oder nur die negativen Ereignisse in seinem Leben sieht, können weitgehend positive Aussagen über das Kind und seine Erfahrungen gesucht und aufgelistet werden (vgl. Ryan & Walker, 2007, S. 48–50).

Bei traumatisierten Kindern, die psychotherapeutisch begleitet werden, kann Biografiearbeit unterstützend wirken. Hier geht es in erster Linie darum, möglichst viele beglückende und positive Lebensereignisse, schöne Erinnerungen und Begebenheiten der Vergangenheit, Geborgenheit spendende Orte und ‚gute‘ Menschen wie auch möglichst viele alltägliche kleine, erfreuliche Dinge sichtbar zu machen, damit das Kind all das Gute in seinem Leben jederzeit vor Augen haben kann (vgl. Wiemann, 2011, S. 114–115).

Durch die Auseinandersetzung mit Zukunftswünschen und -träumen wird erreicht, dass der Blick in die Zukunft gerichtet wird und dabei Zuversicht und Hoffnung generiert werden.

Für traumatisierte Kinder scheint laut Norbert Rath auch hilfreich zu sein, einfach einmal über das Erlebte oder Gesehene erzählen zu dürfen und die Möglichkeit zu bekommen, einen Ausdruck zu finden für etwas, das fast unaussprechbar ist (vgl. Rath, 2011, S. 101–102). Auch mit Kindern, deren Eltern traumatisiert sind oder sich in seelischer und/oder materieller Not befinden, kann es Sinn machen, biografisch zu arbeiten. Allerdings ist zu beachten, wie auf Seite 12 erwähnt, dass Biografiearbeit keine Psychotherapie ersetzt und auch, dass die Traumabehandlung nicht ins psychomotorische Praxisfeld gehört.

Wie wird mit einem Kind biografisch gearbeitet?

Neben der auf Seite 14 erwähnten Grundhaltung ist bei Kindern eine tragfähige, vertrauensvolle und gute Beziehung zwischen dem Kind und der Therapeutin besonders wichtig. Das Kind hat zu jedem Zeitpunkt die Wahl, zu partizipieren oder nicht und kann bei der Umsetzung mitbestimmen. Es kann vorkommen, dass es zeitweise das Interesse an dieser Arbeit verliert oder alles sehr langsam voran geht. Das Tempo muss angepasst werden und es darf nichts forciert werden (vgl. Ryan & Walker, 2007, S. 47).

Neben den guten Erlebnissen und Gefühlen bekommen in der Biografiearbeit immer auch die schlechten einen Raum und Platz. Das Kind soll dabei erkennen, dass es diese überstanden hat und auch, mit welchen Mitteln und Strategien es ihm gelungen ist.

In der Biografiearbeit mit Kindern gehört der Blick in die Zukunft immer auch dazu (vgl. Ryan & Walker, 2007, S. 16; Wiemann, 2011, S. 120). Er dient dem Generieren von Vorfreude und Zuversicht, was den Lebensmut fördert (vgl. Wiemann, 2011, S. 120).

Die konkrete Durchführung der Biografiearbeit ist nicht genau festgelegt. Sie richtet sich nach dem Alter, dem Förderbedarf und den Themen und Fragen des Kindes. Es können kreative, aber auch sensorisch orientierte oder ganzkörperliche, spielerische Methoden eingesetzt werden. Sie sollen eine therapeutische Behandlung ergänzen und allmählich die Ressourcen stärken (vgl. Redgrave, 2000, zitiert nach Ramseyer & Rohner, 2011, S. 128). Schlussendlich geht es hier immer auch um die Erarbeitung eines visuell ausgerichteten Produktes.

Möglichkeiten sind:

- ein Zeitstrahl in einer gestalterischen Form (Fluss, Baum, Strahl, Weg etc.), auf dem die Ereignisse chronologisch festgehalten sind (Erzählungen über die Geburt, erstes Sitzen, Stehen, Laufen, lustige Sätze und Taten, worüber man traurig oder wütend wurde und eigene Erinnerungen, zum Beispiel an den ersten Kindergarten- oder Schultag)
- eine Gegenüberstellung von Tatsachen zu den verschiedenen Lebenswelten, falls es solche gibt
- Auflistungen oder Zeichnungen von Stärken, Schönerem, Gelerntem, Erreichtem etc.
- Darstellung von Zukunftswünschen oder Dingen, die man erreichen möchte
- Festhalten von Ereignissen mit den dazugehörigen Gefühlen
- Ausgestaltung von Ängsten bis ins Detail

Und ebenfalls auch solche, die ab Seite 16 unter den Beispielen aus Ryan und Walkers Buch aufgelistet sind.

In der Ausführung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Themen und Umsetzungsmethoden sind nach dem Prinzip der Lust und der Interessen des Kindes ausgerichtet sowie danach, was für das Kind als sinnvoll erachtet wird. Am Ende soll das Kind ein ganz persönliches Produkt in den Händen halten. Dieses stellt eine Momentaufnahme seiner Person dar und kann als Ausgangslage für Gespräche (vgl. Hölzle, 2011b, S. 84) oder weiteres Erkunden und Festhalten von Erinnerungen und Entwicklungen dienen. Es soll das Kind in jedem Fall mit Stolz erfüllen.

Zusammengefasst soll Biografiearbeit mit Kindern:

- dem Kind die eigene Person und Vergangenheit näher bringen: durch verschiedenste kreative Methode, die man sich dafür ausdenken kann
- neugierig machen: Durch das Interesse und die Fragen der Therapeutin wird die Neugier des Kindes geweckt. Durch das Herausfinden von spannenden Geschichten und Tatsachen wird sie weitergetrieben

- den Selbstwert stärken: durch das Interesse an der Person des Kindes; durch das Erkennen von eigenen Stärken und Ressourcen; durch den Stolz auf das selber erarbeitete und gestaltete Produkt; durch das Interesse des Umfelds daran
- Vergangenes herausfinden und für die Zukunft festhalten
- Freude bereiten: durch die offene und kreative Herangehensweise

Eine Zusammenfassung der für diese Arbeit als grundlegend erachteten Elemente:

Biografiearbeit ist eine Arbeitsmethode, die auf das Verstehen der eigenen Person, auf das Verstehen des eigenen Verhaltens und Erlebens abzielt. Dazu setzt man sich mit persönlichen Eigenschaften und Gefühlen auseinander, sucht nach Geschichten und Erlebnissen im eigenen Leben wie auch in dem der Vorfahren. Es sollen eigene Stärken und Ressourcen erkannt und Vorteile und Positives im Leben entdeckt werden. Auch die schwierigeren Anteile können angeschaut, eingeordnet und integriert werden. Durch das Reden über Zukunftswünsche- und Hoffnungen geht der Blick auch über die Gegenwart hinaus.

Alles, was man erarbeitet, wird veräusserlicht, kreativ umgesetzt und sichtbar gemacht. Dazu sind verschiedenste Methoden und Materialien möglich. So entsteht ein ‚Bild‘ der eigenen Person und ein Eindruck der Kontinuität des eigenen Lebens, was die Identität stärkt und festigt.

Die Reflexion über sich selber und die umgebenden Umstände wird geübt. Man lernt, Dinge einzuordnen und sich über seine eigene Rolle und Zugehörigkeit klar zu werden.

3. PSYCHOMOTORIK

3.1 Allgemeines

Es wurde in der Fachliteratur nach Anhaltspunkten gesucht, die aufzeigen, dass Biografiearbeit die Zielsetzungen der psychomotorischen Praxis unterstützen. Daraus sollen Hinweise abgeleitet werden, die den Einsatz von Biografiearbeit in der Psychomotoriktherapie als geeignet erklären.

Jean Itard (1774–1838), ein französischer Arzt, dessen Theorien heute zu den Wurzeln der Psychomotoriktherapie zählen, sagte schon, dass man für die Förderung der Entwicklung Erfahrungs- und Erlebnisräume anbieten soll (vgl. Uehli, 2014, S. 1).

Die Psychomotorik hat grundlegend zum Ziel, einen Erfahrungs- und Erlebnisraum für Kinder zu bieten. Einen Raum, in dem durch Bewegung und Spiel Dinge erfahren und (noch einmal) erlebt werden können, die in der Entwicklung zu kurz gekommen sind (vgl. Aucouturier; zitiert nach Moser Müller, n.d., S. 5). Dadurch können Entwicklungsschritte, die verzögert oder ungenügend gemacht wurden, angeregt werden.

*****Biografiearbeit*****

Für die Biografiearbeit und insbesondere für die Kinder mit Migrationshintergrund, mit denen man biografisch arbeitet, ist dieser Aspekt sehr wichtig. Man kann dem Kind einen Raum geben, in dem es sich spüren und erleben kann, in dem es Teile zeigen kann, die es sonst vielleicht nicht zeigt und in dem Erfahrungen aus seinem Leben neu erlebbar gemacht werden können, in dem seine Geschichte mit neuen Erlebnissen ergänzt werden kann.

3.2 Die körper- und bewegungsorientierte Herangehensweise

Wie auf Seite 13 erläutert, geht die Biografiearbeit von einer Verbindung zwischen Körper und Psyche aus, wie durch neuere Studien belegt wurde (vgl. Hauschild und Wüstenhagen, 2013, S. 1–11). Von einer solchen Verbindung geht auch die Psychomotorik aus, da ihre Herangehensweise an Entwicklungsschwierigkeiten und ungünstige Symptome körper- und bewegungsorientiert ist. Renate Zimmer definiert Psychomotorik als „die funktionelle Einheit psychischer und motorischer Vorgänge, die enge Verknüpfung des Körperlich-Motorischen mit dem Geistig-Seelischen“ (Zimmer, 2012, S. 22). Die Gesamtentwicklung eines Kindes kann durch Bewegung beeinflusst werden.

Das Körperorientierte wird in der Biografiearbeit durch die Aussage, dass die Herangehensweise auch über die Sinne stattfinden könne (Gerüche, Töne, Geschmäcker), angedeutet, doch die Bewegung als solche fehlt. Dies könnte demzufolge gegen die Biografiearbeit in der Psychomotoriktherapie sprechen.

Für die Biografiearbeit in der Psychomotorik müsste darum meines Erachtens eine Erweiterung durch körper- und bewegungsbezogene Umsetzungen erfolgen. Es werden nachstehend einige Ideen dazu dargelegt.

Durch das in der Psychomotoriktherapie übliche körper- und bewegungsbezogene Spiel können Erinnerungen hervorgerufen werden. So kann durch Themen, die im Spiel auftauchen, ein Herantasten an Themen und Erlebnisse der Vergangenheit ermöglicht werden, indem man diese in der Biografiearbeit aufnimmt.

*****Biografiearbeit*****

Durch das Gespräch über den Spielinhalt und Parallelen zum Leben können Verbindungen hergestellt werden zwischen dem Gespielten und der Realität. Die Neugier auf seine eigenen Erlebnisse können beim Kinde so geweckt werden, wodurch die Motivation ausgelöst werden kann, mehr über die eigene Vergangenheit erfahren zu wollen.

Durch den Einsatz des ganzen Körpers im bewegungsorientierten Spiel werden die Aktivitäten der Therapie für das Kind zu Erlebnissen. Darauf beruht laut Hammer die Wirksamkeit der psychomotorischen Entwicklungsbegleitung (vgl. Hammer, 2001, S. 65).

Spielend kann sich das Kind, im geschützten und sicheren Rahmen der Therapie, auch seinen schwierigen Erfahrungen und Themen annähern. So können diese der Bearbeitung wieder zugänglich und zu neuen Erfahrungen gemacht und in die Biografie des Kindes eingebunden werden. Dadurch wird in der Folge auch eine Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten der Gegenwart ermöglicht und Entwürfe für die Zukunft können gestaltet werden (vgl. ebd.).

*****Biografiearbeit*****

Sie unterstützt die Annäherung und Verarbeitung der in der Vergangenheit gemachten Erlebnisse, indem auch sie diese thematisiert und zu einer Veräusserlichung bringt. Die Integration von schwierigen Erfahrungen und Themen in die Identität wird so zusätzlich unterstützt.

Das menschliche Bewegungsgeschehen, die Motorik, kann grundsätzlich aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und Bedeutungsebenen beurteilt werden:

Bewegung als physikalische Grösse, als reines Funktionsgeschehen, das mit entsprechenden motometrischen Verfahren objektiv gemessen werden kann → In diesem Verständnis von Bewegung findet die Biografiearbeit keine Berechtigung.

Bewegung als Ausdruck des menschlichen Da-Seins, als Selbst-Bewegungen, die eine Bedeutung transportieren → Hier hat die Biografiearbeit eine Berechtigung, denn an nicht-

messbare Bedeutungsinhalte von Bewegung kann man sich nur verstehend herantasten (vgl. Eckert & Hammer, 2004, S. 19), was die Biografiearbeit, die auf das Verstehen des eigenen Verhaltens und Erlebens abzielt, tut.

In der Psychomotoriktherapie sind beide Denkansätze enthalten und je nach Autor, respektive Therapeutin, etwas unterschiedlich gewichtet. Das folgende Zitat von Renate Zimmer bringt dies zum Ausdruck: „Psychomotorische Förderung verfolgt (damit) einerseits das Ziel, über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen, ... andererseits soll jedoch auch eine Bearbeitung motorischer Schwächen und Störungen ... ermöglicht werden“ (Zimmer, 2012, S. 22).

Ein Autor, der die zweite obengenannte Sichtweise auf die Bewegung stärker gewichtet, ist Seewald. Es folgen Anhaltspunkte in seinem Verstehenden Ansatz, die ein biografisches Arbeiten in der Psychomotoriktherapie weiter begründen können.

3.3 Der Verstehende Ansatz von Jürgen Seewald

„Entwicklung wird gesehen als ein sich erweiternden Prozess, in dem Menschen Sinn vorfinden und Sinn neu schaffen. Sie bringen sich damit gleichsam selbst hervor, d. h., sie gewinnen Identität“ (Seewald, 2007, S. 44).

Bei diesem Ansatz geht es demzufolge darum, Sinn vorzufinden und neu zu schaffen, sowohl für das Kind wie auch für die Therapeutin. Die Handlungen sollen verstanden werden. Verstehen und Verstandenwerden sind zwei zentrale Bedürfnisse des Menschen. Für Kinder ist das Gefühl, verstanden zu werden, besonders wichtig. Es liefert die Sicherheit, die nötig ist, um sich entwickeln zu können und autonom zu werden (vgl. Seewald, 2007, S. 25).

***** **Biografiearbeit** *****

Durch das gemeinsame Herantasten an die Vergangenheit, aber auch die Gegenwart und Zukunft des Kindes, bekommt sowohl dieses wie auch die Therapeutin viele Informationen, die dem Verständnis dienen können. Ein bewusstes Verstehen seiner selbst gelingt dem Kind in diesem Moment je nach Alter noch nicht, und doch mag es einzelne Zusammenhänge erahnen. Das Festgehaltene kann in späteren Jahren genutzt werden, um sich selber besser zu verstehen.

Seewald unterscheidet vier verschiedene Strukturmuster des Verstehens, die den praktischen und ganzheitlichen Verstehensprozess unterstützen:

- *Explizites Verstehen: Hermeneutik*

Aus einem wahrnehmbaren Teil (Verhalten des Kindes) kann auf das vorhandene

Ganze (Umwelt des Kindes) geschlossen werden.

Beispiel aus der psychomotorischen Praxis: Das clowneske Verhalten des Kindes scheint für dieses innerhalb der Schule sinnvoll zu sein weil es zu einem Ziel führt. Was müsste in der Schule geändert werden, damit dieses Verhalten für das Kind nicht mehr zielführend ist (vgl. Seewald, 2007, S. 25)?

*****Biografiearbeit*****

Durch die Hermeneutik gefundene Hypothesen über das Verhalten des Kindes können gestützt oder verworfen werden, weil auch Fragen nach dem Alltag des Kindes (z. B. Sitzordnung in der Schule) gestellt werden.

- *Implizites Verstehen: (Leib-) Phänomenologie*

Wie hat das Kind etwas gesagt oder getan und welches Gefühl hat dies in der Therapeutin ausgelöst? Mit einer abwartenden, offenen Haltung lässt man sich darauf ein, was das Kind in einem auslöst. Dies wird analysiert, wodurch ein tieferes Verständnis für das Kind aufkommen kann (vgl. Seewald, 2007, S. 32 u. 40).

*****Biografiearbeit*****

Es bieten sich viele Gelegenheiten, abwartend und fühlend zu beobachten, z. B. während der kreativen Arbeit des Kindes.

- *Verstehen des verdrehten Sinns oder scheinbaren Unsinnns: Tiefenhermeneutik*
Das Verstehen von verworrenen und unsinnig erscheinenden Gefühlen und Handlungen. Beispiel aus der psychomotorischen Praxis: Ein Kind, das von seiner Mutter abgewiesen wurde und sich nach Hinwendung sehnt, zeigt ein soziales Verhalten, durch das es weitgehend auf Ablehnung stösst. Tiefenhermeneutik steht dafür, hier zu verstehen, dass das Kind aus seinem Kongruenzbedürfnis heraus eigene Prophezeiungen wahr werden lassen könnte (vgl. Seewald, 2007, S. 40).

*****Biografiearbeit*****

Findet man den Zeitraum, in dem das unsinnig erscheinende Verhalten erstmals auftrat, kann man durch die Analyse der Umstände möglicherweise den verdrehten Sinn der Handlung erkennen.

- *Verstehen des widersprüchlichen Sinns: Dialektik*

Widersprüchliche Anschauungen und Meinungen ergänzen sich zum ganzen Bild. Es kann besser verstanden werden, wenn man alle darin enthaltenen, auch widersprüchlichen, Anteile erkennt und versteht (vgl. Seewald, 2007, S. 41).

*****Biografiearbeit*****

Die verschiedenen Aspekte des Zusammenlebens und verschiedene Lebenswelten, die manchmal widersprüchlich sein können, werden thematisiert und aufgezeigt.

Die vier Verstehensformen ergänzen sich zu einem ganzheitlichen und tiefen Verständnis, sowohl für das Kind (möglicherweise noch unbewusst) wie auch für die Therapeutin.

Die verstehende Entwicklungstheorie ist darauf aufgebaut, dass jede Erfahrung und Handlung zwei Seiten hat, eine reale und eine symbolische.

Damit ein Kind sich zu einer eigenständigen Identität entwickeln kann, muss es sich von den Bezugspersonen ablösen. Dieser Prozess verunsichert und macht Angst. Gelingt es dem Kind, seine Bezugspersonen durch eine Symbolisierungsleistung in seinem Inneren zu verankern, kann ein Gefühl der Verbundenheit weiter bestehen und Sicherheit vermitteln, wodurch Exploration, Autonomiebildung und Ablösung ermöglicht werden und das Kind sein Selbst entwickeln kann (vgl. Eckert & Hammer, 2004, S. 38).

*****Biografiearbeit*****

Durch das Erinnern und Aufzeigen von Einheitserfahrungen und Erlebnissen mit den Bezugspersonen werden diese bewusster und damit auch integrierbarer. Durch das Veräußern werden sie symbolhaft und als Bild im Innern abgespeichert und verankert.

Allgemeines Ziel der Psychomotoriktherapie ist die Unterstützung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung des Kindes mithilfe ganzheitlicher Vorgehensweisen. Die folgenden Zielsetzungen trifft man häufig in psychomotorischen Berichten. Tabelle 1 zeigt auf, wie das Erreichen der Ziele der Psychomotoriktherapie durch Biografiearbeit unterstützt werden kann:

Tabelle 1

Biografiearbeit unterstützt psychomotorische Zielsetzungen

Psychomotorische Zielsetzung	Biografiearbeit
<ul style="list-style-type: none"> • Eigentätigkeit des Kindes fördern 	<ul style="list-style-type: none"> → Auftrag, im Umfeld nach Informationen über sich und seine Vorfahren zu forschen → Kreative Veräusserlichung des Gefundenen
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwahrnehmung des Kindes stärken 	<ul style="list-style-type: none"> → Reden über Gefühle und Empfindungen, welche Ereignisse, Erzählungen oder die Erinnerung daran ausgelöst haben
<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Ressourcen erfahren und kennenlernen 	<ul style="list-style-type: none"> → Dies ist ein sehr zentraler Punkt und wird durch die gesamte Arbeit angestrebt. Durch das Festhalten mittels kreativer Medien werden sie möglichst auch sichtbar gemacht

Der Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes ist ein weiteres Ziel und ein Grundanliegen der psychomotorischen Entwicklungsförderung. Im Kapitel *Identität* wird näher darauf eingegangen.

In Seewalds Verstehendem Ansatz (darauf beruht auch die Idee dieser Arbeit) steht als Ursache von Entwicklungsbeeinträchtigungen der biografische Kontext im Vordergrund. Man geht davon aus, dass bestimmte Lebens- und Beziehungsthemen konflikthaft oder sogar traumatisch besetzt sind und nicht integriert, respektive angemessen, verarbeitet wurden (vgl. Eckert; Hammer; Kuhlenkamp; Seewald; zitiert nach Reichenbach, 2010, S. 41). Durch die Wichtigkeit der Bezugspersonen für die ersten Lebensjahre eines Kindes kann davon ausgegangen werden, dass auch unverarbeitete Themen der Eltern und sogar Grosseltern sich auf die Entwicklung des Kindes auswirken können, in besonderem Masse, wenn diese verheimlicht werden und so nur als Ahnungen, Andeutungen oder Teilwissen vorhanden sind.

***** **Biografiearbeit** *****

Genauere Kenntnisse der eigenen Vergangenheit oder derjenigen der Eltern, Grosseltern und Vorfahren und deren Veräusserlichung führen zu einer Klärung und Integration der Geschehnisse in die eigene Identität, wodurch Entwicklungsbeeinträchtigungen entgegengewirkt wird.

Abb. 1

Abb. 2

Im Leben von Kindern mit Migrationshintergrund sind die Chancen gross, dass solch unverarbeitete und nicht-integrierte Themen in der Familie vorhanden sind. So folgt nach dem Einschub des folgenden Kapitels der Themenbereich *Migration*.

4. BIOGRAFIEARBEIT UND PSYCHOMOTORIK

In der folgenden Zusammenführung der beiden ersten Themenbereiche soll der Thematik der Wirksamkeit nachgegangen werden, um zu evaluieren, ob die Biografiearbeit in der Psychomotoriktherapie effektiv sein kann. In der folgenden Zusammenführung der beiden ersten Themenbereiche soll der Thematik der Wirksamkeit nachgegangen werden um zu evaluieren, ob aus Erkenntnissen aus der Literatur und Forschung sich ableiten lässt, dass Biografiearbeit als Interventionsmethode in der Psychomotoriktherapie unterstützend wirken kann.

Der Ruf nach empirischen Evaluationsstudien von therapeutischen Verfahren wird in der heutigen Gesellschaft und unter dem Druck von Sparmassnahmen immer lauter. Der Biografiearbeit wird vorgeworfen, dass sich ihre Wirkung nicht belegen lässt. Es gibt keine gültige Theorie und auch keine empirische Forschung zu ihrer Wirkung (vgl. Hölzle, 2011a, S. 35).

Wie in Zimmers Definition von Psychomotorik auf Seite 25 zum Ausdruck kommt, verfolgt die Psychomotorik allgemein zwei Ziele:

- „Stabilisierung der Persönlichkeit“ (Zimmer, 2012, S. 22). Dieser Bereich kann als ‚klärungorientierter‘ Anteil gesehen werden, der auf das Verstehen des eigenen Verhaltens und Erlebens zielt. Er kann mit Seewalds Verstehendem Ansatz(Seite 27–29) in Verbindung gebracht werden.
- „Bearbeitung motorischer Schwächen und Störungen“ (Zimmer, 2012, S. 22). Dies ist eher ‚problembewältigungsorientiert‘, denn es wird eine Verbesserung von Fertigkeiten angestrebt und sieht die Bewegung eher als reines Funktionsgeschehen. Dieser Anteil lässt sich grundsätzlich messen und evaluieren (vgl. S. 26).

Es wurden wissenschaftliche Studien durchgeführt, die den ‚klärungorientierten‘ Ansatz und den ‚problembewältigungsorientierten‘ Ansatz in ihren Wirkungen vergleichen. Sie belegen, dass psychodynamische, klärungsorientierte Therapieansätze die Therapieeffekte längerfristig positiver beeinflussen als kognitiv-verhaltensorientierte Ansätze (vgl. Snyder & Willis; zitiert nach Grawe, Donati & Bernauer, 1994, S. 555 u. S. 752; White, Göttken, Graneist & Klein, 2014, S. 347–348.).²

² Bewältigungsorientiert: Auf das Erlernen von Bewältigungsstrategien ausgerichtete Methoden. Es geht um die Frage von Können und Nicht-Können, (vgl. Grawe, Donati & Bernauer, 1994, S. 555 u. S. 752).

Klärungsorientiert: auf besseres Verständnis für sich selber und den anderen ausgerichtet. Es geht um die Frage nach dem Wozu und Warum (vgl. ebd.).

Psychodynamisch: zielt auf eine Veränderung im Verhalten und Erleben durch Einsicht ab, die durch Klärung, Konfrontation und Deutung erzielt wird (vgl. Altmann, 2014).

Die Biografiearbeit, im Sinne der oben beschriebenen Ausführungen, kann als klärungsorientierte Methode angesehen werden. Man kann also aufgrund der Studien davon ausgehen, dass sie wirksam ist.

Die Psychomotoriktherapie, die beide Ansätze beinhaltet, kann im Sinne der Studien als ideale Therapieform gesehen werden, weil sie die beiden Ansätze vereint.

Ausserdem ergänzt das in der Psychomotoriktherapie mögliche motorische Erleben die Biografiearbeit um eine wichtige Dimension und vertieft die Integration des Erfahrenen. Die Grösse der Therapieräume und das vorhandene, vielseitige Material bieten ideale Bedingungen, den ganzen Körper in den Prozess einzubeziehen (vgl. Hannaford, 2008, S.9–144).

5. MIGRATION

Auch dieses Kapitel fällt umfangreich aus, da es als wichtig erachtet wird, einige Hintergründe, die für die Biografiearbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund wichtig sind, genauer zu erläutern und darzulegen. Mögliche Irritationen durch nicht sofort ersichtlichen Bezug zur Fragestellung mögen sich hoffentlich bis zum Ende, wo ein Zusammenhang klar wird, auflösen.

Das Kapitel enthält Statistiken und Studien zur Thematik, befasst sich mit möglichen Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund sowie auch ihren Ressourcen. Zum Schluss folgt eine Gegenüberstellung von Biografiearbeit mit Adoptiv- und Pflegekindern und Kindern mit Migrationshintergrund.

5.1 Allgemeines

Die heute oft benutzte Definition von ‚Personen mit Migrationshintergrund‘ umfasst Menschen der ersten bis dritten Migrationsgeneration (vgl. Statistisches Bundesamt 2012b: 6, 380). Die erste Generation ist diejenige, die selber in einem anderen Land geboren und dann emigriert ist.

Es gibt, sehr grob gesagt, zwei Gründe für eine Migration, die beide einen direkten Einfluss auf die Kinder und ihre Entwicklung haben:

- In einem Land mit besseren wirtschaftlichen Bedingungen genügend Geld verdienen, um im Heimatland eine Existenz aufbauen zu können. Das Ziel ist, später wieder in die Heimat zurückzukehren. Dieser Wunsch nach Heimkehr wird in der Familie oft konserviert und die Heimat idealisiert. Das Leben im Aufnahme-land kann dadurch provisorisch erscheinen und einer Integration entgegenwirken (vgl. Kizilhan, 2005, S. 140).
- Eine Flucht aus der Heimat, weil die Familie dort an Leib und Leben bedroht war. Die Einwanderungs-Generation kann durch Erlebnisse von Verlust, Gewalt, Zerstörung und Tod traumatisiert sein.

Bei allen Migrationshintergründen ist die Entscheidung des gewählten Lebensweges keine individuelle, sondern auf die Gesamtfamilie und zukünftige Generationen ausgerichtet. Darüber herrscht in der Migrationsforschung Konsens (vgl. Tan, 2014, S. 203). Dies beeinflusst die Haltung und den Erziehungsstil von Migrationseletern. Eine Individualisierung von Familienmitgliedern ist wenig erwünscht, was den Aufbau einer eigenständigen Identität erschwert.

Für die Bewältigung des täglichen Lebens und eine erfolgreiche Entwicklung der Kinder müssen die Mitglieder einer zugewanderten Familie bikulturelle Kompetenzen erwerben.

Dies gelingt durch Akkulturation.³ Die ideale Akkulturationsstrategie ist Integration, die sich sowohl an der Kultur der Aufnahme- wie auch an derjenigen der Herkunftsgesellschaft orientiert und beide weitgehend gleichberechtigt wertet (vgl. Leyendecker, 2012, S. 60).

Durch jede Art der Integration kommt es zu Umstellungen in der Familienstruktur. Rollen, Geschlechter- und Generationenverhältnisse ändern sich. Den Kindern fällt die Orientierung in der neuen Kultur meist leichter als den Eltern. Dadurch können diese ihre Vorbild- und Ratgeberfunktion verlieren, was Auswirkungen auf das Selbstbild aller Mitglieder der Familie hat. Die Generationenbeziehungen und die Kommunikation zwischen ihnen verändert sich, es kann zu Konflikten kommen (vgl. Tan, 2014, S. 203–204).

5.2 Statistiken

In einer Medienmitteilung des Bundesamtes für Statistik vom 22.01.2015, die sich auf eine Erhebung von 2013 stützt, heisst es: 35 % der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz über 15 Jahre, nämlich 2'374'000 Personen, haben einen Migrationshintergrund (vgl. Bundesamt für Statistik, 2015a). Und weiter, auf das Thema dieser Arbeit bezogen: ein Drittel der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund wächst seit 10 Jahren. Der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund ist durchschnittlich jünger als jener ohne Migrationshintergrund. In Städten und Ballungsräumen kommt es immer häufiger dazu, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in ihrer Altersgruppe zur Mehrheit gehören. Drei von vier in der Schweiz lebende Kinder haben den Schweizer Pass. Es gibt 1,1 Millionen Haushalte mit Migrationshintergrund (vgl. ebd.).

Für Deutschland fanden sich weitere konkrete und für die Fragestellung relevante Zahlen zu Menschen mit Migrationshintergrund. Brinkmann zitiert aus dem dortigen Statistischen Bundesamt Folgendes (2014b, S. 33):

Jüngere und ältere Erwachsene mit Migrationshintergrund haben sehr oft

- Sprachbarrieren,
- unterdurchschnittliche oder fehlende Berufsabschlüsse
- und ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen.

³ Enkulturation und Akkulturation:

Enkulturation: Die „Aneignung von Handlungskompetenzen, die für das Leben in der Kultur, in der man aufwächst, erforderlich sind. Enkulturation kann als Prozess der Übernahme der Kultur bzw. des Hineinwachsens in die Kultur verstanden werden“ (Oerter & Montada, 2008, S. 960). Das Wissen über die Kultur erhält das Kind von den Eltern, von Gleichaltrigen und von anderen Erwachsene (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 91–92).

Akkulturation: Ein Mensch, der bereits eine kulturelle Identität hat, nimmt neues kulturelles Wissen, durch Gleichaltrige oder andere Erwachsene, und nicht von den Eltern übertragen, auf (vgl. ebd.). Akkulturation ist keine graduelle Transition, bei der die Herkunftskultur zugunsten der Aufnahmekultur verloren gehen muss (vgl. Leyendecker, 2012, S. 60).

Sie arbeiten überproportional häufig

- in unteren Berufspositionen,
- im verarbeitenden Gewerbe sowie Handel und Gastgewerbe,
- in minderqualifizierten Tätigkeiten
- und unter nachteiligen Arbeitsbedingungen (schwere körperliche Arbeit, Schichtdienst).

Dies und Resultate aus einer anderen Studie, die besagen, dass zugewanderte Familien überproportional häufig weniger Ressourcen in den Bereichen Bildung, Finanzen und Sozialkapital haben (vgl. Jäkel & Leyendecker; zitiert nach Leyendecker, 2012, S. 65), lassen den Schluss zu, dass Migrantenfamilien vielfach zur unterprivilegierten und benachteiligten Bevölkerungsgruppe gehören, zur solchen mit einem tiefen sozioökonomischen Status. Dies lasse sich auch in anderen OECD-Ländern beobachten (vgl. Liebig/Widmaier; zitiert nach Marschke, 2014, S. 71). Ein tiefer sozioökonomischer Hintergrund reduziert die schulischen Erfolgchancen eines Kindes und wird auch als mögliche Ursache für andere Schwierigkeiten genannt (siehe KiGGs auf Seite 37).

5.3 Kinder mit Migrationshintergrund

Kinder mit Migrationshintergrund können jeder Generation angehören, also selber eingewandert sein oder Eltern oder Grosseltern haben, die in einem anderen Land geboren wurden. Die Unterschiede zu den Kindern der Aufnahmegesellschaft nehmen mit jeder Generation und mit der Zeit ab. Die Kultur der Herkunftsfamilie hat aber immer einen Einfluss und bleibt für ihr Leben bedeutsam.

Hypothesen und Indizien für ihre mögliche Richtigkeit

Im Rahmen dieser Arbeit wurde von drei Hypothesen ausgegangen, deren Überprüfung mir wichtig war und die ich hier darlegen möchte.

1. Hypothese: In den Schweizer Psychomotoriktherapien befinden sich überdurchschnittlich viele Kinder mit Migrationshintergrund.

Dazu existieren keine Zahlen. Also machte ich eine informelle Befragung bei Ausbildungsabgängerinnen des Studienganges Psychomotorik der Hochschule für Heilpädagogik Zürich vom Sommer 2015. Darin ging es nicht nur um die Klärung dieser 1. Hypothese, sondern auch um das Thema Identität als Therapieziel (Tabelle 2, Anhang III). Die Umfrage erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch, führt jedoch die konkreten Zahlen ein wenig vor Augen. Von den 34 Angeschriebenen arbeiteten 21 als Psychomotoriktherapeutinnen in der ganzen Schweiz. Von den insgesamt 364 Therapiekindern, die sie betreuten, hatten 169 einen Migrationshintergrund. Das sind 46 %. Um abschätzen zu können, ob das im Verhältnis

zu den Schweizer Kindern viele sind, müsste diese Zahl mit der Anzahl in der Schweiz lebenden Kinder mit Migrationshintergrund verglichen werden. Doch dazu existieren keine Zahlen, da bei der Erhebung aller in der Schweiz lebenden Kinder zwischen 0 und 14 Jahren die Frage ‚Geburtsort der Eltern‘ nicht erhoben wurde.

Unter Einbezug von verschiedenen Zahlen des Bundesamtes für Statistik wurde folgende ungefähre Zahl errechnet:⁴ Von allen Schweizer Schulkindern (Kindergarten bis 9. Klasse) haben etwa 29 % einen Migrationshintergrund. Somit müsste der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie auch bei 29 % liegen. Mit 46 % ist er wesentlich höher, es sind also im Verhältnis mehr Kinder mit Migrationshintergrund als ohne einen solchen in Therapie. Allerdings entspricht die Errechnung nicht wissenschaftlichem Standard.

2. Hypothese: Kinder mit Migrationshintergrund haben mehr Schwierigkeiten, welche eine Psychomotoriktherapie indizieren, als Kinder ohne.

Dazu fand ich keine Schweizer Studien, wurde aber in Deutschland fündig: im Kinder- und Gesundheitssurvey (KiGGS), das im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund von 2003 bis 2006 untersuchte (vgl. Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007).⁵ Darin finden sich meines Erachtens zwei für diese Arbeit interessante Ergebnisse (Tabellen 3 und 4):

⁴ Ausrechnung:

Anzahl Schüler in der obligatorischen Schule in der Schweiz (Kindergarten bis 9. Klasse) im Jahr 2013/14: 910'285 (vgl. Bundesamt für Statistik, 2015b).

456'548 hatten eine andere Erstsprache als Deutsch, 230'374 eine nicht-schweizerische Landessprache (weder Deutsch, Französisch, Italienisch noch Rätomanisch) (vgl. ebd.). Die Erstsprache eines Kindes ist in der Regel die Sprache, die zu Hause gesprochen wird. Ist dies keine der Landessprachen, so kann davon ausgegangen werden, dass mindestens ein Elternteil des Kindes selber in einer anderen Sprache und somit Kultur sozialisiert wurde. Daraus kann gefolgert werden, dass dies etwa der Anzahl Kinder mit Migrationshintergrund entspricht. Dies würde demzufolge für knapp jedes 4. Schulkind der Schweiz zutreffen. Des Weiteren wird angegeben, dass bei insgesamt 29,3 % der Kinder die Muttersprache nicht mit der Unterrichtssprache übereinstimmt (vgl. ebd.). Dies entspricht knapp einem Drittel aller Kinder. So wird davon ausgegangen, dass die Zahl zwischen jedem 3. und jedem 4. Kind liegt. Das macht bei total 910'285 Schülern zwischen 227'571 und 303'428 Kinder, die einen Migrationshintergrund haben. Der Mittelwert ist 264'499 Schüler mit Migrationshintergrund, das sind 29 %.

⁵ Die KiGGS wurde von Mai 2003 bis Mai 2006 durch das Robert Koch-Institut (RKI) durchgeführt. Erhoben wurden die Daten aller Kinder und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren, weiter wurde nach verschiedenen soziodemografischen Merkmalen unterteilt (vgl. Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007). Eine erhobene Thematik betrifft psychische Probleme und Symptome von Verhaltensauffälligkeiten sowie psychische Stärken im Sinne von prosozialem Verhalten. Erhoben wurden die Daten durch den Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), ein Elternfragebogen ab 3 Jahren, sowie auch Fragebögen für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren. Der SDQ wurde schon mehrfach psychometrisch getestet und validiert und fragt nach Stärken und Schwächen in den fünf Bereichen „Emotionale Probleme“, „Hyperaktivitätsprobleme“, „Verhaltensprobleme“, „Probleme mit Gleichaltrigen und „Prosoziales Verhalten“ (vgl. ebd.).

Tabelle 3*Psychische Probleme und Symptome von Verhaltensauffälligkeiten*

Daraus die Daten der als ‚auffällig‘ eingestuften 3 bis 6-Jährigen und 7 bis 13-Jährigen in der jeweiligen Kategorie (Tabelle von der Autorin verfasst, nach Daten von Hölling et al., 2007)

Kategorie	Migrations- Hintergrund:		Besonderheiten (und Seitenzahlen)
	mit	ohne	
SDQ Gesamtproblemwert (Summe der vier untenstehenden ‚Problemwerte‘)	9,8%	6,7%	Dieser Unterschied ist bei den 3- bis 6-Jährigen am deutlichsten ausgeprägt (vgl. Hölling et al., 2007, S. 785)
Emotionale Probleme (Ängste und depressive Stimmungen, enthält die Items „sich Sorgen machen“, „unglücklich oder niedergeschlagen sein“, „Ängste haben“, „Kopf- und Bauchschmerzen haben“, „nervös werden und das Selbstvertrauen verlieren“)	11,0%	8,8%	Der Unterschied verfehlt bei den 7 bis 10-Jährigen die statistische Signifikanz (vgl. ebd., S. 786)
Verhaltensprobleme (dissoziales und deviantes Verhalten mit den Items „leicht wütend werden“, „tun, was einem gesagt wird“, „sich häufig schlagen“, „lügen oder mogeln“, „Dinge nehmen, die einem nicht gehören“)	17,0%	14,4%	(vgl. ebd., S. 788)
Hyperaktivitätsprobleme (Erfasst die Symptome motorische Unruhe, Impulsivität und Aufmerksamkeitsdefizite mit den Items „oft unruhig sein“, „dauernd in Bewegung sein“, „sich leicht ablenken lassen“, „vor Handlungen nachdenken“, „angefangene Dinge zu Ende machen“)	9,6%	7,6%	Der Unterschied verfehlt bei den 7 bis 10-Jährigen die statistische Signifikanz (vgl. ebd., S. 789)

Kategorie	Migrations- Hintergrund:		Besonderheiten (und Seitenzahlen)
	mit	ohne	
Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen (Items: „meistens für sich alleine sein“, „einen guten Freund haben“, „bei Gleichaltrigen beliebt sein“, „gehänselt werden“, „gut mit Erwachsenen auskommen“)	19,0%	10,1%	Bei den 3 bis 6-Jährigen beträgt das Verhältnis sogar 3:1 (vgl. ebd.)!

Im Bereich prosoziales Verhalten (Items: „nett zu anderen Menschen sein“, „Bereitschaft, zu teilen“, „hilfsbereit sein“, „nett zu Jüngeren sein“, „anderen oft freiwillig helfen“) fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Kindern mit oder ohne Migrationshintergrund (vgl. Hölling et al., 2007, S. 790).⁶ Eine Verbesserung der aufgeführten Schwierigkeiten sind häufige psychomotorische Therapieziele.

So kann gesagt werden, dass es für die Richtigkeit der 2. Hypothese zumindest Indizien gibt.

Tabelle 4

Übergewicht und Adipositas

(Tabelle von der Autorin verfasst, nach Daten von Marschke, 2014, S. 72)

Problem	Migrationshintergrund:	
	mit (beidseitigem)	ohne
Übergewicht	19,5%	13,7%
Adipositas	8,8%	5,9%

Kinder mit Übergewicht befinden sich häufig in einem Teufelskreis: Sie bewegen sich nicht gern, was zu mehr Gewicht führen kann und wiederum dazu führt, dass sie sich nicht gern

⁶ Der SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) stellt in der eingesetzten Form und nach den vorliegenden Ergebnissen einen eher groben Ansatz zur Identifikation von psychischen Problemlagen dar. Insbesondere ist die Messgenauigkeit der Subskalen nicht zufriedenstellend. Allerdings können die Verteilungsmuster in den verschiedenen Bereichen psychischer Auffälligkeiten durchaus als Grundlage für die Identifikation von Risikogruppen herangezogen werden (vgl. Hölling et al., 2007, S. 791). Es wird gesagt, dass der Grund dafür, dass Kinder mit Migrationshintergrund häufiger auffällige Werte zeigen, auch ihr durchschnittlich niedrigerer sozioökonomischer Status sein könnte (vgl. Hölling et al., S. 792–793).

bewegen. Für die Psychomotorik ist von Bedeutung, dass daraus ein Mangel an Bewegungserfahrung entstehen kann, der oft zu weiteren Schwierigkeiten führt, die eine Therapie begründen können. Auch Zahlen einer anderen deutschen Studie erhärten die These, dass Kinder mit Migrationshintergrund sich weniger bewegen: Kinder der unteren Sozialschichten leben in ungesunderem Umfeld. Es wird mehr geraucht, sich weniger gesund ernährt, weniger Sport getrieben und sich weniger bewegt (Marschke, 2014, S. 71). Ethnische Deutsche treiben im Durchschnitt mehr Sport (vgl. Brinkmann, 2014a, S. 46).

3. Hypothese: Kinder mit Migrationshintergrund haben Schwierigkeiten mit der Identitätsbildung.

Dazu habe ich keine Studien gefunden, aus meiner Befragung lässt sich diese Hypothese auch nicht erhärten.

Einziges Indiz dafür könnten die auf Seite 36–37 aufgeführten Auswertungen der KiGGS zu psychischen Problemen und Symptomen von Verhaltensauffälligkeiten sein. Es zeigen in allen Kategorien mehr Kinder mit Migrationshintergrund auffällige Werte als Kinder ohne Migrationshintergrund. Dies könnte allenfalls auf Defizite im Bewusstsein der eigenen Identität zurückgeführt werden. Auch das ist jedoch eine Hypothese. So lasse ich die 3. Hypothese als solche stehen, zeige aber im nächsten Abschnitt erschwerende Voraussetzungen auf, die sich auf die Identitätsbildung auswirken könnten.

Erschwerende Voraussetzungen

Von gesellschaftlicher Seite her kommt allen Eltern die Aufgabe zu, ihre Kinder in der Herkunftskultur zu verwurzeln und zu sozialisieren, damit die Gesellschaft funktionieren kann (vgl. Kizilhan, 2005, S. 73).⁷ Eltern, die selber in einer anderen Kultur sozialisiert wurden, werden ihre Art der Sozialisation an ihre Kinder weiter geben, sie in ihrer Familie und Herkunftskultur verwurzeln. Diese unterscheidet sich mehr oder weniger stark von der Aufnahmekultur, was sowohl ein politisches wie auch auf der individuellen Ebene für die Kinder ein Problem ist. Sie müssen einen eigenen Weg in die Gesellschaft suchen und finden. Die Unterstützung bei der Orientierung in der Welt, die durch die Eltern gewährleistet werden sollte, können ihre Eltern häufig nicht bieten (vgl. Leyendecker, 2012, S. 62). Je stärker sie versuchen, ihre Heimatkultur weiter zu leben, ihre Normen und Werte beizubehalten und je weni-

⁷ Sozialisation beinhaltet immer Enkulturation (siehe Fussnote 2, S. 35). Das Kind lernt Verhaltensweisen und Regeln im Elternhaus kennen. Diese werden durch Kontakte mit anderen Kindern und Erwachsenen weiter eingeübt, erweitert und so verstärkt. Mit Eintritt in den Kindergarten und die Schule erfährt das Kind Variationen dieser Verhaltensweisen und Regeln, doch sie bauen weitgehend auf denselben, gemeinsam geteilten, kulturspezifischen Grundwerten auf. Die Gemeinsamkeiten einer Kultur finden sich sowohl auf der Makroebene des politischen Systems (der Gesetze, Sprachen, Religionen und anderes mehr) als auch auf der Mikroebene der Familie wieder. Sie zeigen sich in unserem Verhalten, unseren Präferenzen für Essen, Kleidung, Architektur, in psychischen Eigenschaften und Einstellungen (vgl. Leyendecker, 2012, S. 59). Innerhalb unserer Kultur lernen wir das Verhalten und die Einstellungen von anderen sowie deren soziale Rollen einzuschätzen, und wir wissen, welches Verhalten in welchen Situationen angemessen oder unangemessen ist.

ger sie integriert sind, umso weniger kennen sie diese Welt – umso weniger unterstützen sie auch ihre Kinder dabei, die ‚andere Welt‘ und ihre Sprache kennen zu lernen.

Bikulturelle Kompetenzen und gute Kenntnisse in beiden Sprachen sind aber wichtig und eine Ressource für eine erfolgreiche Integration und schulische Laufbahn. Über institutionelle Elternbildung und -beratung könnten eingewanderte Eltern darüber informiert werden, doch aus Studien in Deutschland ist bekannt, dass diese die besonders belasteten Zielgruppen (zum Beispiel Migrationsfamilien) kaum oder gar nicht erreichen (vgl. C. Schiermann et al.; zitiert nach Tan, 2014, S. 201). Wären die Eltern darüber informiert, würden sie die Kinder mehr unterstützen, denn laut der Sinus-Milieu-Studie wollen Migrationseltern, dass ihre Kinder durch Bildung eine bessere Stellung im Gesellschaftssystem erreichen als sie selbst (vgl. Merkle & Wippermann; zitiert nach Schultheis, 2012, S. 203).

Kinder mit Migrationshintergrund erfahren mit zunehmendem Kontakt mit der Wohnkultur und zunehmendem Alter neben den ‚normalen‘ Entwicklungs Herausforderungen noch andere psychosoziale Belastungen. In der Folge werden mögliche Schwierigkeiten beschrieben, die sich auf die Identitätsentwicklung auswirken könnten und sich meines Erachtens durch Biografiearbeit verringern liessen.

Mögliche Schwierigkeiten

(die sich auf die Identitätsentwicklung auswirken könnten)

‚Gefährdung‘ ihrer bisherigen Identität

Jedes Kind erfährt die erste Sozialisation in seiner Familie und deren Kultur. Die verbale und nonverbale Kommunikation, die geltenden Regeln, Sitten, Ansichten und Umgangsformen werden hier gelernt. Die Identität des Kindes reift und wächst heran. Früher oder später kommt es mit anderen Werten und Normen und einer anderen Sprache in Kontakt, oft erst mit Eintritt in den Kindergarten. Hier ist das Kind plötzlich allein und auf sich gestellt. Es versteht die gesprochene Sprache nicht oder schlecht und vieles auf nonverbaler Ebene ist anders. Es kann zu Missverständnissen kommen. Das Verhalten der anderen kann schlecht eingeschätzt werden, weil es fremd ist (vgl. S. 52–53). Es werden andere Ansprüche und Erwartungen gestellt und es gibt andere Rituale und Festlichkeiten, es gelten andere Regeln und ein anderes Rollenverständnis. Alles, was das Kind bis anhin als selbstverständlich wahrgenommen hat, ist in Frage gestellt. Seine Themen und Ansichten stoßen auf wenig Interesse, da sie fremd sind. Es kann sein, dass das Kind sich hier mit seiner bisher gewachsenen Identität nicht mehr dazugehörig fühlt. Dazugehören ist aber ein grundlegendes Bedürfnis. Das Kind möchte nicht auffallen oder anders sein als die anderen und fängt an, die Person, die es bis jetzt war, in diesem Umfeld zu negieren. Dadurch kommt es zu einer Bedrohung des Identitätsgefühls, das verstärkt wird durch Ängste hinsichtlich seiner Zugehörigkeit (vgl. Hölzle, 2011a, S. 35). Es kommt zu inneren Spannungen zwischen der gewachsenen elterlich-kulturellen Identität und der ausserfamiliär erfahrenen Sozialisation im

Migrationsland. Dies ist dem Kind nicht bewusst, denn es besitzt noch keine selbstreflexiven Fähigkeiten. Es empfindet allenfalls eine grosse Verunsicherung oder diffuse Angst.

*****Biografiearbeit*****

Dies wird als einer der zentralsten Punkte für diese Arbeit gesehen, denn hier möchte ich mit der Biografiearbeit ansetzen. Mit dem Kind werden verschiedene auf es einwirkenden Einflüsse und verschiedene seiner Eigenschaften und Merkmale gesucht und kreativ dargestellt. So werden diese für es sichtbar. Es kann visuell erfassen, wo was erwünscht und normal ist. Es soll auch begreifen, dass es durch die zwei Kulturen und Sprachen besondere und wertvolle Ressourcen und eine grössere Vielfalt im Leben besitzt. Durch den kreativen Teil der Biografiearbeit entsteht eine Art Collage aus Eigenschaften und Einflüssen, die zum Kind gehören. Das Bild eines patchwork-artigen Individuums entsteht. Auch wenn das Kind dieses noch nicht bewusst als seine eigene Identität erfasst, bekommt es doch ein Bild von ihr, das sich symbolisch in seinem Gedächtnis verankert.

Dem Kind wird ausserdem durch das biografische Arbeiten und insbesondere dem Interesse für seine Herkunftskultur ein Raum gegeben, in dem diese Kultur Platz hat, in dem das Kind seine ursprünglich gewachsene Identität vollumfänglich zeigen und erleben kann und das innerhalb der Aufnahmekultur und der Schule, zu der die Psychomotoriktherapeutin in der Regel gehört. Laut Lafranchi scheinen die Integration der Sprache(n) und Kultur(en) der Migrationskinder als erlebbarer Teil des Schulalltags zu einer schulischen Leistungssteigerung führen zu können (vgl. Lafranchi, 2002, S. 64).

Loyalitätskonflikte

Durch den Eintritt in den Kindergarten baut das Kind neue Beziehungen auf, neue Bezugspersonen kommen dazu. Mit dem Erlernen der Umgebungssprache und -kultur wird ihm die vermehrte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht. Es erkennt eine allfällige Hilflosigkeit der Eltern und erlebt die neuen Bezugspersonen als kompetenter. Das Kind kommt in ein Spannungsfeld zwischen Herkunftskultur und Aufnahmekultur. Es sieht keine Verbindungsmöglichkeiten zwischen den beiden Welten und den darin wichtigen Personen und denkt, es müsse sich für das eine oder das andere entscheiden (vgl. Kizilhan, 2005, S. 141). Dies kann zu Loyalitätskonflikten führen.

Zusätzlich bekommt das Kind in der Familie eine neue Rolle als Kenner der Umgebungskultur und Sprache, was ihm Macht und Einflussnahme ermöglicht, mit denen es oft überfordert ist und die zu Gewissensbissen führen (vgl. Radice von Wogau et al.; zitiert nach Ramseyer & Rohner, 2011, S. 56).

Diese innerpsychischen Konflikte können sich auf das Verhalten, das Lernen und die Suche nach der eigenen Identität auswirken (vgl. Kizilhan, 2005, S. 141).

*****Biografiearbeit*****

Hier geht es darum, mit dem Kind zu erarbeiten, wo welche Bezugsperson wichtig ist und was sie im jeweiligen Umfeld für Stärken und Aufgaben hat. So kann das Kind erkennen, dass es nicht um einen Vergleich zwischen den Welten geht, sondern darum, zu sehen, wer wo was bedeutet und darstellt. Auch, dass beide Umfelder nebeneinander bestehen dürfen und es kein Entweder-Oder gibt. Durch die bildliche Darstellung kann das Kind seinen Konflikt durch eine nonverbale Ausdrucksform seinen Bezugspersonen zeigen, wodurch diese eine Ahnung davon bekommen und dem Loyalitätskonflikt entgegenwirken können.

Niedrige Selbstwirksamkeitserwartung

Die Selbstwirksamkeit gehört zu einem sehr wichtigen Bestandteil des Selbstkonzeptes (vgl. Anhang D, S. A108–111). Bei hoher Selbstwirksamkeitserwartung hat ein Mensch im Laufe seines Lebens gelernt, dass er Ereignisse und Situationen beeinflussen und kontrollieren kann und diesen nicht einfach ausgeliefert ist. Dies motiviert ihn, aktiv zu sein, zu handeln und für sich einzustehen. So wird er weitere Erfolgserlebnisse haben, was sein Gefühl der Selbstwirksamkeit weiter stärkt. Macht ein Mensch aber über lange Zeit wiederholt die Erfahrung, Situationen und Ereignissen ausgeliefert zu sein, ohne Kontrolle über sie zu haben, kann es zu generalisierter oder erlernter Hilflosigkeit kommen, was oft zu Passivität und vermehrtem Ausgeliefertsein führt (vgl. Zimmer, 2012, S. 67).⁸

Man kann sich vorstellen, dass die Einwanderungsgeneration im Laufe ihrer Migration viele Erfahrungen machen musste, auf die sie wenig Einfluss hatte. Die daraus erwachsene, niedrige Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder Hilflosigkeit kann sich über die Sozialisation und das Familienklima auf die Kinder übertragen. Martin Seligman sagt in seiner Theorie der erlernten Hilflosigkeit weiter, dass die damit einhergehenden Gefühle einer depressiven Stimmungslage sehr ähnlich sind (vgl. Seligman, 1999, S. 13). Befindet sich ein Elternteil in einer solchen emotionalen Verfassung, so wird dieser auf die Bedürfnisse des Kindes weniger feinfühlig reagieren (vgl. ebd.). Das Kind erreicht durch seine Bedürfnisbekundungen nicht den erwünschten Effekt, wodurch sein Gefühl der Selbstwirksamkeit ebenfalls beeinträchtigt wird.

*****Biografiearbeit*****

⁸ Erlernte Hilflosigkeit: „Wenn ein Kind immer wieder die Erfahrung macht, dass es keine Veränderungen bewirken kann, dass seine Handlungen nicht die gewünschten Effekte erzielen, dass es Ereignisse nicht kontrollieren kann, entsteht ein Gefühl der Hilflosigkeit. Grundannahme des von Seligman 2003 entwickelten Konzepts der erlernten Hilflosigkeit ist, dass die Konfrontation mit Situationen, in denen keine der Reaktionen des Menschen etwas bewirken, gravierende Folgen hat. Hilflosigkeit entsteht dann, wenn Personen auf nicht kontrollierbare Situationen oder Ereignisse treffen, wenn sie keine Möglichkeit haben, das Ereignis oder die Situation zu beeinflussen. Wiederholen sich diese Erfahrungen, dann besteht die Gefahr der Generalisierung, d. h., die Person wird auch tatsächlich kontrollierbare Ereignisse als gleichermassen unkontrollierbar wahrnehmen. Sie baut eine generalisierte Erwartung der Nicht-Kontrollierbarkeit (sic.) von Ereignissen durch eigenes Verhalten auf, sie lernt Hilflosigkeit“ (Zimmer, 2012, S. 66).

Das Kind lernt, dass zwei Kulturen mit ihren Regeln und Anforderungen in seinem Leben eine Rolle spielen und auch eine Ressource darstellen. Durch die visuell erkennbare Gegenüberstellung der jeweiligen Erwartungen jeder Kultur sieht das Kind genau, wo was erwünscht ist und welches Verhalten zu Anerkennung und Akzeptanz führt. Es fühlt sich dadurch nicht mehr ohnmächtig den Situationen ausgeliefert, sondern merkt, dass es selber Einfluss darauf nehmen kann. Dies wird sein Gefühl der Selbstwirksamkeit stärken.

Stärken und Ressourcen

Neuere Studien zeigen, dass bilingual aufwachsende Kinder in manchen Bereichen der kognitiven Entwicklung fortgeschrittener sind als monolinguale Kinder (vgl. Leyendecker, 2012, S. 69). Durch den alltäglichen Wechsel zwischen den Sprachen und Kulturen werden sie in Flexibilität geschult und ihre exekutiven Funktionen werden gestärkt (vgl. ebd.). Diese, wie auch ihre bikulturellen und bilingualen Kompetenzen, werden in einer zunehmend globalisierten Welt für viele Berufe zu einer wichtigen Basiskompetenz.

Die solidarische Einstellung und der Zusammenhalt in der Familie und zwischen den Migranten stellen eine weitere Ressource für die Zukunft dar (vgl. Ramseyer & Rohner, 2011, S. 51).

Versteht das Kind, dass es durch seinen ständigen Wechsel zwischen den Kulturen und dem Beherrschen von zwei Sprachen eine aussergewöhnliche Leistung vollbringt, so wird dadurch sein Selbstwert gestärkt.

Voraussetzungen für den schulischen Erfolg

Da Psychomotoriktherapeutinnen im Schulsystem arbeiten und meist die Lehrpersonen entscheiden, welche Kinder eine psychomotorische Abklärung benötigen, werden hier Voraussetzungen für den schulischen Erfolg thematisiert:

- Bildungsanregungen, die zu Hause geboten werden (Vorlesen, Lieder singen, Verse, Zahlen und Buchstaben lernen, Malen, Zeichnen und Basteln), haben laut einer systematischen Untersuchung in Deutschland mehr Einfluss auf den Schulerfolg als die sozioökonomische Ausgangslage (vgl. Edelmann, 2012, S. 189).
- Wichtig ist auch eine enge Kooperation zwischen Schule und Elternhaus. Sie bedingt laut Studien eine günstigere Einstellung gegenüber der Schule, bessere Noten, höhere schulische Bildung bis zu universitären Abschlüssen (vgl. Sacher, 2012, S. 302). Eine Diskrepanz zwischen Eltern und Schule bewirken hingegen das Gegenteil (vgl. ebd.).

- Gute Sprachkenntnisse in der Herkunftssprache *und* in der Umgebungssprache, die beide früh gefördert und gepflegt werden sollen, wie auch die Integration in die Gesellschaft und die Akkulturation führen ebenfalls zu mehr schulischem Erfolg (vgl. Schröder-Lenzen, 2006, S. 17).
- Information und Aufklärung der Eltern über diese Zusammenhänge werden als grundlegend wichtig erachtet, damit sie ihrem Kind die besten Voraussetzungen für ihre erfolgreiche Entwicklung schaffen können. Diese kann auch im Rahmen von Beratungsgesprächen während einer Psychomotoriktherapie des Kindes vermittelt werden, unterstützt durch die Produkte der Biografiearbeit.

***** **Biografiearbeit** *****

Wenn man mit dem Kind verschiedene Aspekte des Einflusses der beiden Kulturen erarbeitet hat und diese durch ein kreatives Produkt sichtbar machen konnte, kann dieses Produkt als Grundlage für die Beratung von Eltern genutzt werden. Dabei sehen sie, dass in keiner Weise nur die Aufnahmekultur behandelt und als richtig dargestellt wird, sondern differenziert auf beide eingegangen wurde und dass sie nebeneinander stehen und zum Teil zueinander in Verbindung gebracht werden. Dies wird die Eltern empfänglicher machen für Informationen und ein sich Öffnen für das gemeinsame Suchen nach für sie gangbaren Wegen der Unterstützung ihrer Kinder.

Abb. 3: Wo fühle ich mich wie?

Abb. 4: Was brauche ich wo mehr?

Abb. 5: Wie bin ich?

5.4 Biografiearbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund

Es folgen eine Zusammenfassung und Schlussfolgerungen, die auf der Grundlage der Kapitel Biografiearbeit und Migration aufgestellt wurden.

Biografiearbeit mit Migrationskindern sollte:

- konkretes, kindgerecht ausgeführtes und veräusserlichtes Wissen über die Herkunftskultur und die Aufnahmekultur vermitteln (herrschende Werte und Normen, religiöse Überzeugungen, Rollenverständnisse etc.)
- die auf das Kind wirkenden Einflüsse bildlich vor Augen führen
- Verhaltensregeln und Erwartungen aufzeigen und zuordnen
- den Wert beider Kulturen vermitteln, inklusive den Vorteilen, die durch die biculturellen Kompetenzen entstehen
- Widersprüche aufdecken und klären, damit sie besser ausgehalten und zugeordnet werden können
- einen Ort, Zeit und Interesse innerhalb der Wohnkultur für die Familienkultur des Kindes bieten
- verschiedene Handlungsoptionen der interkulturellen Realität aufzeigen
- ermutigen und unterstützen, Fragen zu stellen
- Gespräche über Differenzerfahrungen ermöglichen
- Differenzen und Abweichungen zur Mehrheit der Gesellschaft thematisieren
- Themen von Diskriminierung oder Fremdenfeindlichkeit wo nötig auffangen und behandeln. Dies setzt Energien frei, die sonst in den emotionalen Belastungen gebunden sind (vgl. Lafranchi, 2002, S. 139)
- die Geschichte der Vorfahren kennenlernen und festhalten

Im Idealfall gelingt es, durch die Biografiearbeit Unterschiede im Sinne von Diversität zu begreifen und diese als Ressource anstelle eines Problems zu erkennen.

Bei der Biografiearbeit mit Migrationskindern können je nach Alter und Entwicklung folgende Themen kindgerecht bearbeitet werden:

- Erstkontakt mit der fremden Kultur, entweder bei selber erlebter Einwanderung oder auch bei erstmaliger Betreuung ausserhalb der Familie (Neugier, Euphorie, Abenteuer, Flucht, Angst etc.)
- Konflikte innerhalb der Familie und im ausserfamiliären Raum (Sprachprobleme, Fremdsein, negative Erfahrungen, Auflehnung, Abgrenzung etc.)
- Beginn der wahrgenommenen Konflikte zwischen Aufnahme- und Herkunftskultur
- Überangepasstheit/Abneigung der Aufnahmekultur und Ablehnung/Idealisierung der Herkunftskultur
- Was macht die Zugehörigkeit zu mehreren Kulturen aus mir? Wie ist meine Identität (Bi-Identität, Mehridentität, hybride Identität, Switch-Identität. Mehr dazu im Themenbereich *Identität*)? Und wie kann das zur Bereicherung und Er-

weiterung des Selbst und zu einem Normalzustand werden (vgl. Nieke, zitiert nach Kizilhan, 2005, S. 142)?

Lafranchi plädiert dafür, dass man Migration als etwas Dynamisches, im Sinne einer Gestaltung eines Übergangs ansieht, anstelle der eher defizitorientierten Auffassung, diese Menschen seien immer zwischen zwei Kulturen hin- und hergerissen (vgl. Lafranchi, 2002, S. 45). In England wird Biografiearbeit mit Adoptivkindern vor und während des Wechsels von einer Pflegefamilie oder einem Heim zu einer neuen Familie durchgeführt, zur Gestaltung und Erleichterung dieses Übergangs. Adoptivkinder im Übergang und Migrationskinder haben es also beide mit einem Wechsel zu tun, den sie bewältigen müssen.

So folgt nun ein Vergleich zwischen der Biografiearbeit mit Pflege- und Adoptivkindern und Kindern mit Migrationshintergrund. Zuerst theoretisch, dann in Tabelle 5, in der die konkreten Arbeitsvorschläge der Biografiearbeit in England auf die Migrationskinder übertragen und ihren Themen angepasst werden.

Laut Ryan und Walker lernen Kinder durch Biografiearbeit, dass sie ungehindert Fragen über ihre Vergangenheit stellen können, was ein Gewinn für ihre Zukunft darstellt (vgl. Ryan & Walker, 2007, S. 46). Durch Fragen können Unklarheiten und angstmachende Vorstellungen beseitigt werden, bevor sie belastend werden. Die Vergangenheit ist nicht länger ein Mysterium, das angstmachende Fantasien auslösen kann. Sie gehört jetzt zur eigenen Geschichte und zur Familie, auch die schwierigen Ereignisse, deren Umstände aber geklärt worden sind. „Wissen kann eine Leere füllen; Verstehen kann eine meist irrationale Angst zerstreuen ...“ (Ryan & Walker, 2007, S. 45).

Lippuner und Raulf sehen als Ziel ihrer Arbeit mit den Kindern, dass man ihnen Mehrfachzugehörigkeiten als Möglichkeit und Ressource aufzeigt und damit die Kinder die Vielfalt und Vielschichtigkeit ihrer Identität als etwas Positives sehen lernen (vgl. Raulf & Lippuner, 2013, S. 29). Dies kann direkt als Ziel auch für die Migrationskinder übernommen werden.

Konkrete Umsetzung

Auch mit Migrationskindern kann ein Lebensbuch gestaltet werden, das auf jeder Seite Informationen und Aussagen über das Kind enthält, die es gestaltet hat und das am Schluss gebunden wird und das Kind mit nach Hause nehmen darf. Ich habe das Buch in meiner praktischen Umsetzung ‚Ich-Buch‘ genannt.

Viele Kinder können während der kreativen Arbeit viel entspannter erzählen und äussern sich auch zu ihren Gefühlen einfacher, als wenn sie nur befragt werden. Im Prozess der Biografiearbeit gibt es einen ständigen Wechsel und ein Ineinanderfließen von sprachlicher und gestalterischer Auseinandersetzung mit der eigenen Person und Geschichte. Die Reflexion kann über das gestaltete Produkt stattfinden, wobei durch das darüber Sprechen wie-

der neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Das Endprodukt des Lebensbuches stellt für das Kind eine Art schriftliche Fassung seines bisherigen Lebens dar und macht es stolz. Zu beachten gilt, dass gewisse Fakten durch das Kind vielleicht vereinfacht dargestellt oder auch subjektiv gedeutet und dass Dinge allenfalls durch die Fantasie ergänzt werden. Dies stellt allerdings kein Problem dar, denn auch so hat das Kind geübt und gelernt, sich mit seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, sich Gedanken über die eigenen Gefühle zu machen und alles in seiner eigenen Art festzuhalten. Allerdings ist auch hier sehr wichtig, dass man darauf achtet, dem Kind nichts zu suggerieren und es so zu beeinflussen. Wie auf Seite 19 schon festgehalten, sind Kinder in diesem Alter sehr anfällig dafür.

Den Ablauf der Arbeit oder welche Seiten wann gestaltet werden, bestimmen vor allem das Kind, seine Lebensumstände und Bedürfnisse. Bei der Ausführungsform respektive Ausgestaltung der Biografiearbeit kann zusätzlich auf die Problemstellungen des Kindes geschaut werden, um zu entscheiden, ob man eher sensorisch orientierte Methoden wählt oder ob das Kind Texte schreibt.

Tabelle 5

Chronologische Abfolge der englischen Biografiearbeit mit Adoptiv- und Pflegekindern (vgl. Frampton, 2011, S. 129–132) und wie diese auf Kinder mit Migrationshintergrund übertragen werden könnte (abgeleitet durch die Verfasserin) – inklusive den Zielen, Aktivitäten und Hilfestellungen bei den Schritten.

	Adoptiertes Kind, Kind in Pflegefamilie	Kind mit Migrationshintergrund
Was die Biografiearbeit macht	Die oft lückenhafte, verzerrte und angstbesetzt erlebte Vergangenheit bearbeiten.	Die eigene und die Geschichte der Familie und ihr Weg in die Schweiz bearbeiten.
Ziel	Sammeln von Informationen für sich und allenfalls zukünftige Adoptiveltern. ,Erstellen' einer erzählbaren Geschichte, wenn es gefragt wird, warum es nicht bei seinen Eltern wohnt. Erschaffung eines Hilfsmittels für die Bearbeitung allfälliger, später aufkommender Retraumatisierungen.	Dem Kind aufzeigen, woher es kommt und was seine Familie schon alles erlebt und geschafft hat. Dem Kind aufzeigen, dass es in zwei Kulturen ,daheim' ist und das ok ist. Beide Kulturen mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten kennen. Einen Raum geben, wo ein Kind, das sehr stark von einer anderen

	Adoptiertes Kind, Kind in Pflegefamilie	Kind mit Migrationshintergrund
		Kultur geprägt ist, diese zeigen, erzählen, ausbreiten kann, im Umfeld der Wohnkultur.
Welche Informationen sammelt man	Fakten über das Kind und sein bisheriges Leben. Fakten darüber, wieso das Kind nicht bei seinen leiblichen Eltern sein kann.	Fakten über die Vorfahren des Kindes, die Kultur, aus der die Familie stammt und ihr Weg in die Schweiz, inklusiv Gründen und zugehörigen Geschichten und Gefühlen. Fakten über die hiesige Kultur. Differenzen und Schwierigkeiten, die das Kind hat.
Wofür die Informationen gesammelt werden	Um sie für das Kind bereit zu stellen, damit es auch später zurückverfolgen kann, wo, bei wem und wie es in seinem Leben gewohnt hat, wer und was es geprägt und wer es betreut hat.	Damit dem Kind bewusst wird, woher es abstammt, welche zwei Kulturen in seinem Leben eine Rolle spielen, dass beide einen Platz verdienen und zu ihm gehören.
Gefühle, die das Kind beschäftigen könnten	Ich fühle mich ungeliebt und vernachlässigt, verwirrt und habe Angst, was aus mir wird, dass ich alleine bin und niemanden habe/hatte, der mich gern hat/hatte und konstant bei mir bleibt.	Ich empfinde Konflikte zwischen der Schweiz und dem Umfeld der Menschen hier und meinen Eltern und ihren Einstellungen und Kultur
Fragen, die das Kind beschäftigen könnten	Wie waren meine leiblichen Eltern? Wieso gaben sie mich weg? Wer hatte mich lieb?	Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Was ist richtig?
1. Schritt	Auseinandersetzung mit den Umständen der Geburt des Kindes.	Wie war das Kind bei der Geburt? (Aussehen, Grösse, Umstände, etc.).

	Adoptiertes Kind, Kind in Pflegefamilie	Kind mit Migrationshintergrund
Hilfsmittel	Fotos, Geburtsurkunde	Fotos, Geburtsurkunde. Wer sind seine Vorfahren?
2. Schritt	Erstellung eines Stammbaums, insbesondere der näheren Herkunftsfamilie.	Erstellung eines Stammbaums mit Fokus weiter zurück bei den Vorfahren.
3. Schritt	Lebensstationen des Kindes: Wo/bei wem hat es gewohnt, von wem wurde es betreut?	„Ursprüngliches“ Leben der Vorfahren: Wo und wie wohnten sie, Beruf, Nachkommen etc.?
Hilfsmittel	Landkarten, Fotos.	Landkarten, Fotos, Erzählungen.
4. Schritt	Suchen und sich auseinandersetzen mit den kulturellen, sprachlichen und religiösen Hintergründen des Geburtslandes.	Aufzeigen und kennen lernen der beiden (oder auch mehrerer) kulturellen Einflüsse. Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
5. Schritt	„Einsatz verschiedener Techniken, die den sehr sensiblen Übergang von der vorübergehenden Unterbringung des Kindes zu einer längerfristigen Lebensperspektive berücksichtigen sollen“ (Frampton, 2011, S. 130).	Einsatz verschiedener Techniken, die dem Kind die verschiedenen, auf es wirkenden Einflüsse optisch aufzeigen und eine Auseinandersetzung mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden ermöglichen.
Ziel Schritt 5	Das Kind soll „die Beziehungen zu verschiedenen Vertrauenspersonen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einordnen“ können und so „... die Rollen der Herkunftseltern, Pflegeeltern und zukünftigen Adoptiveltern in seinem Leben sowohl zu integrieren als auch zu differenzieren“ (ebd.).	Dem Kind soll bewusst werden, wer es schon oder auch noch ist. Oft interessiert die andere Kultur die Menschen aus dem schulischen Umfeld wenig und umgekehrt. Meist interessieren sich aber alle Bezugspersonen für hergestellte Produkte des Kindes. Darin sehen sie jetzt unter anderem auch die Gegenüberstellungen und Vergleiche der Kulturen und können so die

	Adoptiertes Kind, Kind in Pflegefamilie	Kind mit Migrationshintergrund
		Facetten erkennen, die im Kind wirken und seine Persönlichkeit beeinflussen.
6. Schritt	Besprechung der Zukunftserwartungen des Kindes („Träume, Ambitionen, Frustrationen, Ängste und Erwartungen“) (Frampton, 2011, S. 131).	Besprechung der Zukunftserwartungen des Kindes („Träume, Ambitionen, Frustrationen, Ängste und Erwartungen“) (ebd.), mit der zusätzlichen Thematik der kulturellen Zugehörigkeit und Wünsche bezüglich des zukünftigen Wohnortes.
Aktivität des Kindes beim Suchen von Infos	Fotos anschauen, Erinnerungen analysieren, Orte bereisen.	Befragung, Briefe an Verwandte im Ausland, selber detektivmässig suchen und forschen.
Hilfestellungen der Therapeutin/des Sozialarbeiters	Forscht selber, insbesondere auch bei Behörden im In- und Ausland, fordert Informationen und Unterlagen an, begleitet das Kind allenfalls bei Reisen an wichtige Orte.	Hilft dem Kind, die Fragen zu finden, die es wissen möchte und herauszufinden, wen es wie fragen kann.

Der nächste Schritt im Rahmen der Fragestellung dieser Arbeit ist nun, ob sich die Biografiearbeit zur Unterstützung der Identitätsbildung eignet.

6. IDENTITÄT

In diesem Kapitel geht es darum, Grundlagen zu erläutern, um den zweiten Teil der 2. Frage, ob Biografiearbeit die Identitätsentwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund unterstützen kann, zu beantworten.

Das Selbstkonzept⁹ ist ein in der Psychomotorik sehr häufig gebrauchter Begriff, der schwer vom Begriff der Identität, respektive dem Bewusstsein der eigenen Identität, abzugrenzen ist. Der Bedeutung von Identität wird in diesem Kapitel nachgegangen. Zuerst allgemein, dann wieder auf Kinder bezogen, auf die Entwicklung ihrer Identität und zum Schluss auf die Identität der Kinder mit Migrationshintergrund. Die Ausführungen sind eingegrenzt auf Inhalte, auf die sich die Biografiearbeit beziehen lässt.

Die Identität ist ein psychologisches Konstrukt, bei dem die Frage „Wer bin ich?“ im Vordergrund steht.

Mit dieser Frage haben sich schon viele Menschen, von Philosophen bis Medizinern, von Pädagogen bis Theologen und wohl auch jedes Individuum selbst seit Jahrhunderten befasst. So gibt es unzählige Schriften zu diesem Thema. Was man auf jeden Fall über Identität sagen kann, ist, dass es kein leicht operationalisierbarer Begriff ist. Er lässt sich nicht in einzelne quantifizierbare Kriterien, Variablen oder Teile zerlegen. In der Literaturrecherche zu dieser Arbeit ging es darum, Textstellen zu finden, die für das Thema von Relevanz sind und in keiner Weise um Vollständigkeit, die schwerlich zu erreichen wäre.

6.1 Allgemeines

Über dem Apollo-Tempel in Delphi steht der Auftrag „Erkenne dich selbst!“ Doch sich selbst zu erkennen, die Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ zu wissen, oder zu beantworten, was Identität ist, ist in keiner Weise einfach.

Die Entwicklung der Identität ist eine Errungenschaft der narzisstischen Entwicklung, bei der die Abgrenzung zwischen dem „Selbst“ von der Umwelt gemacht wird. Bedingung ist die Unterscheidung zwischen ‚einem Anderen‘ als Gegenüberstellung zum ‚Selbst‘. Dazu braucht es Interaktionen mit anderen Menschen. Dies ist eine Grundaussage, von George Herbert Meads Theorie über die Identitätsentwicklung (vgl. Mead; zitiert nach Cronk, n.d.). Aus im Laufe des Lebens gemachten sozialen Prozessen geht die Identität hervor, die nur aus dem Wechselbezug zum Anderen erklärt werden kann (vgl. ebd.). Zentral für die sozialen Prozesse ist laut Mead der Austausch von signifikanten Symbolen wie Worten, Gesten, Ritualen, Verhaltensregeln etc., die jeder Art von Kommunikation (verbal und nonverbal) zugrunde liegen (vgl. ebd.).¹⁰ Menschen mit ähnlicher Sozialisation – dies kann sich auf den Ort

⁹ Selbstkonzept in der Psychomotorik, Anhang D, S. A108-111

¹⁰ „Jede Kultur hat explizite und implizite Normen und Werte, die allen Personen, die ihr angehören, sehr vertraut sind. Die meisten Personen eines Kulturkreises haben die Normen und Werte weitgehend übernommen und

wie auf den Bildungsstand oder den sozioökonomischen Hintergrund und ähnliches beziehen – haben ähnliche signifikante Symbole. Je unterschiedlicher die Sozialisation, desto eher kommt es zu Missverständnissen und zu Verwirrung, die Verunsicherung und Angst auslösen können. Dies kann zu einer erschwerten Abgrenzung zwischen dem „Selbst“ und dem Anderen und in der Folge zu Desintegrationsängsten führen, einer existentiellen Angst davor, dass sich das „Selbst“ desintegriert, also auseinanderfällt (vgl. ebd.). Um dem entgegen zu wirken, können Symptome oder Charakterauffälligkeiten ausgebildet werden, die dem Individuum ermöglichen, sich selbst klarer zu spüren und sich vom ‚Anderen‘ abzugrenzen (vgl. Kohut, 1971). Kinder mit Migrationshintergrund, deren Identität sich erst im familiären Kontext gebildet hat und die neu auch mit den Menschen der Wohnkultur interagieren, sind dem sehr stark ausgesetzt.

Mead sagt weiter, dass sich die Identität auch aus den verinnerlichten Haltungen der anderen, der Mitglieder der sozialen Gruppe der man angehört, generiert. Diese verinnerlichten Haltungen entstehen durch Zuschreibungen und Erwartungen der sozialen Umwelt und prägen die äussere oder soziale Identität (vgl. Keupp, 2007). Diese strebt eine Passung mit dem Umfeld an, denn dadurch wird sie handlungsfähig, in seiner Umwelt integriert und erhält Anerkennung (vgl. Seyfried, 2014, S. 139–140). Für Kinder mit Migrationshintergrund ist dies schwierig, denn die Zuschreibungen und Erwartungen können je nach Aufenthaltsort variieren.

Zur äusseren oder sozialen Identität im Widerspruch steht die sogenannte innere oder persönliche Identität, die nach Einzigartigkeit strebt. Sie konstituiert sich aus den objektiven Körpermerkmalen (z. B. Augen- und Haarfarbe), der eigenen Geschichte und derjenigen der Vorfahren, aus Wünschen, Ideen, allem, was man weiss und gelernt hat, den Erfahrungen, Erinnerungen, Träumen, Ängsten etc., denn das Kind hat ein grundlegendes Bedürfnis nach Kohärenz, Sinnhaftigkeit, Authentizität und Selbstanerkennung (vgl. ebd.).

Die Aufrechterhaltung des ‚Selbst‘ ist ein Balanceakt zwischen Individualität und Anpassung (vgl. Seyfried, 2014, S. 139–140; Dittrich, 2012, S. 59). Durch Selbstreflexion und Introspektion anhand der Frage „Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich wirklich?“ und aus Strategien, die man einschlägt, um sich in der Interaktion mit anderen „gut zu präsentieren“ (vgl. Storch, zitiert nach Ramseyer & Rohner, 2011, S. 21), wird diese Balance angestrebt. Gelingt dies nicht, so können auch hier Desintegrationsängste auftreten.

Biografiearbeit kann auf beiden Seiten Hilfestellungen bieten und so den Balanceakt unterstützen:

akzeptiert, und auch diejenigen, die sie ganz oder teilweise ablehnen, kennen sie. Diese Normen und Werte zeigen sich sowohl auf der Verhaltensebene, beispielsweise in unseren Umgangsformen und unseren Präferenzen, als auch in der psychischen Umwelt und in dem sozialen System, das eine Gesellschaft ausmacht“ (vgl. Leyendecker, 2012, S. 60).

***** **Biografiearbeit** *****

Individualitäts-Seite: Innere und äussere Merkmale werden veräusserlicht und sichtbar gemacht. Das Kind lernt, über sich selber nachzudenken, der Frage nachzugehen, wie es aussieht, was es denkt und fühlt, lernt und sich wünscht und welche Ängste es hat. Dies schafft ein eindeutigeres Bild von sich selber und unterstützt die Abgrenzung zum ‚Anderen‘. Durch Vergleichen und Festhalten von Unterschieden wird dieses Gefühl zusätzlich verstärkt.

Abb. 6: Äussere Merkmale

Abb. 7 und 8

Anpassungs-Seite: Durch das Erfassen der verschiedenen Erwartungen und Haltungen in seinem Umfeld lernt das Kind, was es wo braucht, um sich positiv zu präsentieren und darzustellen.

Abb. 9: Innere Merkmale

Abb. 10

Dass die Identität sich innerhalb eines sozialen Kontextes entwickelt, ist unbestritten. Auch Erikson (vgl. Erikson, 1992) sagt in seiner psychosozialen Entwicklungstheorie, dass das Umfeld Werte vermittelt und Anforderungen an das Individuum stellt. Weiter sagt er, die Persönlichkeitsentwicklung, die darauf ausgerichtet sei, die eigene Identität auszubilden (vgl. Fischer; zitiert nach Ramseyer & Rohner, 2011, S. 16) dauere ein Leben lang, wenn auch die Kinder- und Jugendzeit von zentraler Bedeutung sind (Oerter & Montana; zitiert nach Ramseyer & Rohner, 2011, S. 16).

Wenn also die Identitätsentwicklung ein Leben lang dauert und von der sozialen Lebenswelt eines Menschen massgeblich mitgestaltet wird, so kann davon ausgegangen werden, dass sich die Identitätsentwicklung – und sogar die Identität selbst – im Lauf der Zeit und mit dem Wandel der Gesellschaft geändert haben.

Die heutige Pluralisierung der Kulturwelt, in der unterschiedlichste Ziel- und Wertvorstellungen aufeinanderstossen, die wirtschaftlichen Eroberungen und technischen Errungenschaften, Tourismus, Fernsehen und Internet wirken auf die Identität ein. Der heutige Mensch ist in seinem Leben mit unzähligen Einflüssen und Veränderungen konfrontiert. In einer globalisierten Welt wechseln viele mehrmals ihren Wohnort, Berufe werden geändert, Familien sind in ihren Lebensformen vielfältig und durch die weltweite Vernetzung hat man täglich Verbindung und Zugriff auf verschiedenste Lebenswelten. Der Mensch steht jederzeit vor einer fast unendlichen Auswahl von Möglichkeiten und ist konfrontiert mit ebenso vielen grösseren und kleineren Entscheidungen mit grösserer und kleinerer Tragweite. All das hat einen Einfluss auf ihn. Die Identitätsfrage stellt sich heute stärker als früher. Die Thematik der Veränderungen und Unsicherheiten eines neuen Identitätstypus, mit der sich jeder Mensch auseinandersetzen muss, wird bei Migranten, vielleicht im Unterschied zu Menschen, die mehr oder weniger sesshaft leben, sehr gut sichtbar (vgl. Herzka, 2000).

Die Frage „Wer bin ich?“ lässt sich weniger denn je mit einem einfachen Schema beantworten. Der Prozess der Aufrechterhaltung der Identität wird durch die vielen Einflüsse und Möglichkeiten erschwert. Es geht darum, zu lernen, bei dieser Aufrechterhaltung anpassungsfähig zu werden. Darum, viele ‚Teil-Identitäten‘ in die eigene Identität zu integrieren und je nach Situation diese abzurufen und anzupassen (Identity switching). Die einzelnen ‚Teil-Identitäten‘ müssen miteinander verbunden und eine Kohärenz muss hergestellt werden können. Diese ist Voraussetzung für die psychische Gesundheit (vgl. Storch; zitiert nach Ramseyer & Rohner, 2011, S. 20–21). Storch sagt, dass zur Herstellung von Kohärenz der Mensch versuche, einen ‚roten Faden‘ zu generieren, der sich durch sein Leben zieht. Dieser wird gewissermassen erfunden und kann je nach sozialem Kontext variieren, da der Mensch immer danach strebt, sich positiv darzustellen (vgl. ebd.).

*****Biografiearbeit*****

Durch die Erforschung, Reflexion und Veräusserlichung der Vergangenheit (Vorfahren und eigene), wird mit dem Kind geübt, wie man seine Geschichte findet. Es gewinnt Erfahrung in der Reflexion, darin, über sich zu reden, im Geschichten erzählen und generieren. Dies kann die ‚Bildung des roten Fadens‘ im Leben unterstützen.

Wenn das Kohärenzprinzip nicht hergestellt werden kann, droht die Identität sich in alle Richtungen zu verlieren, zu fragmentieren. Es kann zu einer Desintegration des Selbst oder der Angst davor kommen (vgl. S. 53). Gelingt aber die Kohärenzherstellung, so ist die Identitätsentwicklung gelungen und der heutigen Zeit angepasst. Entstanden ist eine ‚multiple‘ oder ‚hybride‘ Identität (kulturelle Identität, Doppelidentität, bikulturelle/multikulturelle Identität). Diese bietet Sicherheit in Bezug auf das eigene Selbst und den Stand der eigenen Person, auch in verschiedenen sozialen Kontexten und führt zu einem Gefühl von Selbstwirksamkeit und selbstbestimmtem Leben (vgl. Ramseyer & Rohner, 2011, S. 21).

Definition: Identität

Eine zum Thema dieser Arbeit passende Definition für Identität stammt von Abels: Identität ist „das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen und in der Auseinandersetzung mit anderen eine gewisse Balance zwischen individuellen Ansprüchen und sozialen Erwartungen gefunden zu haben“ (Abels, 2006, S. 254).

Laut Herzka (2000) muss Identität als komplexes Bündel von Prozessen verstanden werden. Es lassen sich verschiedene Ebenen unterscheiden. Relevant für das Thema dieser Arbeit ist daraus die Individuation: Wer ist „ich selbst“? Woran merke ich, dass ich „ich selbst“ bin? Karl Jaspers (zitiert nach Herzka, 2000) gibt darauf vier zusammengehörende Teilantworten:

- ich bin mein Körper
- ich bin Teil meines Beziehungsnetzes
- ich bin meine Geschichte (Biografie)
- ich bin der Urheber meines Werks

*****Biografiearbeit*****

Wird Biografiearbeit als Interventionsmethode in der Psychomotorik angewendet, so werden alle vier Teile erarbeitet:

- der Körper: über die Bewegung und die Wahrnehmung
- das Beziehungsnetz: über das systemische Arbeiten
- die Geschichte (Biografie): durch das Erforschen und Erarbeiten
- der Urheber seines Werkes: über die Veräusserlichungen und über die Psychomotorik im Allgemeinen

Verortung

Ein wichtiger Aspekt der Identität ist die Verortung in einem Ganzen, in einer Kultur, einem sozialen Umfeld und der Familie (vgl. Oerter & Montada, 2008). Für viele Menschen ist die Frage „Wo gehöre ich dazu?“ nicht einfach zu beantworten. Zusätzlich erschwert wird sie für Menschen mit Migrationshintergrund, für Kinder, die an zwei Orten ein Zuhause haben (bei getrennt lebenden Eltern), für Kinder, deren Eltern sehr verschiedenen Hintergründen haben etc. Eine diesbezügliche Unklarheit kann verunsichern und eine Identitätsbildung erschweren.

*****Biografiearbeit*****

Die verschiedenen ‚Orte‘, zu denen man dazugehören kann, werden erfasst, wodurch mehr Klarheit entsteht.

6.2 Identität des Kindes

Geschichtliches (vgl. Kohnstamm, 2004, S. 124–132):

Es wird hier nur ein ganz kleiner Ausschnitt erläutert, der aber als interessant erachtet wird, weil er sich auf die Biografiearbeit beziehen lässt.

Wann und wie sich bei Kindern ein eigenständiges ‚Selbst‘, ein Selbst-Bewusstsein herausbildet, fand in der westlichen philosophischen und psychologischen Auseinandersetzung mit dem ‚Selbst‘ und dem Selbst-Bewusstsein viele Jahrhunderte lang keine Beachtung. Rousseau, „der mit seinem Roman ‚Emile oder über die Erziehung‘ als einer der ersten Entwicklungspsychologen gilt, ging darin nicht auf die Frage ein, wie Kinder zum Nachdenken über sich selbst kommen und damit ein Selbstbild oder Selbstkonzept entwickeln“ (Kohnstamm, 2004, S. 124).

1805 veröffentlichte der 27-jährige William Hazlitt (1778–1830) erstmals eine Stufentheorie über die Entwicklung des Selbstkonzepts bei Kindern. Er geht darin von drei aufeinander folgenden Stadien aus:

1. Das Kind hat eine Vorstellung von sich als Wesen, das Genuss und Schmerz empfinden kann.
2. Das Kind hat eine Vorstellung von sich als Wesen, das eine eigene Vergangenheit hat (ohne dieses Wort schon zu kennen).
3. Das Kind beginnt, sich Vorstellungen über die eigene Zukunft zu machen, zuerst nur über die nächsten Tage, dann auch über eine grössere Zeitspanne (vgl. ebd.).

***** **Biografiearbeit** *****

Erarbeitet, was man selber hat und mitbringt und ermöglicht so die Erkenntnis, dass man anderes hat und mitbringt als andere Kinder'. Dies unterstützt die Abgrenzung zum ‚Anderen‘ und die Selbst-Erkennntnis und ist somit identitätsbildend.

Abb. 11 und 12: Zwei Freunde, die je aufschreiben, was sie selber gut können und was der andere gut kann.

Hazlitts Theorie über die Entwicklung des Selbst beim Kinde blieb zu seiner Zeit weitgehend unbeachtet. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist sie interessant, da sich Biografiearbeit auf die gleichen drei Zeitdimensionen beruft.

Die „Ausdehnung des Selbst in der Zeit“ wird erst ein Jahrhundert später von William James (1842–1910), Begründer der modernen Psychologie, erkannt und als zentrales Merkmal des Selbstbewusstseins benannt (Kohnstamm, 2004, S. 125). Grundsätzlich befasst aber auch er sich nicht mit der Identitätsbildung des Kindes. In Bezug darauf, was das Selbst ist, sagt er in seinem Hauptwerk *The principles of psychology*:

Im weitesten Sinne ist das Selbst eines Menschen die Summe all dessen, was er sein eigen nennen kann, nicht nur sein Körper und seine geistigen Fähigkeiten, sondern auch seine Kleider und sein Haus, seine Frau und seine Kinder, seine Vorfahren und Freunde, seine Reputation und seine Werke, seine Ländereien und Pferde, seine Segeljacht und sein Bankkonto. (James; zitiert nach Kohnstamm, 2004)

*****Biografiearbeit*****

Durch die Biografiearbeit können alle aufgeführten Dimensionen erarbeitet werden.

James Baldwin (1861–1934), der als erster echter Entwicklungspsychologe des Selbstbewusstseins betrachtet wird, stellt nicht mehr die Einzigartigkeit des Individuums in den Vordergrund, sondern stellt diesem die Menschen aus seiner Umgebung gegenüber:

Im persönlichen Selbst wird das soziale individualisiert. Ein konstanter Prozess des Gebens und Nehmens – eine soziale Dialektik – spielt sich zwischen dem Kind und der sozialen Umgebung ab. Dadurch bildet sich das Material, aus dem über Absorption und Assimilation das Selbst aufgebaut wird. (Baldwin; zitiert nach Kohnstamm, 2004)

***** Biografiearbeit *****

Hat ein Kind verschiedene, unterschiedliche soziale Umgebungen, so kann eine differenzierte Erfassung dieser die ‚Bildung des Materials, aus dem das ‚Selbst‘ aufgebaut ist‘ begünstigen.

Abb. 13: Wer gehört wohin und wie nah zu mir?

Mead baut seine Theorie des Zustandekommens der menschlichen Identität darauf auf, dass das Selbst ein Produkt der sozialen Interaktion ist (vgl. Kohnstamm, 2004).

Sigmund Freud (1856–1934) und andere Psychoanalytiker konkretisierten die namenlosen ‚Anderen‘ aus Baldwin und Meads Theorien, indem sie sagten, dass die Erwachsenen der Herkunftsfamilie einen wesentlichen Einfluss auf die Bildung des Selbstbewusstseins haben

(vgl. ebd.). Donald W. Winnicott (1896–1971) konkretisiert weiter, indem er sagt, dass das Kind seine Identität durch Distanzierung und Ablösung von den erwachsenen Familienmitgliedern aufbaut und Margareth Mahler (1897–1985) verknüpft dies in ihrer Zeit mit dem Prozess der Loslösung von der Mutter (vgl. ebd.).

*****Biografiearbeit*****

Wie auf Seite 29 dargelegt, wird die Symbolisierung und Verankerung der Bezugsperson im Inneren unterstützt, wodurch die Ablösung leichter fällt.

Die Anschauung, dass das ‚Selbst‘ sich durch die Ablösung von den Bezugspersonen bildet, hat bis heute Gültigkeit. Wie genau und wann sich das Selbstbewusstsein entwickelt, ist aber bis heute Gegenstand vieler entwicklungspsychologischer Fragestellungen.

Identitätsentwicklung

Diese wird hier zusammengefasst, weil die Biografiearbeit sich anbietet, einzelne Schritte davon zu unterstützen oder sie, falls nötig, noch einmal aufzugreifen und zu verstärken.

Bei der ersten Verankerung des Gefühls einer eigenen Existenz spielt der Körper des Säuglings eine fundamentale Rolle. Er dient als Experimentierfeld und ist jederzeit spürbar und überprüfbar anwesend und vorhanden (vgl. Neubauer, 1976, S. 72). Das Wissen um den Körper ist die erste Erfahrung des ‚Selbst‘.

*****Biografiearbeit*****

Bei der Aufarbeitung der Säuglingszeit können verschiedene Bewegungsmuster und Körpererfahrungen wie rollen, kriechen, eingewickelt sein, geschaukelt werden etc. noch einmal ausprobiert und bei Lust und/oder Bedarf während längerer Zeit spielerisch verstärkt werden.

Mit etwa sechs Monaten kommt es zur Unterscheidung zwischen ‚innerem Selbst‘ und ‚äusserem Selbst‘. Dies ist Grundvoraussetzung für die Entwicklung des Identitätsgefühls. Dazu gehört die Unterscheidung zwischen dem inneren Bedürfnis und dem, was von aussen davon befriedigt wird. Hier lernt das Kind, dass es seinen Bedürfnissen Ausdruck verleihen kann und die Umwelt darauf reagiert (vgl. Dittrich, 2012, S. 73). Tut sie das in angemessener und feinfühligere Weise, so bildet sich das Vertrauen des Kindes in sich und seine Fähigkeiten (Selbstwirksamkeit) wie auch das Urvertrauen.

*****Biografiearbeit*****

Durch das Nachforschen des Kindes über die Säuglingszeit erfährt es, wie es damals war. Durch die auch visuelle Unterscheidung von eigenen und fremden Bedürfnissen kann es diese grundlegend erfassen und erfährt die Unterschiede, was sie bewirken und wie man damit umgehen kann. Spielerisch können Situationen nachgestellt, verschiedene Rollen erprobt und unterschiedliche Lösungen ausprobiert werden. So wird das Verständnis gesteigert und realisiert, was es hatte und was warum nicht.

Im Vorschulalter nimmt das Kind sich zunehmend als eigenständige Persönlichkeit wahr, basierend auf körperlichen, intellektuellen, emotionalen, sprachlichen und sozialen Möglichkeiten und Erfahrungen. Es erlebt die Möglichkeiten und auch die Grenzen seiner Autonomie, wobei das Akzeptieren der eigenen Grenzen eine äusserst komplexe Ich-Leistung darstellt (vgl. Zollinger, 2008, S. 179).

***** Biografiearbeit *****

Man kann sich mit den verschiedenen Modalitäten der Autonomie und ihrer Grenzen auseinandersetzen. Durch den Blick in die Zukunft wird das Verständnis erweitert und es kann Vorfreude und Zuversicht entstehen.

Darauf freue ich mich wenn ich erwachsen bin:
 Das ich über mich selbst bestimmen kann.
 Das ich kaufen kann was ich will.

Abb. 14

Das möchte ich in meinem Leben erreichen:
 Einen guten job.
 Gefahren überwinden

Abb. 15

Das möchte ich auf jeden Fall mal haben:
 Eine Familie haben.
 Jetski fahren

Abb.16

Mit der Zeit werden sich Kinder Relativierungen in Bezug auf die eigene Person bewusst. Dies zum Beispiel im Bereich

- der Zeit: das handelnde Ich im Verlaufe der Zeit, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und das Bewusstsein, dass die Zeit nie stehen bleibt, sie bereits

vor dem eigenen Ich existierte und auch danach weiterlaufen wird. So wird einem der Platz in dieser Zeit bewusst

- dem Ort, dem Volk, der Kultur, in der es wohnt: mit dem Wissen darum, dass es noch ganz viele andere Orte gibt, an denen noch viele andere Menschen leben, verschiedene Völker und Kulturen (vgl. Kohnstamm, 2004, S. 109)

*****Biografiearbeit*****

Beide Bereiche werden durch die Biografiearbeit thematisiert.

Ein weiterer Schritt zu einem gefestigten Selbstbewusstsein ist die Fähigkeit des Kindes zur Selbstreflexion. Diese entsteht ganz allmählich. Dabei handelt es sich um einen Aspekt dessen, was heute allgemein als „Metakognition“ (Nachdenken über das Denken, Wissen über das Wissen, Erkennen von Ursachen und Folgen des eigenen Handelns) bezeichnet wird. Es kann vorkommen, dass es in dieser Entwicklung zu einem Sprung kommt und sich ein Kind plötzlich seiner selbst bewusst wird. Dies geschieht meist nicht vor dem siebten Lebensjahr, manchmal auch erst in der Adoleszenz (vgl. Kohnstamm, 2004, S. 7).

*****Biografiearbeit*****

Für diese Arbeit braucht es, je nach Alter und Entwicklung des Kindes und der gewählten Themen, mehr oder weniger Selbstreflexion, respektive Metakognition. Das Kind wird in jedem Fall dabei unterstützt und begleitet, wodurch diese Form des Denkens geübt und selbstverständlicher wird.

Die Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen gerät in der heutigen pluralistischen Gesellschaft immer wieder in Loyalitätskonflikte. Die verschiedenen Systeme und Subsysteme, in denen sich das Kind bewegt, sind jeweils relativ isoliert und stehen wenig in Kontakt miteinander. Sie alle stellen unterschiedliche Forderungen und Erwartungen an das Kind. Zu unbewussten oder manifesten Loyalitätskonflikten kommt es dann, wenn die Erwachsenen der verschiedenen Systeme (z. B. Familie und Schule) nicht anerkennen, dass das Kind im Prozess und in der Lage ist, eigene und ausgeprägte Wege der Identitätsentwicklung zu gehen und eine bewegliche und anpassungsfähige Identität zu bilden. Sie fürchten, das Kind werde sich entweder zu sehr entfremden oder zu wenig integrieren (vgl. Herzka, 2000).

*****Biografiearbeit*****

Durch die Erarbeitung der verschiedenen Anforderungen und Erwartungen und der verschiedenen Systeme kann das Kind unterstützt werden, sich darin zurecht zu finden und seinen eigenen Weg zu gehen, respektive sich anzupassen.

Laut Herzka sind Loyalitätskonflikte der Identitätsentwicklung eine Teilursache von Selbstunsicherheit, Depression, psychosomatischen Beschwerden, Entwicklungs- und Leistungsstörungen, Aggressivität und Destruktivität (vgl. Herzka, 2000).

***** **Biografiearbeit** *****

Es können die für das Kind erfahrbaren, verschiedenen Systeme bildlich dargestellt werden und als Grundlage und Veranschaulichung für ein Gespräch mit den Systemen dienen.

Abb. 17: Was finde ich wo toll? Was hab ich wo gern?

6.3 Biografiearbeit zur Unterstützung der Identitätsentwicklung

In der Folge wird zusammengefasst, weshalb Biografiearbeit sich als Methode eignet, die Identitätsentwicklung des Kindes zu unterstützen:

- Es finden sich in der Literatur verschiedene Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Biografiearbeit und der Entwicklung und Stärkung der Identität (vgl. Hölzle, 2011a; Lattschar & Wiemann, 2013; Ruhe, 2014).
- Eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung der Identität ist, dass man sich seiner selbst bewusst wird (Oerter & Montada, 2008, S. 964). Kann man seine Identität beschreiben, so wird sie gestärkt. Dafür ist Reflexivität, respektive Selbstreflexion eine Voraussetzung (vgl. Dittrich, 2012, S. 63). Durch Biografiearbeit werden diese Fähigkeiten je nach Alter des Kindes mehr oder weniger geübt und (weiter-) entwickelt.
- Über Fragen und Nachforschen erhält das Kind Wissen über seine ‚Gewordenheit‘ (vgl. ebd.). Unverstandenes kann geklärt und somit in die Identität integriert werden. Die Informationen werden kindgemäss und in chronologischer, strukturbildender Weise dargestellt. Die Kontinuität des Lebens wird sichtbar, was Kohärenz und Sinn stiften kann. Ein Repertoire wird gebildet, mit dem man sich

der eigenen Lebensgeschichte und Person versichert und auf die auch in späteren Krisen der Identität zurückgegriffen werden kann.

- Dem Kind wird bewusst, dass es eine ganz eigene Identität hat, die aus der Vergangenheit gewachsen ist.
- Herzka sagt: „Zur Sprache gebrachte Geschichte stiftet Identität ...“ (Herzka, 2000).
- Auch die fünf Dimensionen, durch die der Mensch laut Herzka (1995) dazu kommt, von sich als 'Ich' zu sprechen, können durch die Biografiearbeit erfasst und bewusster gemacht werden.
 - das Bewusstsein der eigenen Geschichte
 - das Bewusstsein der Teilhabe an der Geschichte der Menschheit
 - die Erfahrungen des eigenen Körpers
 - die Möglichkeit zum eigenen Handeln und Tun
 - die eigenen sozialen Beziehungen
- Es wird eine Grundlage gelegt für die biografische Organisation, die subjektive Interpretation diskrepanter Erwartungen sowie für die Autonomie gegenüber Zwängen (vgl. Krappmann; zitiert nach Dittrich, 2012, S. 20). Dies sind alles Themen, die für die Identitätsbildung in der Adoleszenz wichtig werden.
- Mit dem Aufzeigen von bereits stattgefundenen Veränderungen und der Tatsache, dass das Kind das gleiche ‚Ich‘ geblieben ist, kann die Zuversicht entstehen, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Dadurch wird die Identität gestärkt und das Vertrauen in sie gefördert.
- Durch das genuine, dem Kind entgegengebrachte Interesse, das bei der Biografiearbeit deutlich wird, erfährt das Kind ein Gefühl von Wichtigkeit, das sein Selbstbewusstsein stärken und sich positiv auf sein Selbstbild auswirken kann.

Abschliessend eine Verbildlichung des Wertes der kreativen Biografiearbeit von Reiner Schnurre: Wenn man das eigene Leben mit seinen ganz besonderen Inhalten „in ein Kunstwerk“ verwandelt, wird das Individuum sowohl zum "Bild wie auch zum Künstler – Es ist Künstler seiner eigenen Persönlichkeit“ (Schnurre; zitiert nach Ruhe, 2014, S. 31),

7. MIGRATION UND IDENTITÄT

Wie auf Seite 55 dargelegt, ist es heute für jeden Menschen nicht einfach, sich aus seinen vielen Identitätsfragmenten eine Identität ‚mosaikartig‘ zusammensetzen. Die Identität muss ‚konstruiert‘ werden und bleibt prozesshaft und wechselnd. Trotz der heutigen Individualisierung des einzelnen Menschen trägt die Gesellschaft und Kultur, in der man aufwächst, einen wichtigen Teil zur Identitätsbildung bei. Sie vermitteln kulturspezifische Werte, Normen, Sitten und Bräuche, an denen man sich ausrichten kann und die Sicherheit und Orientierung geben (vgl. Kapitel *Identität*).

An Kindern mit Migrationshintergrund wird das Phänomen eines neuen, durch die Migration und Mobilität charakterisierten Identitätstypus exemplarisch sichtbar. Ihre Identitätsbildung ist ein Prozess, der eine ständige Bewegung, bezogen auf mindestens zwei kulturelle Muster von Werten, Rollen, Zielvorstellungen etc., darstellt (vgl. Herzka, 2000). Kinder haben unterschiedlich gut ausgebildete Ressourcen und Strategien, um solche Mehrfach-Identitäten zu bilden und aufrecht zu erhalten.

Schwierig dabei sind oft die Loyalitätskonflikte, die entstehen, wenn zum Beispiel die Eltern befürchten, das Kind entfremde sich zu sehr von ihnen und ihrer Kultur oder die Lehrperson besorgt ist, weil das Kind sich zu wenig in die Aufnahmekultur integriert (vgl. Eickelpasch & Rademacher, 2004, S. 7).

Hat ein Migrationskind den Eindruck, sich zwischen zwei Welten entscheiden zu müssen, so kann dies grossen psychischen Druck erzeugen, was die Bildung der Identität hindern kann. Ein Kind entscheidet sich lieber nicht, als sich gegen eins seiner Bezugssysteme zu richten. Für die Identitätsentwicklung dieser Kinder ist es hilfreich, wenn sie die an sie herangetragenen, unterschiedlichen Erwartungen und Haltungen differenziert wahrnehmen und erkennen können und sie ermutigt werden, ihre oft widersprüchlichen Impulse zu leben (vgl. ebd.). Wenn es ihnen gelingt, beide Kulturen in sich zu vereinen, eine bikulturelle (multikulturelle) Identität auszubilden (Ramseyer & Rohner, 2011, S. 66), so kann es seine Handlungsweise je nach Situation und (kulturellem) Kontext den Gegebenheiten anpassen und zwischen den kulturspezifischen Identitäten wechseln.

*****Biografiearbeit*****

Dass und wie sie unterstützend wirken kann, wurde schon mehrfach dargelegt.

Ob dies möglich ist, hängt von der Offenheit und Toleranz der Eltern ab. Ebenso vom neuen Umfeld, in dem die ‚zweite Sozialisation‘ stattfindet. Grosse Modernitätsdifferenzen zwischen der Aufnahmekultur und den häufig patriarchalen Kulturen der Herkunftsländer führen

laut Britta Marschke zu kultureller Zerrissenheit und daraus resultierenden Identitätsstörungen, unter denen viele Migrationskinder leiden (vgl. Marschke, 2014, S. 80).

Bikulturelle Kompetenzen des Umfelds unterstützen die Bildung solcher beim Kind. Dies gilt sowohl für die Eltern wie auch für das Wohnumfeld. Wenn hier Vorurteile herrschen und Zuschreibungen aufgrund der Herkunft des Kindes gemacht werden, wenn nicht alle unterschiedlichen soziokulturellen Lebens- und Erfahrungswelten gleichwertige Anerkennung erhalten und Platz haben, dann kann sich das Kind auch nicht akzeptiert fühlen wie es ist, was seine Identitätsentwicklung erschweren wird (vgl. Ramseyer & Rohner, 2011, S. 68).

*****Biografiearbeit*****

Durch das erarbeitete Wissen und das visuelle Produkt kann das Kind zum Beispiel in der Klasse über seine Heimatkultur erzählen und Dinge zeigen. Dies kann das Verständnis, das Interesse und die Toleranz fördern und in der Folge bei allen Kindern der Klasse die kulturellen Kompetenzen stärken.

8. ZUSAMMENFÜHRUNG DER ERGEBNISSE

In der Folge werden die zusammengeführten Ergebnisse den drei in dieser Arbeit gestellten Fragen zugeordnet und dargelegt. Anschliessend folgt eine persönliche Interpretation und Reflexion. Diese ist gefärbt durch eigene Gedanken und Ansichten. Diese Ausführung erscheint mir wichtig, weil sie andere Psychomotoriktherapeutinnen in ihrer Arbeit unterstützen könnte, was Teil des formulierten Ziels dieser Arbeit ist. Anschliessend werden der Stellenwert und die Aussagekraft der gefundenen Ergebnisse diskutiert und kritisch reflektiert.

1. Frage

Eignet sich Biografiearbeit als Interventionsform für die Psychomotoriktherapie?

Zusammenführung und Beschreibung der Ergebnisse

Tabelle 6

Zusammenfassung der oben diskutierten Argumente pro und kontra der Biografiearbeit in der Psychomotoriktherapie

Pro	Kontra
<ul style="list-style-type: none"> • stärkt das Ich-Gefühl und die Abgrenzung gegenüber anderen • zeigt Ressourcen auf und stärkt sie • stärkt das Selbstbewusstsein • zeigt Interesse, Anerkennung, Wertschätzung, ist Akzeptierend • klärt Zugehörigkeiten • klärt Verhaltensregeln in verschiedenen sozialen Kontexten • Bietet Grundlage für Beratung der Eltern • Themen und Interessen des Kindes können aufgenommen werden • bezieht folgende Bereiche in ihre kreative Umsetzung mit ein: <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung (alle Sinne) - leibliches Ausdrucksvermögen (Motorik) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder haben noch kein autobiografisches Gedächtnis • Kinder können noch nicht zwischen Wirklichkeit und Fantasie unterscheiden • Kinder besitzen eine grosse Suggestibilität • durch Biografiearbeit können Themen in den Vordergrund treten, die sich nur psychotherapeutisch angehen lassen • der kreative Anteil der Arbeit kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen • Kinder, die Schwierigkeiten im Bereich Kreativität haben, könnten diesen Anteil der Arbeit ablehnen • Kinder besitzen noch keine (selbst-)reflexiven Fähigkeiten • es gibt keine gültige Theorie oder em-

- Gefühle	pirische Forschung zu ihrer Wirkung
Pro	Kontra
<ul style="list-style-type: none"> • übt die (Selbst-) Reflexion • stärkt die Selbstwirksamkeit • Therapieziele können integriert werden • hält die Familiengeschichte fest 	<p>es gibt keine explizite Ausführungen über die motorische Umsetzung</p>

Weitere Erkenntnisse zur Biografiearbeit, die sich nicht in obenstehende Tabelle einordnen lassen:

- sie ist frei in der Methodenwahl
- sie ist interdisziplinär und bietet einen mehrperspektivischen Zugang

Die Biografiearbeit lässt sich den klärungsorientierten Ansätzen zuordnen, dies begründet ihre therapeutische Wirksamkeit.

Durch den, in der Psychomotoriktherapie (mit ihren grossen Räumen und vielseitigem Material) ermöglichten Einbezug des ganzen Körpers in den Prozess der Biografiearbeit, wird diese um eine wichtige Dimension erweitert, was die Integration des Erlebten verstärkt.

Persönliche Interpretation und Reflexion

Meines Erachtens bietet die Biografiearbeit vieles, was eine psychomotorische Therapie unterstützen kann:

- Sie gibt dem Kind eine strukturierte und verständliche Möglichkeit, über sich selbst zu reden.
- Sie gibt dem Kind die Möglichkeit, ein Bild von sich selbst zu bekommen.
- Sie macht dem Kind sichtbar, was es schon alles erlebt und gemeistert hat und stärkt so sein Selbstbild.
- Sie gibt dem Kind die Möglichkeit, Dinge zu erzählen die es beschäftigen.
- Sie gibt Raum für Dinge, die im Alltag wenig Platz haben.
- Sie ermöglicht dem Kind, zu erfassen und zu zeigen, warum es stolz auf sich selbst sein kann.
- Das Kind hat die Möglichkeit, das Produkt anderen zu zeigen, wodurch es zur Grundlage für klärende Gespräche werden oder das Verständnis fördern kann.
- Sie gibt Kindern den Auftrag, mehr über ihre Vorfahren herauszufinden und diese Geschichten für später festzuhalten.

Mit dem Grundsatz des Mitspracherechts des Kindes und der ethischen Grundhaltung, die mit derjenigen der Psychomotoriktherapie übereinstimmt, erachte ich die Biografiearbeit als geeignete Interventionsform für psychomotorisches Arbeiten.

Wichtige, zu beachtende Punkte: Das Wissen um das noch nicht vorhandene autobiografische Gedächtnis ist wichtig, um vom Kind keine kontinuierlichen Erinnerungen zu erwarten. Die ungefähre Altersgrenze von acht Jahren, vor der ein Kind noch keine klare Grenzziehung zwischen Innen und Aussen vornehmen kann, ist ausschlaggebend für meine Empfehlung, Biografiearbeit eher mit Kindern über acht Jahren durchzuführen. Es gilt, grösste Aufmerksamkeit auf die Vermeidung von irreführenden Suggestionen zu richten – Kinder sind dafür besonders anfällig. Die eigenen Gefühle und Vorstellungen müssen erkannt und kontrolliert werden.

Diskussion und kritische Reflexion

Es besteht sowohl keine gültige Theorie wie auch keine empirische Forschung zur Wirksamkeit der Biografiearbeit. Ihre Zuordnung zu den klärungsorientierten Ansätzen und die daraus folgende Evidenz der Wirksamkeit beruht auf einer bestimmten Auslegung und Interpretation der Biografiearbeit, die sich weitgehend an Ryan und Walkers Standardwerk orientiert. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass die Gewichtung der darin gemachten Aussagen durch eine psychomotorisch orientierte Denkweise beeinflusst wurde.

Dadurch, dass keine motorischen Anwendungsmethoden beschrieben sind, wäre es sinnvoll, eine auf die Psychomotoriktherapie ausgerichtete Anwendungsmethode der Biografiearbeit, die konkrete motorische Ideen enthält, zu erarbeiten. Darin könnte auch der durch die psychomotorische Denkweise vorgenommenen Gewichtung von Themen und Schwerpunkten Rechnung getragen werden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Biografiearbeit, mit ihrer offenen Anwendung und klärungsorientierten Ausrichtung keine geeignete Methode ist für eher verhaltenstherapeutisch und bewältigungsorientiert arbeitende Psychomotoriktherapeutinnen. Gegen Biografiearbeit spricht auch die Vorgabe, Therapieziele müssten messbar sein.

2. Frage

Kann in der Psychomotoriktherapie angewandte Biografiearbeit Kinder mit Migrationshintergrund in ihrer Entwicklung unterstützen? Im Speziellen in ihrer Identitätsentwicklung?

Zusammenführung und Beschreibung der Ergebnisse

Kontra-Punkte: Entsprechen denjenigen aus Frage 1

Pro-Punkte:

- Klärung von Erwartungen, Anforderungen, Verhaltensregeln, Sitten und Bräuchen je Kultur
- verschiedene Einflüsse klar ersichtlich machen und zuordnen
- eigene Einflussnahme ermöglichen
- Verortung
- Wissen über beide Kulturen vermitteln und vertiefen
- helfen, Unterschiede im Sinne von Diversität zu begreifen
- gleichberechtigtes Stehenlassen beider Kulturen
- Förderung von bikulturellen Kompetenzen
- Ressourcen der Bikulturalität erkennen
- bildhaftes Erfassen der patchworkartigen Identität als Bild für die eigene Identität
- Vermittlung von Interesse, Anerkennung, Wertschätzung und Akzeptanz für beide Kulturen
- Platz für Heimatkultur innerhalb der Aufnahmekultur
- Elternberatung
- Stärken und Aufgaben der Bezugspersonen je Kultur aufzeigen
- Differenzerfahrungen und Erfahrungen von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit auffangen und thematisieren
- Festhalten der Herkunft und Migrationsgeschichte

Persönliche Interpretation und Reflexion

In der Biografiearbeit, wie sie in dieser Arbeit ausgelegt wird, gibt es vier unterschiedliche, wichtige Aspekte, die diese Form des Arbeitens meines Erachtens auszeichnen und wichtig und sinnvoll machen:

1. Bewusstmachung der verschiedenen Lebenswelten

Die unterschiedlichen Erwartungen und Verhaltensregeln, die auf ein Kind mit Migrationshintergrund durch die zwei kulturellen Lebenswelten einwirken, können dem Kind eröffnet und mit ihm thematisiert werden. Durch das Veräußerlichen der Unterschiede macht man sie sichtbar, wodurch das Kind gewissermassen Kontrolle darüber bekommt.

Dies hilft dem Kind, Verunsicherungen abzubauen, sich kompetenter und selbstwirksamer und damit sicherer zu fühlen. Es hilft ihm, seine eigene Identität

tät zu finden, die gekennzeichnet ist durch sicheres Navigieren zwischen den verschiedenen Teilidentitäten.

2. *Erfahrungs- und Erlebnisraum bieten für die erste gewachsene Identität*

Das Kind wächst in seiner Familie auf und bildet hier eine erste, sichere Identität. Mit Eintritt in den Kindergarten wird bei jedem Kind diese Identität ein erstes Mal verunsichert, gerät in eine Krise. Bei einem Kind mit Migrationshintergrund wird die Verunsicherung meist grundlegender sein. Seine gewachsene Identität findet hier kein Gegenüber, denn vieles, was dem Kind vertraut und selbstverständlich war und die Basis seiner Identität ausmacht, hat hier keinen Platz mehr und interessiert nicht, findet keine Ergänzung und Bestätigung. Durch die Biografiearbeit im Erfahrungs- und Erlebnisraum Psychomotoriktherapie bekommt es in der Umgebungsgesellschaft einen Ort und Platz, um seine ursprüngliche Identität zeigen zu können und Interesse und Bestätigung für sie zu erhalten. Durch die Sicherheit, die das Kind dadurch bekommt, kann es sich auch darauf einlassen, neue Aspekte seiner Identität respektive eine dazukommende Teilidentität aufzubauen, kennenzulernen und zu erleben, dass sie als Teil seines Ichs eine Berechtigung und einen Platz hat.

3. *Förderung von elterlicher Unterstützung des Kindes durch Beratung der Eltern*

Die Eltern und/oder Grosseltern von Kindern mit Migrationshintergrund wurden in einem anderen Land sozialisiert. Die eigene Sozialisation ist tief in jedem Menschen verwurzelt. Vor allem, wenn die Eltern den Wunsch konservieren, eines Tages in ihre Heimat zurückkehren zu wollen, aber allenfalls auch, wenn sie sich in der neuen Gesellschaft nicht integriert und/oder akzeptiert fühlen oder wenn sie sich im Aufnahmeland mehrheitlich in ihren eigenen kulturellen Gruppen bewegen, wird es ihnen wichtig sein, diese eigene Sozialisation auch an ihre Kinder weiterzugeben. Durch eine Zusammenarbeit mit den Eltern während einer Psychomotoriktherapie und dadurch mögliche Elternberatung können Informationen über Studien, die belegen, wie wichtig es für die Kinder ist, bikulturelle Kompetenzen und gute Kenntnisse in der Muttersprache und der Umgebungssprache zu haben, an sie vermittelt werden. Die Biografiearbeit mit dem Kind unterstützt dabei einerseits das Verständnis der Kultur der Eltern und gibt andererseits den Eltern Einblick ins Erleben und die Unterschiedlichkeit der Lebenswelten ihrer Kinder. Dazu kommt, dass die Eltern sehen, dass beiden Kulturen wertschätzend ein Platz eingeräumt wird. Dies kann dazu führen, dass die Eltern offen sind für das Erarbeiten von für sie gehbaren Wegen zur Unterstützung ihrer Kinder bei der Bewältigung der erschwerenden Voraussetzungen, denen sie ausgesetzt sind.

4. Die Geschichte der Vorfahren wird hervorgebracht

Die Geschichte von Kindern mit Migrationshintergrund ist oft komplizierter als diejenige von Kindern, deren Familien ihre Heimat nicht verlassen haben. Das in Erfahrung bringen der Ursachen und Wege der Migration, nach Möglichkeit durch persönliche Geschichten und Gefühle ergänzt, und das Festhalten dieses Teils der Familiengeschichte ist in der heutigen Zeit wichtig. Sie hilft jedem Menschen bei seiner eigenen Verortung und Kohärenz- und Sinnggebung und kann daher auch für die Zukunft wichtig sein.

Dieser Prozess kann mittels Biografiearbeit in der Psychomotoriktherapie angelegt und begonnen werden. Das Kind hat eventuell die Möglichkeit, noch lebende Verwandte selber zu befragen. Es wird ihm eine Selbstverständlichkeit mitgegeben, nach Vergangenen zu fragen und zu forschen und die Familiengeschichte festzuhalten. Daraus kann eine Fortführung dieser Gewohnheit wachsen. Lehrreiche Erfahrungen, lustige Geschichten, interessante Vorkommnisse und schicksalshafte Wendungen, die oft bis in die Gegenwart das Leben der Nachkommen beeinflussen können, verschwinden dadurch nicht mehr einfach aus dem Bewusstsein der Nachfahren.

Diskussion und kritische Reflexion

Es wird von den Kindern mit Migrationshintergrund auf alle Kinder mit einer Thematik des Gespalten-Seins rückgeschlossen. Ob dies zulässig ist, müsste eingehender untersucht werden.

Der Begriff „Kinder mit Migrationshintergrund“ wurde nie ganz genau definiert. Deshalb ist hier ein Interpretationsspielraum möglich. Diesem wird aber durch die Hintergrundinformation, dass diese Kinder eine Thematik des Gespalten-Seins in sich tragen, zumindest teilweise Rechnung getragen.

Dadurch, dass heute und voraussichtlich in Zukunft viele Kinder, die nicht nur einen Migrationshintergrund haben, sondern auch eine Fluchtthematik aufweisen, kann Biografiearbeit zu konfrontativ sein und Retraumatisierungen bewirken. Darauf muss dringend Rücksicht genommen werden.

3. Frage

Wie kann Biografiearbeit in der Psychomotoriktherapie umgesetzt werden?

Zusammenführung und Beschreibung der Ergebnisse

Dazu finden sich im Anhang A, S. A83–88 konkrete Ideen und Praxisbeispiele.

Persönliche Interpretation und Reflexion

Es gibt keine gültige Theorie über die Form der Biografiearbeit. Ich beziehe mich bei der Auslegung und den Anwendungsbeispielen weitgehend auf das oben erwähnte Standardwerk der englischen Biografiearbeit mit Adoptivkindern von Ryan und Walker. Zum Teil gewichte ich Anteile, die sich auf die Beschreibung der Person beziehen stärker, was eine eigene, auf dem Hintergrund der Psychomotorik gemachte Auslegung ist. Meines Erachtens wäre es sinnvoll, eine konkrete biografische Arbeitsmethode für die Psychomotoriktherapie zu erarbeiten und diese zu evaluieren.

Diskussion und kritische Reflexion

Durch die freie Methodenwahl für die Biografiearbeit und den mehrperspektivischen Zugang ist eine abschliessende Beantwortung dieser Frage nicht möglich.

Die Offenheit in der Ausführung führt dazu, dass diese je nach therapierender Person sehr unterschiedlich sein kann. Gleiches kann in der Praxis der Psychomotoriktherapie beobachtet werden. Darin sehe ich einerseits die gute Verbindbarkeit der Biografiearbeit mit der Psychomotoriktherapie; sie kann aber auch dazu führen, dass eine solche Interventionsform etwas unspezifisch, unstrukturiert und experimentell wirken kann. Die Herstellung eines Ich-Buches, das der Arbeit zugrunde liegt und den Ausführungen einen Rahmen gibt, wirkt meines Erachtens dieser Tatsache entgegen.

9. DISKUSSION UND KRITISCHE REFLEXION

(der vollständigen Arbeit)

9.1 Diskussion der wichtigsten Ergebnisse

Diese Arbeit zeigt auf, dass sich Biografiearbeit sehr gut für die Psychomotoriktherapie eignet, um Kinder mit Migrationshintergrund bei der Identitätsentwicklung zu unterstützen.

Dabei ist das Aufzeigen der je Kulturkreis verschiedenen Werte, Regeln und Erwartungen der wichtigste Wirkfaktor. Durch die Veräusserlichung derselben kann das Kind sie betrachten, sich derer bewusst werden und sehen, welche Vielzahl von Einflüssen auf es wirken, woher was kommt, kann sie unterscheiden und abgrenzen. So gelingt dem Kind die Verortung der eigenen Person, was die Identität stärkt.

Diese Identität wird zugleich gestärkt durch die Kenntnis der verschiedenen Erwartungen, Regeln und Werte und der dadurch möglichen Anpassung an sie, je nach sozialem Umfeld. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Teilidentitäten wird so erleichtert. So wird bewusster, was den Aufbau der heutigen hybriden Identität unterstützt. Dies wirkt auch Gefühlen des Ausgeliefertseins entgegen und stärkt das Gefühl von Selbstwirksamkeit.

Auch die Verortung in der Zeit und der Geschichte unterstützt die Bildung von Identität. Durch das Generieren von Wissen über die Vorfahren und ihre Erlebnisse und Umstände erlebt sich das Kind als Teil eines Ganzen und als ein aus einem Hintergrund Gewachsenes. Durch das Festhalten des in Erfahrung gebrachten entsteht eine Aufzeichnung der Familiengeschichte, die für spätere (Identitäts-) Krisen oder für die Wissensbeschaffung genutzt werden kann.

Eine Schwierigkeit bleibt, dass die biografische Arbeit, respektive der kreative Anteil darin, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Ist es wirklich möglich, eine befriedigende und gewinnbringende Form der Biografiearbeit in der Psychomotorik durchzuführen – bei Therapie- und Vortragsstunden von 45 Minuten? Diesen Aspekt müsste man weiter untersuchen und allenfalls konkrete Anwendungsideen entwickeln, die diesen Faktor berücksichtigen.

Den Kritikpunkt, dass die von den Kindern erzählten Geschichten und Erinnerungen nicht der Wahrheit entsprechen könnten, weil sie Wirklichkeit und Fantasie noch nicht trennen können oder dass sie noch kein autobiografisches Gedächtnis mit einem Zeitkontinuum besitzen, erachte ich für die Form der Biografiearbeit, die in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden könnte, als nicht relevant. Denn es sind in erster Linie die subjektiven Gefühle des Kindes zum Thema, welche für die Verarbeitung von Bedeutung sind.

Hingegen erachte ich den Kritikpunkt, Kinder seien suggestibel, als relevant. Hier ist Vorsicht geboten. Es gilt, achtsam zu sein, um irreführende Suggestionen zu vermeiden.

9.2 Konsequenzen für die Praxis

Da sich sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie befinden, ist es von Vorteil, wenn Psychomotoriktherapeutinnen die Methode der Biografiearbeit kennen. Betrachtet man diese ferner als eine Möglichkeit, Menschen bei ihrer Verortung zu unterstützen, die zwischen zwei oder mehr Einflussbereichen stehen, dann kann sie auch auf viele andere Kinder in der Therapie angewendet werden, wie Scheidungskinder, Kinder, die nicht bei ihren Eltern wohnen etc. Da die Biografiearbeit das Selbstbewusstsein aufbaut, kann sie auch zur Stärkung des Selbstkonzepts angewendet werden.

Es wäre wichtig, Formen zu finden, die das biografische Arbeiten innerhalb der 45-minütigen Therapiektionen ermöglichen würden und die auch die Bewegung mit einbeziehen.

9.3 Ausblick

Es müsste grundsätzlich untersucht werden, ob sich in der Praxis der Psychomotoriktherapie biografisch arbeiten lässt. Eine Ideensammlung mit integriertem Bewegungsteil könnte hergestellt werden. Beides könnte empirisch auf ihre Wirksamkeit untersucht werden und mittels eines Fragebogens an die Therapeutinnen oder auch die Kinder evaluiert werden.

9.4 Kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprozess

Durch die Spezifizierung des Anwendungsfeldes auf Kinder mit Migrationshintergrund und die Identitätsentwicklung wurde die Arbeit sehr umfangreich und es liess sich weniger in die Tiefe recherchieren. Ich würde heute nur die 1. Frage behandeln, ob sich Biografiearbeit für die Psychomotorik eignet, allenfalls mit der Ergänzung einer Ideensammlung. Ich habe sehr viel Interessantes und in entferntem Sinn auch Relevantes zum Thema Identität und Migration erfahren. Es fiel mir sehr schwer, diese Anteile zwecks Lesefreundlichkeit und Prägnanz der Arbeit wegzulassen und es gelang mir nicht immer. Es muss aber erwähnt werden, dass sich meine Begeisterung für die Biografiearbeit zu jeder Zeit und bis zum Schluss hielt und durch die vertiefte Auseinandersetzung damit sogar verstärkt hat. Gerne hätte ich die Zeit gefunden, eine umfangreichere Ideensammlung zu erarbeiten. Dies werde ich bestimmt im Anschluss an die Ausbildung machen und sie im Rahmen einer Prävention in einer Gruppe von zwei bis vier Kindern mit Migrationshintergrund erproben.

LITERATURVERZEICHNIS

- Abels, H. (2006). *Identität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Amft, S. & Uehli Stauffer B. (2014). Unveröffentlichtes Skript zum Thema Selbstkonzept.
- Brinkmann, H.U. (2014a). Soziale und politische Teilhabe. In B. Marschke & H.U. Brinkmann (Hrsg.). (2014). *Handbuch Migrationsarbeit*. (2. Aufl.). (S. 35–51). Wiesbaden: Springer VS.
- Brinkmann, H.U. (2014b). Soziodemografische Merkmale der Migrationsbevölkerung. In B. Marschke & H.U. Brinkmann (Hrsg.). (2014). *Handbuch Migrationsarbeit*. (2. Aufl.). (S. 19–34). Wiesbaden: Springer VS.
- Bundesamt für Statistik, (2015a). *Migration und Integration – Indikatoren, Bevölkerung mit Migrationshintergrund*. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/04.html> [27.10.2015].
- Bundesamt für Statistik, (2015b). *Obligatorische Schule – Indikatoren, Primar- und Sekundarstufe I: Schülerinnen und Schüler*. Internet: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/03/key/blank/obligatorische_r/schuelerinnen_und.html [27.10.2015].
- Cronk, G. (n.d.). *George Herbert Mead (1863–1931)*. Internet Encyclopedia of Philosophy. A Peer-Reviewed Academic Resource. Internet: <http://www.iep.utm.edu/mead/> [13.12.2015].
- Danusien, B. (2005). Biografieorientierung in der Sozialen Arbeit. Überlegungen zur Professionalisierung pädagogischen Handelns. *Sozialextra. Zeitschrift für soziale Arbeit & Sozialpolitik*, 11/2005, 6–11.
- Dittrich, I. (2012). *Kinder in den ersten drei Lebensjahren*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Eckert, A. R. & Hammer, R. (2004). *Der Mensch im Zentrum. Beiträge zur Sinnverstehenden Psychomotorik und Motologie*. Lemgo: Verlag Aktionskreis Literatur und Medien.
- Edelmann, D. (2012). Frühe Förderung von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund: Ansätze zwischen Integration, Kompensation und Befähigung. In M. Matzner (Hrsg.). *Handbuch Migration und Bildung*. (S. 182–195). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Eickelpasch, R. & Rademacher, C. (2004). *Identität*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Erikson E.H. (1992). *Kindheit und Gesellschaft*. (11. Veränd. Aufl.). Suttgart: Clett-Cotta
- Fischer, K. (2001). *Einführung in die Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.
- Frampton, M. (2011). Biografiearbeit in Grossbritannien: Lebensbücher im Adoptionswesen. In Ch. Hölzle & I. Jansen (Hrsg.). *Ressourcenorientierte Biografiearbeit. Grundlagen – Zielgruppen – Kreative Methoden*. (2., durchgesehene Aufl.). (S. 123–135). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien GmbH.

- Fuhs, B. (2000). Qualitative Interviews mit Kindern. Überlegungen zu einer schwierigen Methode. In F. Heinzel (Hrsg.). *Methoden der Kindheitsforschung. Ein Überblick über Forschungszugänge zur kindlichen Perspektive*. (S. 87–103). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Grawe, K. (1995). Grundriss einer allgemeinen Psychotherapie. *Psychotherapie*, 40, 130–145.
- Grawe, K., Donati, R. & Bernauer, F. (1994). *Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession*. (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Hammer, R. (2001). *Bewegung allein genügt nicht. Psychomotorik als grundlegendes Prinzip der Alltagsgestaltung*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Hannaford, C. (2008). *Bewegung – das Tor zum Lernen*. (7., aktualisierte und stark erweiterte Aufl.). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.
- Hauschild, J. & Wüstenhagen, C. (2013). *Körper und Seele – nur gemeinsam stark*. Internet: <http://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/03/koerper-psyche-gefuehle-gesundheit> [05.02.2016].
- Herzka, H.S. (1995). Geschichte bin ich ... Referat im Stadthaus Zürich im Rahmen der Anne Frank-Ausstellung und einer dreiteiligen Vortragsreihe des ICZ-College. Leicht abgeändert publiziert in: Ludewig-Kademi, Spiegel & Tyrangiel (Hrsg.), (2002). *Das Trauma des Holocaust, Psychologie und Geschichte*. Zürich: Chronos.
- Herzka, H.S. (2000). Dialogik, Identität und Therapie im globalen Zeitalter. Referat an den Basler Psychotherapietagen Juni, 2000. In H.S. Herzka (2005). *Kinderverträglich Denken und Handeln. Vorträge und Stellungnahmen in Texten und Tondokumenten*. (S. 135–150). Schwabe, Basel, 2005.
- Hölling, H., Erhart, M., Ravens-Sieberer, U. & Schlack, R. (2007). Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Erste Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KiGGS). *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 5/6, 784–793. Internet: http://www.kinderumweltgesundheit.de/index2/pdf/gbe/6180_1.pdf [27.10.2015].
- Hölzle, C. (2011a). Gegenstand und Funktion von Biografiearbeit im Kontext Sozialer Arbeit. In C. Hölzle & I. Jansen (Hrsg.). *Ressourcenorientierte Biografiearbeit. Grundlagen – Zielgruppen – Kreative Methoden*. (2., durchgesehene Aufl.). (S. 31–54). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien GmbH.
- Hölzle, C. (2011b). Bedeutung von Ressourcen und Kreativität für die Bewältigung biografischer Herausforderungen. In C. Hölzle & I. Jansen (Hrsg.). *Ressourcenorientierte Biografiearbeit. Grundlagen – Zielgruppen – Kreative Methoden*. (2., durchgesehene Aufl.). (S. 71–86). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien GmbH.
- Hölzle, Ch. & Jansen, I. (Hrsg.) (2011). *Ressourcenorientierte Biografiearbeit. Grundlagen –*

- Zielgruppen – Kreative Methoden.* (2., durchgesehene Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien GmbH.
- Kasten, H. (Hrsg.) (2014). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte.* Nourney: Verlag Europa-Lehrmittel.
- Keupp, H. (2007). Beratung als Förderung von Identitätsarbeit in der Spätmoderne. In F. Nestmann, F. Engel & U. Sickendiek (Hrsg.). *Das Handbuch der Beratung. Band 1: Disziplinen und Zugänge.* (2. Aufl.). (S. 469–483). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Kizilhan, J. (2005). Migrationserfahrungen als Ausgangspunkt von Biografiearbeit. *Forum Erziehungshilfen*, 3, 140–143.
- Kohnstamm, D. (2004). *Und plötzlich wurde mir klar: Ich bin ich! Die Entdeckung des Selbst im Kindesalter.* Bern: Verlag Hans Huber.
- Kohut, H. (1971). *The Analysis of the Self.* (Reprint, 1. Oktober, 2009). Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Lafranchi, A. (2002). *Schulerfolg von Migrationskindern.* Opladen: Leske + Budrich.
- Lattschar, B. & Wiemann, I. (2013). *Mädchen und Jungen entdecken ihre Geschichte.* (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Leyendecker, B. (2012). Zuwanderung, Diversität und Resilienz – eine entwicklungspsychologische Perspektive. In M. Matzner (Hrsg.). *Handbuch Migration und Bildung.* (S. 57–72). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Lippuner, S. & Bachmann, U. (2015). <<Werkstatt über mich>> Ein Workshop für Kinder: Zugehörigkeit und biografisches Beschreiben und visuell Darstellen. *SozialAktuell*, Nr. 3, 26–29.
- Marschke, B. (2014). Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit als Indikatoren für Integration. In B. Marschke & H.U. Brinkmann (Hrsg.). (2014). *Handbuch Migrationsarbeit.* (2. Aufl.). (S. 61–91). Wiesbaden: Springer VS.
- Moser Mülller, Y. (n.d.). *Psychomotorik nach B. Aucouturier© in der therapeutischen Intervention als Kleingruppe oder in der Einzeltherapie.* Internet: http://www.motologisch.ch/uploads/3/9/5/6/39565823/was_ist_aucouturier.pdf [07.02.2016].
- Neubauer, W.F. (1976). *Selbstkonzept und Identität im Kindes- und Jugendalter.* München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.) (2008). *Entwicklungspsychologie* (6. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Petzold, H.G. & Orth, I. (Hrsg.). (2007). (Hrsg.). *Die neuen Kreativitätstherapien. Handbuch der Kunsttherapie. Theorie und Praxis. Band I.* (4. Aufl.). Bielefeld: Aisthesis.
- Pflegekinder-Aktion Schweiz (o.d.). Internet: www.pflegekinder.ch [12.08.2015].
- Ramseyer, J. & Rohner, N. (2011). ‚Ein Krokodil im Dschungel‘. *Erarbeitung und Umsetzung eines psychomotorischen Förderkonzepts zur Unterstützung der Identitätsentwicklung und Integration von Kindern mit Migrationshintergrund.* Unveröffentlichte Ba-

- chelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Rath, N. (2011). Biografisches Verstehen von Kindern. In Ch. Hölzle & I. Jansen (Hrsg.). *Ressourcenorientierte Biografiearbeit. Grundlagen – Zielgruppen – Kreative Methoden*. (2., durchgesehene Aufl.). (S. 89–107). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien GmbH.
- Raulf, B. & Lippuner, S. (2013). Pflegekinder arbeiten an ihrer Biografie. Werkstatt über mich – auf meinen Spuren. *Netz*, 1, 28–30.
- Reichenbach, Ch. (2010). *Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Rogers, C. R. (1990/2007). Auf dem Wege zu einer Theorie der Kreativität. In H. Petzold & I. Orth (Hrsg.). *Die neuen Kreativitätstherapien. Handbuch der Kunsttherapie. Theorie und Praxis. Band I. (4. Aufl.)*. (S. 237–255). Bielefeld: Aisthesis.
- Ruhe, H.G. (2014). *Praxishandbuch Biografiearbeit. Methoden, Themen und Felder*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Ryan, T. & Walker, R. (2007). *Wo gehöre ich hin? Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen*. (4. Aufl.). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Sacher, W. (2012). Elternarbeit mit Migranten. In M. Matzner (Hrsg.). *Handbuch Migration und Bildung*. (S. 301–314). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schründer-Lenzen, A. (Hrsg.) (2006). *Risikofaktoren kindlicher Entwicklung. Migration, Leistungsangst und Schulübergang*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schultheis, C. (2012). *Die Situation von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund - dargestellt an ausgewählten Aspekten*. In M. Matzner (Hrsg.). *Handbuch Migration und Bildung*. (S. 196-208). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Seligman, M.E.P. (1999). *Erlernte Hilflosigkeit. Über Depression, Entwicklung und Tod*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Seyfried, C. (2014). Migrationsarbeit als Vertrauensarbeit in der Schule. In Marschke, B. & H.U. Brinkmann (Hrsg.). (2014). *Handbuch Migrationsarbeit*. (2. Aufl.). (S. 131–142). Wiesbaden: Springer VS.
- Tan, D. (2014). Elternbildung. In B. Marschke & H.U. Brinkmann (Hrsg.). (2014). *Handbuch Migrationsarbeit*. (2. Aufl.). (S. 131–142). Wiesbaden: Springer VS.
- Uehli Stauffer, B. (2014). *Wurzeln der Psychomotoriktherapie*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- White, L.O., Göttken, T., Graneist, A. & Klein, A.M. (2014). Wirksamkeit von Psychotherapie im Kindesalter. *Kinderanalyse*, 22 (04), 312–357.
- Wiemann, I. (2011). Biografiearbeit mit Adoptiv- und Pflegekindern. In Ch. Hölzle & I. Jansen (Hrsg.). *Ressourcenorientierte Biografiearbeit. Grundlagen – Zielgruppen – Kreative Methoden*. (2., durchgesehene Aufl.). (S. 108–122).

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien
GmbH.

Wirtz, M.A. (2014). *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. (17., überarbeitete Aufl.). Göttingen:
Hogrefe.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik*. (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuauflage,
13. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Zollinger, B. (2008). *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur
Welt der Drei- bis Siebenjährigen*. (3., korrigierte Aufl.). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt
Verlag.

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1:	Biografiearbeit unterstützt psychomotorische Zielsetzungen	30
Tab. 2:	Inoffizielle Umfrage	A103–104
Tab. 3:	Psychische Probleme und Symptome von Verhaltensauffälligkeiten	38–39
Tab. 4:	Übergewicht und Adipositas	30
Tab. 5:	Biografiearbeit mit Adoptiv- und Pflegekindern und daraus abgeleitet mit Migrationskindern	48–51
Tab. 6:	Ergebnisse Frage 1: Pro / Kontra	67–68
Tab. 7:	Übung 'Meine Welten'	A 84
Tab. 8:	Übung 'Meine Menschen'	A 85
Tab. 9:	Übung 'Meine Orte'	A 86
Tab. 10:	Übung 'Meine Schätze'	A87–88
Tab. 11:	Übung 'Baum des Lebens'	A88

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1:	Stammbaum meiner Mutter (Junge A.)	31 / A92
Abb. 2:	Stammbaum meines Vaters (Junge A.)	31 / A91
Abb. 3:	Wo fühle ich mich wie? / Zugehörigkeiten (Junge A.)	45 / A96
Abb. 4:	Welchen Körperteil brauche ich wo mehr? / Zugehörigkeiten (Junge A.)	45 / A96
Abb. 5:	Wie sind meine verschiedenen Körperteile/bin ich? / Zugehörigkeiten (Junge A.)	45 / A96
Abb. 6:	Äussere Merkmale (Therapiekind)	54 / A98
Abb. 7:	Äussere Merkmale (Therapiekind)	54
Abb. 8:	Äussere Merkmale (Therapiekind)	54
Abb. 9:	Innere Merkmale (Therapiekind)	54 / A99

Abb. 10:	Innere Merkmale (Therapiekind)	54
Abb. 11:	Was kann ich gut und was kann mein Freund gut? (Therapiekind)	58
Abb. 12:	Was kann ich gut und was kann mein Freund gut? (Therapiekind)	58
Abb. 13:	Wer ist mir wichtig? Zu welchem Land gehört die Person eher? Wie nah ist sie mir? (Therapiekind) / Meine Menschen (Junge A.)	59 / A93
Abb. 14:	Darauf freue ich mich (Therapiekind)	61
Abb. 15:	Das möchte ich in meinem Leben erreichen (Therapiekind)	61
Abb. 16:	Das möchte ich auf jeden Fall mal haben (Therapiekind)	61
Abb. 17:	Meine Vorlieben (Junge A.)	63 / A93
Abb. 18:	Mein Ich-Buch (Junge A.)	A89
Abb. 19:	Ich (Junge A.)	A90
Abb. 20:	'Herzens-Zugehörigkeiten' (Junge A.)	A94
Abb. 21:	'Geburts-Zugehörigkeiten' (Junge A.)	A95
Abb. 22:	Das bin ich (Therapiekind)	A97
Abb. 23:	Meine Fähigkeiten	A100
Abb. 24:	Meine Stärken und Ressourcen a.	A101
Abb. 25:	Meine Stärken und Ressourcen b.	A102
Abb. 26:	Meine Stärken und Ressourcen c.	A103

ANHANG

A. Ideen	A83–88
B. Beispiele	A89–96
a. Therapiejunge A.	A89–96
b. Weitere Beispiele von verschiedenen Therapiekinder	A97–106
C. Tabelle 2	A107
D. Textergänzung: Das Selbstkonzept in der Psychomotoriktherapie	A108–111

A. Ideen**Konkrete Ideen für Biografiearbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund**

Das Therapiekind wird gefragt, ob es Lust hat, ein Ich-Buch zu machen. Ein Buch über sich, für das über eine längere Zeit die Seiten hergestellt werden, die jeweils Informationen über seine Person, über Erlebnisse, über seine Vergangenheit oder auch über seine Grosseltern und Urgrosseltern enthalten. Ist das Kind einverstanden, werden die Eltern über das Vorhaben informiert, mit dem Hinweis, dass das Kind möglicherweise Fragen über ihre Vergangenheit stellen wird. Sollte ihnen eine Frage unangenehm sein oder zu weit gehen, sei das kein Problem und könne gesagt werden. Dies sagt man auch dem Kind und kann dabei über persönliche Grenzen und Privatsphäre sprechen, die niemand überschreiten darf.

1. 'Ich und was ich habe' (Vier Übungen)

(Idee und Quelle: Studierende der FH-Münster im Rahmen einer Projektarbeit, in Hölzle & Jansen, 2011, S. 309. Von der Verfasserin auf die Thematik der Migrationskinder übertragen und angepasst)

1. Übung: 'Meine Welten'

Tab. 8

Zielgruppe	3.–5. Klasse
Material	Grosses Papier mit zwei sich überschneidenden Kreisen drauf, Zeitschriften, Zeitungen und anderes, das Bilder von Natur über Essen, Architektur, Sport, Musik, Film etc. beinhalten. Leimstift, Filzstifte/Farbstifte, Schere.
Ziel der Übung	Auseinandersetzung mit den Lebenswelten des Kindes (ursprüngliche Heimat und Schweiz). Was findet es wo toll und spannend, was gehört für es wohin? Grundlage für Gespräche über Unterschiede und Gemeinsamkeiten schaffen.
Einführung in die Übung und Anleitung	Das Kind wird aufgefordert, in den einen Kreis Dinge zu kleben, die es mit seiner ursprünglichen Heimat verbindet und im anderen Kreis solche, die es mit der Schweiz verbindet. Im überschneidenden Feld kommen Dinge hin, die es an beiden Orten als gleich empfindet. Dazu können Vorlieben, Interessen, Hobbies, Freizeitaktivitäten, Esswaren, Feste, Rituale etc. gehören.
Beobachtungsmöglichkeiten	Welcher Bereich füllt sich am schnellsten? Wo ist es schwieriger? Gibt es gewisse Themen, die nur in einem Feld vorkommen? Sind die Bereiche emotional ganz unterschiedlich gefärbt? Wie ist die Stimmung des Kindes vor, während und nach dem Prozess? Wie reagiert das Kind, wenn Lücken in einem Bereich angesprochen werden?
Übertragung in die Motorik	Die Kreise werden am Boden des Therapieraumes mit langen Seilen hingelegt. Das Kind könnte nun die einzelnen Dinge, die es in die Kreise gemacht hat, mit dem Körper ausdrücken und die Anwesende(n) müssten erraten, was es ist. Es könnten ‚Fangis‘- und Hüpfspiele gemacht werden, bei denen von einem Bereich in den anderen gesprungen wird. Das Kind könnte auch versuchen, in jedem Kreis eine Körperhaltung einzunehmen, die zu dem Ort passt. In der Überschneidung müsste es die beiden Haltungen dann nacheinander hin und her einnehmen und dann eine neue Haltung finden, die die beiden irgendwie vereint in seinem Körper.

2. Übung: 'Meine Menschen'

Tab. 9

Zielgruppe	Kinder 3.–5. Klasse
Material	Tonkarton A3, Kreis-Ausstanzter, verschiedenfarbiges Papier, Leimstift, Filzstifte/Farbstifte.
Ziel der Übung	Auseinandersetzung mit den bestehenden sozialen Beziehungen in den beiden Lebenswelten. Bewusstwerden tragfähiger Bindungen. Visualisieren, wo wer ist, wie nah räumlich und emotional.
Einführung in die Übung und Anleitung	<p>Der grosse Tonkarton soll in zwei Bereiche eingeteilt werden: Herkunftsland und Schweiz. In der Mitte wird ein Foto oder Symbol für das Kind aufgeklebt. Das Kind wird nun aufgefordert, Personen (es sind auch Tiere möglich) zu benennen, zu denen es eine wichtige und gute Beziehung hat und für jede einen farbigen Kreis auszustanzen und den Namen drauf zu schreiben. Die einzelnen Kreise werden dann auf dem Blatt im entsprechenden Bereich aufgeklebt, je näher dieser Mensch/Tier dem Kind ist, desto näher beim Foto oder Symbol des Kindes. Um den aufgeklebten Punkt können noch weitere Angaben zur Person gemacht werden, z. B. woher das Kind sie kennt (Schule, Nachbarschaft, Verwandte etc.).</p> <p>Die Beziehungen können zusätzlich mit Verbindungslinien verdeutlicht werden, die z. B. dicker oder dünner gezeichnet werden. Es geht nicht darum, möglichst viele Beziehungen zu finden, sondern sich ins Bewusstsein zu rufen, wer ‚wirklich wichtig ist.‘</p>
Beobachtungsmöglichkeiten	Fällt es dem Kind leicht, Personen zu finden und zu benennen? Sind die Personen, die dem Kind sehr nahe stehen, nur in einem Bereich zu finden? Gibt es einen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Personen in den beiden Gebieten?
Übertragung in die Motorik	Das Kind kann sich ein Nest oder einen Safeplace in der Mitte des Raumes bauen. Die Kreise auf dem Blatt werden durch Hula-Hoop-Ringe ersetzt und die beiden Lebensbereiche durch ein langes Seil abgetrennt. Dem Kind kann jetzt die Aufgabe gestellt werden, in oder zu jedem Kreis zu springen, hüpfen, kriechen etc. Dort könnte es eine Bewegung ausführen, die zu dem Menschen passt. Das Kind könnte auch mit Sandsäckchen in die Ringe werfen. Die Sandsäckchen könnten für etwas stehen, das Kind der Person sagen oder geben möchte. Das Kind könnte einmal auf der Grenze (dem Seil) balancieren oder über das Seil von einem Feld ins andere hüpfen. Dabei könnte es in jedem Feld ein Wort in der entsprechenden Sprache sagen.

3. Übung: 'Meine Orte'

Tab.10

Zielgruppe	3.–5. Klasse
Material	Schuhkarton, Schere, Leim, Tesafilm, Streichholzschachteln, Stoffreste, Glitzer, Wolle, Steine, Sand und andere Materialien, mit denen in einem Schuhkarton etwas arrangiert werden kann.
Ziel der Übung	Das Kind soll sich Gedanken machen über Orte, die ihm wichtig sind und wo es sich wohl fühlt (Ressource). Es überlegt, wie ein Ort ausgestattet sein muss, damit es sich dort wohl fühlt.
Einführung in die Übung und Anleitung	Dem Kind wird erklärt, dass es bei dieser Aufgabe darum geht, über Orte zu sprechen (es können Traum- oder Real-Orte sein), an denen es sich wohl und sicher fühlt. Das Kind soll dafür zunächst drei Dinge auf eine Karteikarte (oder drei farbige Kreise) schreiben, die ein Ort braucht, damit es sich dort wohl und sicher fühlen kann. Danach bekommt das Kind einen Schuhkarton und kann sich darin einen Wohlfühlort mit den bereitgestellten Materialien gestalten.
Beobachtungsmöglichkeiten	Weiss das Kind, was es braucht, damit es sich wohl fühlt? Lässt sich eine Tendenz erkennen, in welchem Kulturraum dieser Ort eher ist (Ursprungsland oder Schweiz?).
Übertragung in die Motorik	Das Kind darf sich jetzt einen Safeplace bauen. Wie können die drei Kriterien darin umgesetzt werden? Ergeben sich noch andere wichtige Eigenschaften? Zum Schluss kann mit dem Kind ein ‚Fangis‘ gespielt werden, bei dem es ‚gejagt‘ wird und nur an seinem sicheren Ort in Sicherheit ist und nicht gefangen werden darf. Hier kann auch ein Gespräch darüber stattfinden, wer denn unter welchen Umständen und Bedingungen in den Ort hinein darf. Das Kind bekommt vermittelt, dass es selber das ganz alleine bestimmen kann und jederzeit eine Grenze ziehen darf. Es muss niemanden herein lassen und es bestimmt die Regeln

4. Übung: 'Meine Schätze'

Tab. 11

Zielgruppe	3.–5. Klasse
Material	Bunte, verschiedenartige Perlen, Nylonfäden oder Lederbänder, Verschlüsse. Bei einem Jungen unbedingt beachten, dass die Perlen ihn ansprechen, allenfalls also sehr ‚männlich und cool‘ sind und eher auf ein Lederband aufgezogen werden können.
Ziel der Übung	Das Ziel ist, durch Perlen Ressourcen aus den unterschiedlichen Lebensbereichen zu symbolisieren (Eigenschaften, wichtige Personen, glückliche Momente, persönliche Bedeutungen). Dabei werden je Lebensbereich (Ursprungsland und Schweiz) Perlen genommen, die sich unterscheiden und zu den Lebensbereichen zuordnen lassen. Beim Auffädeln wird aber darauf geachtet, dass die beiden Arten wild durchmischt aufgezo- gen werden! Das Kind sieht somit bildlich, wie bunt seine Ressourcen sind und dass die Mischung die Kette schön macht! Es kann diese Kette danach tragen und sich damit an diese Ressourcen erinnern.
Einführung in die Übung und Anleitung	Dem Kind werden die Perlen, Fäden und Bänder gezeigt. Es darf zwei farblich oder vom Material her unterschiedliche Arten von Perlen aussuchen. Dem Kind wird gesagt, dass jede Art zu einem Ort gehört (Ursprungsland und Schweiz). Es wird nun aufgefordert, positive Dinge (Beziehungen, Erlebnisse, Erinnerungen, Aktivitäten etc.) zu nennen und für jedes eine Perle aus dem entsprechenden Land auszusuchen und aufzufädeln. Alles, was ihm in den Sinn kommt darf kreuz und quer genannt werden. Das Kind soll sich Gedanken darüber machen, welche stützenden Erinnerungen es immer bei sich tragen möchte.
Beobachtungsmöglichkeiten	Fällt es dem Kind leicht, Ressourcen zu nennen? Werden in einem Bereich deutlich mehr Ressourcen genannt? Geschieht eine natürliche Durchmischung der Perlen (Bereiche) oder tendiert das Kind dazu, die Bereiche getrennt voneinander aufzufädeln?
Übertragung in die Motorik	Mit einem Seil zwei Bereiche abtrennen. Für jede Ressource wird eine Teppichfliese oder ähnliches genommen, und auf die entsprechende Seite neben das Seil gelegt. Auch hier sollte eine wilde Durchmischung entstehen. Nun kann das Kind von Fliese zu Fliese springen und dabei allenfalls die Ressource nochmals benennen. Wenn auf einer Seite mehr als eine Fliese liegt, können diese jeweils gleichzeitig berührt werden (mit Füßen, Händen oder anderen Körperteilen). Wenn es zu viele sind, so dass die Erfüllung der Aufgabe nicht möglich ist, dürfen die Fliesen auch

	umgestellt werden. Man könnte Bereiche suchen, die in beiden gleich sind und diese Fliese <i>auf</i> das Seil legen. Alle anderen Fliesen werden links und rechts des Seils, je zwei nebeneinander liegend, angeordnet. Nun könnte auf die Fliesen im Sinne eines ‚Himmel und Hölle‘ gesprungen werden, auf die mittleren Fliesen mit beiden Füßen, auf die linke und rechte je mit einem Fuss.
--	---

2. Baum des Lebens

(Idee und Quelle: Ruhe, 2014. Von der Verfasserin auf die Thematik der Migrationskinder übertragen und angepasst.)

Der Werdegang eines Menschen wird mit der Metapher des Baumes dargestellt und beschrieben“ (Ruhe, 2014, S. 146) „Bilder und Metaphern sind vielen Menschen leichter zugänglich ... Sie streifen das Emotionale und Handwerkliche (Malen, Skizzieren), eröffnen andere Perspektiven, ... Das Kind fokussiert sich mehrfach (Ruhe, 2014, S. 147).

Tab 12

Zielgruppe	3.–5. Klasse
Material	Grosses Blatt, farbige Blätter, Filzstifte/Farbstifte, Leimstift, ev. blattförmiger Papier-Ausstanzer.
Ziel der Übung	Über das Bild eines Baumes wird über die verschiedenen Ereignisse und Dinge im Leben des Kindes geredet. Das Bild bietet einen Ausgangspunkt für Gespräche und bleibt als Veräusserlichung des inneren Verständnisses des Lebens des Kindes zu dem Zeitpunkt zurück.
Einführung in die Übung und Anleitung	„Stell dir vor, dein Leben wäre ein Baum. Er hat Wurzeln, Stamm, Äste, Zweige, Blätter. Er wächst auf unterschiedlichen Böden, erhält Wasser, ist Umwelteinflüssen ausgesetzt. Bitte male deinen Baum und bezeichne seine Teile mit Sachen und Ereignissen aus deinem Leben: Was sind deine Wurzeln, was dein Stamm, deine Zweige, deine Blätter?“
Beobachtungsmöglichkeiten	Kann das Kind diese abstrakte Übung ausführen? Hat es ein Bild von Ereignissen und Dingen in seinem Leben, das es auf das Bild eines Baumes übertragen kann? Ist ihm bewusst, wie reich sein Leben ist?
Übertragung in die Motorik	Mit Materialien aus dem Therapieraum wird nach Anleitung des Kindes ein Baum gebaut – daraus entsteht vielleicht ein Parcours. Welche Teile des Baumes stellt das Kind als weichen, gemütlichen Ort dar, wo ist es eher hart und kantig? Welchen Bereichen auf seinem Bild lassen sich die Orte zuschreiben?

B. Beispiele:

Therapiejunge A.

Abb. 18

Mein Ich-Buch

Ich

Abb. 19

DAS BIN ICH

Andrija

AM: 23.10.15

“Finde heraus, wie die Eltern und Grosseltern deines Vaters geheissen haben und wann sie geboren wurden.”

Stammbaum meines Vaters

Abb. 2

“Finde heraus, wie die Eltern und Grosseltern deiner Mutter geheissen haben und wann sie geboren wurden.”

Stammbaum meiner Mutter

Abb. 1

“Wer deiner Familienangehörigen hat sein Herz wo?” (Jedes Magnet steht für eine bestimmte Person)
'Herzens-Zugehörigkeiten'

Abb. 20

“Wer deiner Familienangehörigen ist wo geboren?” (Jedes Magnet steht für eine bestimmte Person)
'Geburts-Zugehörigkeiten'

Abb. 21

Meine Zugehörigkeiten

„Wo in deinem Körper fühlst du dich wie?“

Abb. 3

„Was brauchst du von deinem Körper wo am meisten?“

Abb. 4

„Und wie sind denn jetzt welche Körperteile von dir?“

Abb. 5

b. Weitere Beispiele von verschiedenen Therapeuten

Das bin ich a.

Abb. 22

Das bin ich b.

Abb. 6

Das bin ich c.

Abb. 9

"Welcher Körperteil von dir kann was besonders gut?"

Meine Fähigkeiten

Abb. 23

Meine Stärken und Ressourcen a.

Abb. 24

Meine Stärken und Ressourcen b.

Abb. 25

„Was kann dein Lieblingstier so gut wie du?“

Meine Stärken und Ressourcen c.

Abb. 26

MEIN LIEBLINGSTIER

Abb. 14

Darauf freue ich mich wenn ich erwachsen bin:

Das ich über mich selbst bestimmen kann.

Das ich kaufen kann was ich will.

Abb. 15

Das möchte ich in meinem Leben erreichen:

Einen guten job.

Gefahren überwinden

Abb. 16

Das möchte ich auf jeden Fall mal haben:

Eine Familie haben.

jetski fahren

C Tabelle 2

Eigene, informelle Umfrage bei Berufsabgängerinnen der HfH Zürich, Bildungsgang Psychomotoriktherapie, Sommer 2015, erhoben im Herbst 2015

Anzahl Kin- der	Mit Migration	Ziel Identität		Ohne Migration	Ziel Identität
		Expl.	Impl.		
23	8	6	0	15	4
10	9	4	4	1	1
10	4	2	1	6	3
25	20	7	0	5	2
14	3	2	0	11	8
13	6	1	5	7	0
14	1	1	0	13	7
17	4	3	1	13	10
18	11	0	11	7	0
23	5	3	1	18	12
18	9	7	2	9	3
18	7	5	1	11	6
14	12	3	9	1	0
25	9	3	3	17	8
28	13	6	2	15	7
29	15	11	3	14	8
17	8	3	3	9	7
19	11	6	4	8	7
12	6	4	0	6	3
11	8	6	2	2	2
7	0	0	0	7	3
364	169	83	52	195	101
	46%	49%	31%	54%	51%
	von allen	der M.K.		von allen	der nicht M.K.

Anmerkungen

Anzahl Kinder

Therapiekinder

Migration

Migrationshintergrund

Ziel Identität

Ziel, das sich auf die Identität bezieht, auch ‚Selbstkonzept‘, ‚Selbstsicherheit‘, ‚Selbstvertrauen‘ etc.

Expl.

als Therapieziel in dem Sinne schriftlich ausgewiesen

Impl.

ein Therapieziel im Kopf der Therapeutin aber nicht ausgewiesen

M.K.

Migrationskinder

D. Texterganzung

Das Selbstkonzept in der Psychomotorik

Der Begriff Selbstkonzept ist weit verbreitet in der Psychomotoriktherapie und wird oft als ein Grundanliegen ihrer Entwicklungsforderung genannt. Die Frage „Wer bin ich?“ steht auch hier im Zentrum.

Der Begriff ‚Selbst‘ umfasst die eigene Befindlichkeit, die Emotionalitat und die Summe aller Lebenserfahrungen. ‚Selbstkonzept‘ dagegen umfasst die Theorie ber sich selbst. Die Einstellungen und berzeugungen also, die ein Mensch aus seinen Erfahrungen, Kenntnissen und Informationen zu seiner eigenen Person gebildet hat. Dazu gehoren auch die Summe der Annahmen ber die eigenen Fahigkeiten, Rollen und Bilder ber sich selbst.

Um ein Bild ber sich selbst zu bekommen, sttzt der Mensch sich auf folgende Informationsquellen:

1. Informationen ber den Korper und die Sinnessysteme
2. Erfahrungen der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens
3. Folgerungen aus dem Sich-Vergleichen und-Messen mit anderen
4. Zuordnung von Eigenschaften durch Andere (vgl. Zimmer, 2012, S.60).

1. Informationen ber den Korper und die Sinnessysteme

In den ersten Lebensjahren beantwortet das Kind die Frage „Wer bin ich?“ vor allem ber das Korperliche. Hier sind die ber den Korper und die Bewegung gemachten Erfahrungen, wozu auch die Sinneserfahrungen gehoren, die ausschlaggebendsten Selbsterfahrungen (vgl. Zimmer, S.52). Konnen und Nicht-Konnen, Erfolg und Misserfolg und Fahigkeiten und Grenzen werden hier erlebt. Durch korperlich-motorische Handlungen bemht das Kind sich um Selbstandigkeit, Exploration und Unabhangigkeit. Ob es sich das zutraut und es damit Erfolg hat, hangt unter anderem von frhen Bindungserfahrungen ab. Dass diese einen Einfluss auf die Selbstentwicklung hat konnte in Langsschnittuntersuchungen belegt werden (vgl. Weinfield, Sroufe, Egeland, Carlson 1999 und 2000; zitiert nach Zimmer, S. 111).

Auch spater spielen die Informationen die ber diese Quellen gemacht werden eine wichtige Rolle. Gerade bei Knaben ist das sportliche Konnen sehr wichtig fr das Ansehen unter Gleichaltrigen und wirkt somit auf das Selbstkonzept mit ein. Ein ungeschickter Knabe wird auf Grund dieser Tatsache oft ausgegrenzt, was sich haufig negativ auf das Selbstkonzept auswirkt.

2. Erfahrungen der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens: Selbstwirksamkeit und Kontrollberzeugung

Einer der wichtigsten Teilaspekte des Selbstkonzeptes ist die Selbstwirksamkeit. Darunter versteht man „die berzeugung eines Menschen, in unterschiedlichen Lebenssituationen subjektive Kontrolle zu erleben und sich kompetent zu fuhlen (Jerusalem & Schwarzer; zitiert nach Zimmer, 2012, S.64). Je nach dem, wie berzeugt man davon ist, selber auf eine Situation Einfluss nehmen zu konnen, und das hangt auch mit der Einschatzung der eigenen Fahigkeiten zusammen, wird man mehr oder weniger motiviert sein, zu handeln oder nicht. Die Selbstwirksamkeitsuberzeugung fliest ins Selbstkonzept mit ein, das also dann einen direkten Einfluss auf das Verhalten und Handeln eines Menschen hat. Es bestimmt die Anstrengungsbereitschaft, die Art und Weise wie man mit neuartigen und schwierigen Anforderungen und Problemen umgeht, ob man davon ausgeht, ein Problem meistern zu konnen und wie aktiv man auf Andere zugeht oder ob man sich eher abwartend verhalt. Bei niedrigem Selbstkonzept ist die Erfolgserwartung des Kindes niedrig, es gibt schneller auf, reagiert auf Kritik unangemessen empfindlich und besitzt eine niedrige Frustrationstoleranz (vgl. Zimmer, 2012, S.58). Wenn sich Ereignisse wiederholen und fur das Kind eine besondere Bedeutung erhalten, kann es passieren, dass sich ein Teilaspekt des Selbstkonzeptes uber Fahigkeitsbereiche hinaus allgemein generalisiert. Dies ist als Gefahr zu betrachten. Das Problem ist, dass das Selbstkonzept meist sehr stabil und anderungsresistent ist. Menschen tendieren dazu, eine gewisse Grundeinstellung sich selbst gegenuber zu haben und Erfahrungen so zu steuern, dass diese Grundeinstellungen (auch von anderen gegenuber einem selbst) bestatigt werden (vgl. Zimmer, 2012, S.58).

3. *Folgerungen aus dem Sich-vergleichen und Sich-messen mit anderen*

Dies geschieht auf allen Ebenen, sowohl korperlich, wie durch ussere Merkmale und Fahigkeiten in allen Lebensbereichen.

4. *Zuordnung von Eigenschaften durch andere* (vgl. Zimmer, 2012, S. 60)

Schon in den ganz fruhen Wurzeln der Psychomotorik wird das Selbstkonzept genannt:

Jonny Kiphard (1923–2010) sagte 1981: „Erst auf der Grundlage eines gefestigten Selbstvertrauens kann es sinnvoll sein, funktionelle Schwachen durch individuelles Training anzugehen“. Darum sind in der Psychomotorik auch so haufig Ziele zu finden, die sich auf die Starkung des Selbstkonzeptes beziehen. Erst dann konnen die konkreten Schwierigkeiten des Kindes angegangen werden.

Shavelson und Bolus (1982) haben ein Strukturmodell des Selbstkonzeptes aufgestellt, in dem dieses eine hierarchische Struktur aufweist. In der hochsten Ebene steht das globale oder generelle Selbstkonzept, das nicht so genau und eher allgemein festgelegt und nur schwer veranderbar ist. Es kann weiter aufgeteilt werden in Entwicklungsbereiche, mit de-

nen sich Kinder im Vorschul- und Grundschulalter auseinandersetzen. Dadurch wird es fassbarer. Je weiter unten in der Hierarchie umso eher ist das entsprechende Selbstkonzept vernderbarer. Auf der untersten Stufe steht die Bewertung des eigenen Verhaltens in spezifischen Situationen.

Jeder Mensch hat eine Vielzahl solcher Selbstkonzepte und Einschatzungen ber sein ‚Selbst‘, auch durch Bewertungen von anderen, ausgebildet. So zum Beispiel ber das eigene Aussehen, die Gesundheit, ber das Temperament, Begabungs- und Interessenrichtungen und vieles mehr.

Das ist kein objektives Wissen, denn es handelt sich um Selbstbeurteilungen, auch wenn sie die Rckmeldungen anderer Menschen einbeziehen. Es sind subjektive Theorien ber die eigene Person. Dennoch bilden sie einen wesentlichen Teil der biografisch orientierten Personalittstheorien, die den Menschen in seinem persnlichen Sinn- und Wertbezug und darber hinaus die gesamte Personalitt und die Lebenswelt des Individuums erfassen wollen (vgl. Amft & Uehli Stauffer, 2014)

Es wird davon ausgegangen, dass man durch die in der Arbeit dargelegte Biografiearbeit am sozialen und am emotionalen Selbstkonzept arbeitet.

Das Selbstkonzept enthlt eine kognitive Komponente, die auch durch emotionale Wahrnehmungen und soziale Erfahrungen beeinflusst wird.

Das Kind berlegt sich unter anderem, was die anderen sich fr ein Bild von ihm machen, wie sie es einschtzen. Dies hat einen Einfluss auf die Selbsteinschtzung. Es kann passieren, dass ein Kind die fremden Wertmassstbe bernimmt und die Bewertung seines Selbst gnzlich darauf ausrichtet (vgl. Zimmer, 2012, S. 59). Dadurch, wie auch durch die Tatsache, dass das Kind seine Leistungen subjektiv bewertet, interpretiert und verarbeitet, kann es passieren, dass ein Kind seine Leistungen, Fhigkeiten und Begabungen ganz anders bewertet, als sie tatschlich sind (vgl. Zimmer, 2012, S. 56).

Das Selbstkonzept besteht allgemein aus generalisierten berzeugungen.

Damit eine einzelne Erfahrung oder Leistung als eigene, allgemeine Fhigkeit aufgefasst wird und somit einen Einfluss auf die generalisierte berzeugung und das Selbstkonzept hat, muss die Erfahrung eine subjektive Bedeutung fr das Kind haben (vgl. Zimmer, 2012, S. 55). Subjektive Bedeutung knnen Dinge, die vielleicht zuerst gar nicht so bedeutungsvoll erscheinen, durch Reflexion bekommen. In der Biografiearbeit geht es unter anderem auch um die Reflexion von gemachten Erfahrungen und Erlebnissen. Die Therapeutin kann, je nach Problemstellung und Thema des Kindes, gewisse Erlebnisse und Handlungen in den Fokus rcken, von denen sie denkt, dass eine subjektive Bedeutung davon fr das Selbstkonzept des Kindes hilfreich sein knnte. Die Aufmerksamkeit eines Kindes mit einem sehr tiefen Selbstwert kann zum Beispiel in der Arbeit immer wieder auf Handlungen und Erleb-

nisse gelenkt werden, die aussergewöhnlich oder besonders mutig oder stark waren. Durch das Visualisieren und darüber Reflektieren gewinnen diese an subjektiver Bedeutung und Gewichtung und wirken sich somit auf die generalisierte Überzeugung und auf das Selbstkonzept aus.

Wieso ist denn nun das Selbstkonzept so wichtig für die Entwicklung eines Kindes? Das Selbstkonzept hat einen grossen Einfluss auf die Art und Weise, sich auf neue Aufgaben und Herausforderung einzulassen. Wenn man ein gutes Selbstkonzept hat, dann weiss man um seine Fähigkeiten und glaubt an diese. Dann wiederum traut man sich mehr zu und glaubt daran, einen Einfluss zu haben und selber etwas bewirken zu können. Man fühlt sich selbstwirksam. Dadurch entsteht ein positiver Zyklus, denn durch das Anpacken neuer Aufgaben gelingen einem diese auch und stärken wiederum das Selbstkonzept. Umgekehrt ist es, wenn ein Kind ein schlechtes Selbstkonzept hat. Es wird sich vor Herausforderungen fürchten und diese zum Teil vermeiden, wird weniger offen auf andere zugehen und sich weniger zutrauen. So wird es auch weniger Erfolge haben, da es weniger anpackt, was sich wiederum negativ auf sein Selbstkonzept auswirkt.

Biografiearbeit kann helfen, ein gutes Selbstkonzept aufzubauen.